

MAGANA

L'Analyse du discours dans tous ses sens

ISSN
3093-4184

VOLUME 2 - NUMÉRO 2 - 2025

LE GRENIER DES SAVOIRS ET LES ÉDITIONS SCIENCE ET
BIEN COMMUN

MAGANA de Le Grenier des savoirs est sous une licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

La revue *MAGANA. L'Analyse du discours dans tous ses sens* est sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Cette revue a été créée avec Pressbooks (<https://pressbooks.com>) et convertie par Prince.

*MAGANA. L'analyse du discours dans tous
ses sens*

Dossier thématique :
Retour sur l'analyse du discours
politique en Afrique

Coordonné par

Dorgelès HOUËSSOU, Amadou
Ouattara ADOU et Nanourougo
COULIBALY

Volume 2, numéro 2 – 2025

DOI : [10.46711/magana.2025.2.2](https://doi.org/10.46711/magana.2025.2.2)

Table des matières

Retour sur l'analyse du discours politique en afrique. Présentation	1
Dorgelès HOUESSO, Amadou Ouattara ADOU, et Nanourougo COULIBALY	
IDENTITÉS, IDÉOLOGIES ET LÉGITIMATION DANS LE CHAMP POLITIQUE AFRICAIN	23
L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien : schémas discursifs et enjeux	25
Mireille Denise KISSI	
Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et positionnement idéologique	51
Lucie KENGNE GATSING	
D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES	103
Aboubakar GOUNOUGO	

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali Ibrahim TOURÉ	133
DISCOURS ÉLECTORAL, POLÉMIQUE ET MANIFESTAIRE EN CONTEXTE AFRICAIN : ENTRE CROYANCES ET VÉRACITE	161
Discours politique au Sénégal : religion, affects et sensibilités du terroir Ibrahima BA	163
Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent Gbagbo Tindio DIABATÉ et Deuhapeu Yves DOH	191
De la fonctionnalité des données chiffrées dans le débat présidentiel Gbagbo vs Ouattara Mian Gérard AYÉMIEN et Nanourougo COULIBALY	225
Le discours politique africain : entre événement et moment discursif Amadou Ouattara ADOU et Dorgelès HOUESSOU	269

Magana : « parole » en langue haoussa

La revue *Magana* est un lieu dédié à la diffusion et la promotion de travaux d'Analyse du Discours *dans tous ses sens* conçue ici au sens à la fois précis et accueillant d'analyse des pratiques du langage articulées à leur dimension sociale. Parmi les dernières arrivées des disciplines des sciences du langage dans les universités francophones subsahariennes, l'Analyse du Discours souffre d'un déficit de cadres d'expression et de diffusion que cette revue voudrait contribuer à réduire. À terme, ce projet contribuera à mieux appréhender les pratiques, objets et dynamiques théoriques à l'œuvre sur le continent africain. La revue publie deux numéros par an, constitués d'un dossier thématique et d'une rubrique « Pépite » (où seront republiés des articles importants et patrimoniaux mais inaccessibles) ou constitués entièrement d'articles Varia.

Contact : revue.magana.2025@gmail.com

Direction de la revue

La revue *Magana* est dirigée par Aimée-Danielle LEZOU KOFFI (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire).

Comité de rédaction et comité scientifique

Les membres du comité de rédaction

- Ibrahima BA (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal);
- Moussa COULIBALY (Université Assane Seck, Sénégal);
- Demba Tillel DIALLO (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal);

- Donald DJILÉ (Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire);
- Mireille Denise KISSI (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);
- Clémentine LOKONON (Institut Universitaire Panafricain, Bénin);
- Christian MANGA (Université de Buea, Cameroun);
- Jeannette MBONDZI (Université Omar Bongo, Gabon);
- Danon Anicet MOROKO (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);
- Liliane Surprise OKOME ENGOUANG (École Normale supérieure, Gabon);
- Ousmane SIDIBE (Université de San Pedro, Côte d'Ivoire).

Les membres du comité scientifique

- Amadou Ouattara ADOU (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire).
- Hilaire Djédjé BOHUI (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);
- Momar CISSE (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal);
- Nanourougo COULIBALY (Université Félix

MAGANA

Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);

- Luca GRECO (Université de Lorraine, France);
- Dorgelès HOUESSOU (Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire);
- Eni ORLANDI (Unicamp – Université d'État de Campinas, Brésil);
- Adamou Amadou SAIBOU (ENS, Université Abdou Moumouni, Niger);
- Kalidou SY (Université Gaston Berger, Sénégal);
- Pascal TOSSOU (Université d'Abomey Calavi, Bénin);
- Monica ZOPPI (Unicamp – Université d'État de Campinas, Brésil).

Contact : revue.magana.25@gmail.com

Retour sur l'analyse du discours politique en Afrique. Présentation

DORGELES HOUESSOU, AMADOU OUATTARA ADOU, ET NANOUROUGO COULIBALY

Type de texte : Éditorial

Où en est la politique en Afrique aujourd'hui? Alors qu'elle se croyait libérée de la colonisation dans le courant des années 60, l'Afrique a continué à subir l'autoritarisme des « pères des nations » qui ont régné sans partage à l'aide des partis uniques jusqu'à ce qu'advienne ce qu'il est historiquement convenu d'appeler le « vent de l'Est ». Comme le remarque Babacar Guèye (2009, p. 5) :

Les conférences nationales initiées en Afrique au début des années 1990, à la suite de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement des pays communistes de l'ancien bloc de l'Est, ont inauguré la « vague de démocratisation », selon l'expression de Samuel

Huntington. Le processus de démocratisation avait déjà été enclenché plus tôt dans un certain nombre de pays africains (Sénégal, Gambie, Cap-vert, Île Maurice, Lesotho, par exemple). Mais la plupart des pays africains l'ont lancé au début des années 1990.

Ainsi, la chute du mur de Berlin a eu pour corollaire, en effet, le multipartisme dans maints pays africains. C'est alors que s'est posé le problème de l'accès des opposants aux processus électoraux et aux compétitions démocratiques. De nouveaux chefs d'État pour la plupart ont souhaité reproduire le règne sans partage des premiers présidents africains en se servant des leviers institutionnels. Les opposants (Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Alpha Condé en Guinée, etc.) sont systématiquement emprisonnés. Les militaires s'invitent alors dans le jeu politique au moyen de coups de force sans concrètement améliorer la démocratisation des institutions. La guerre civile et son lot de destructions accroît la fracture démocratique en Afrique subsaharienne surtout. Mais la désillusion naît aussi au Maghreb après que des mouvements de révolte populaire au nord de l'Afrique et connus sous le dénominateur de « printemps arabes » ont œuvré à installer la démocratie. Les citoyen-nés concerné-es ont constaté que de nouveaux autoritarismes se sont substitués à ceux qui ont été balayés par la pression de la rue. Comme le révèle Burgat (2011, p. 97) au sujet de cet état de fait :

Les révoltes populaires inaugurées par le « printemps tunisien » de janvier 2011 ont éclairé à posteriori plusieurs dimensions importantes des dynamiques

arabes internes comme des relations internationales : le long aveuglement des diplomates européennes depuis leur soutien en 1992 au coup d'État des militaires algériens jusqu'à la permanence du phénomène islamiste et la difficulté récurrente du regard occidental à y poser un regard dépassionné et réaliste.

Les modifications constitutionnelles au prétexte desquelles des présidents africains peuvent briguer autant de mandats qu'ils le désirent sont un véritable frein à l'alternance. Un son de cloche peu rassurant résonne du côté de la RDC où le dirigeant congolais Félix Tshisekedi a affirmé le 17 novembre 2024 que sa volonté de modifier la constitution n'implique en rien la recherche d'un troisième mandat. La suspicion de l'opposition reste légitime si l'on en croit l'exemple ivoirien où le ministre de la justice en personne avait déclaré que la nouvelle constitution votée en 2016 rendait impossible la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat en 2020. La Côte d'Ivoire serait-elle mauvais exemple en la matière? Le chef de l'État ivoirien s'est même déclaré candidat pour briguer « un second mandat de la 3^{ème} République » pour ses partisans et « un 4^{ème} mandat » pour ses opposant·es, comme ce fut le cas en 2020 au sujet d'« un premier mandat de la 3^{ème} République » pour les un·es et d'« un 3^{ème} mandat » pour les autres (Houessou et Gounougo, 2020).

De même, la montée en puissance du populisme en Afrique subsaharienne a récemment abouti à une série de coups de force dont la conséquence première est la remise

en cause de la démocratie, perçue comme instrument de domination des puissances impérialistes. La rhétorique des coups d'État institutionnels censée rendre compte du phénomène de confiscation du pouvoir d'État par le biais de manipulations constitutionnelles est construite précisément aux fins de justifier la décadence du principe démocratique. Les récents troubles au Sénégal ponctués par les déboires judiciaires de certains opposants, la dissolution du parti d'Ousmane Sonko par le régime de Macky Sall le lundi 31 juillet 2023, la tentative de changement constitutionnel et de report de l'élection présidentielle, entre autres ont laissé perplexes les observateur·trices politiques du continent noir. Mais l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la Présidence de la République du Sénégal, et la victoire de son parti, le PASTEF, aux législatives anticipées de novembre 2024, font souffler comme un vent d'espoir pour ce pays qui renforce davantage son exemplarité démocratique en Afrique.

En juillet 2024, l'annonce des pays de l'Alliance des États du Sahel (Burkina-Mali-Niger) de quitter la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) accusée d'être à la solde de la *Françafrique* est l'aboutissement d'un processus lié à une fracture de taille entre les intérêts de la politique française et ceux des pays africains qui l'accusent de saboter la démocratisation en Afrique. Cette fracture, alimentée sous fond de ressentiment dit « anti-français » (Houessou, 2022) au sujet duquel

Macron accuse la Russie de propagande, a engendré la dénonciation des contrats de défense entre la France et ses anciennes colonies et a conduit à la fermeture de quelques bases militaires françaises accusées de ne pas lutter efficacement contre le terrorisme sinon de se faire complice des djihadistes. Ainsi, « Dans une lettre au président du Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la diplomatie malienne a multiplié les accusations contre les forces françaises. L'Elysée "dément des accusations évidemment sans fondement."¹ »

La réalité politique en Afrique actuellement est donc aussi et surtout le fruit des tensions entre la France et ses alliés occidentaux d'une part, et d'autre part, le bloc sino-russe. Si Macron n'hésite pas à accuser la Russie d'être « l'une des dernières puissances impériales coloniales »², Poutine y répond que l'opposition à la liberté que possède tout État indépendant de renforcer ses relations avec des partenaires en provenance d'autres pays que l'Occident, et y voir systématiquement une recolonisation n'est « qu'une

1. Morgane Le Cam et Christophe Châtelot, La junte malienne accuse la France d'armer des groupes djihadistes, sans fournir de preuves, Publié le 18 août 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/08/18/la-junte-malienne-accuse-la-france-de-livrer-armes-et-renseignements-aux-groupes-armes-terroristes_6138312_3212.html
2. AFP, « Macron accuse la Russie d'être "l'une des dernières puissances impériales coloniales" », <https://www.voafrique.com/a/macron-accuse-la-russie-d-etre-l-une-des-dernieres-puissances-imp-riales-coloniales-/6675893.html>

réaction aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français »³ car « il est probablement plus commode d'être offensé par quelqu'un sans voir ses propres problèmes »⁴.

D'un autre côté, l'interventionnisme de l'Alliance Atlantique pour en finir avec la dictature de Mouammar Kadhafi en Libye, n'a pas véritablement démocratisé ce pays toujours en proie à des factions armées non soucieuses des droits humains. Moncef Djaziri le constate notamment quand il affirme que « le bilan de la guerre pour la démocratisation déclenchée par les Occidentaux contre la Libye est désastreux, aussi bien pour la population que pour les institutions. Pour sortir de la crise, il est urgent de repenser la transition et de rompre avec la stratégie suivie jusqu'à maintenant »⁵.

La question de la souveraineté financière pose également problème. Ces dernières années, nombreuses ont été les dénonciations du franc CFA (Agbohoun, 2000); ce qui a conduit Emmanuel Macron et Alassane Ouattara à en proposer une réforme en décembre 2019. Mais loin d'attiser les critiques, cette proposition de réforme a fait dire que l'économie africaine des pays anciennement colonisés par la France était plus que jamais en danger. Ainsi, Dacoury-

3. Rédaction Africanews, « Poutine : "La Russie n'est pas en Afrique pour chasser la France" » <https://fr.africanews.com/2024/03/14/poutine-la-russie-nest-pas-en-afrique-pour-chasser-la-france//>

4. Ibid.

5. Moncef Djaziri, « Libye. Face à l'échec de « la démocratisation par la guerre », que faire ? », <https://orientxxi.info/magazine/libye-l-echec-de-la-democratisation-par-la-guerre-oblige-a-agir-differemment,4602>

Tabley Phillippe-Henri, économiste et ancien gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a affirmé dans une tribune :

Macron et Alassane Ouattara avaient annoncé, sans rire et en grande pompe, la fin du F CFA. En réalité, ces deux hommes, pour faire baisser la pression des panafricanistes, avaient tout simplement décidé de réaliser un tour de passe-passe en changeant la dénomination F CFA par ÉCO, terme piraté auprès de la CEDEAO, qui a retenu de donner ce nom à sa future monnaie commune. En agissant ainsi, c'est aussi ce projet monétaire commun, synonyme de danger et menace pour la Zone Franc, que Macron et Ouattara voulaient aussi enterrer.⁶

Au milieu de cette instabilité politique du continent africain, le discours social, traversé par les imaginaires et théories du complot de tout genre se construit et s'amplifie grâce au numérique dont Marcello Vitali-Rosati et Michael E. Sinatra (2014) établissent qu'il s'agit d'un considérant civilisationnel qui modifie nos pratiques et leur sens de telle manière qu'il façonne et agence notre rapport à l'espace et nos pratiques, ainsi que notre vision, nos représentations et notre façon de les concevoir.

Le contexte général ainsi dressé, moins qu'un bilan de la santé politico-démocratique de l'Afrique, cette présentation se veut un questionnement des pratiques politiques au prisme des pratiques discursives qui les sous-tendent et/ou les expriment. Ainsi, l'Analyse du discours politique en

6. Dacoury-Tabley « Tribune : Macron propose la réforme du CFA », 2024-04-11, <https://kaceto.net/spip.php?article13987>

Afrique s'est intéressée aux matérialités discursives et argumentatives (Adou, 2013, 2020, Houessou, 2016), aux considérants génériques tels que le discours d'investissement (Houessou, 2013), au discours électoral (Adou, 2020b, 2021; Nanourougo, Fandio et Houessou, 2021), à l'imaginaire (Houessou, 2020b, Adou, 2023), aux normes démocratiques (Coulibaly, Koffi et Houessou 2020), aux stratégies mobilisées (Adou, 2013, 2016, 2021c, Doh, 2024), à la construction identitaire et légitimaire des acteurs politiques (Adou, 2020a, 2021d, 2023b), à la propagande politique (Houessou, 2024a), à la question du genre en politique (2024b), etc.

Ce numéro de *Magana* a souhaité revisiter ces perspectives aussi bien sous les angles critique et épistémologique, analytique et comparatiste, que diachronique et synchronique. Deux parties composent ce volume. La première partie intitulée *Identités, idéologies et légitimation dans le champ politique africain* compte quatre articles. Le premier article intitulé « L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien : schémas discursifs et enjeux » est de **Mireille Denise KISSI**, de l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Son étude analyse le fonctionnement discursif de la figure de l'étranger dans le champ politique ivoirien. Celle-ci est le prolongement d'un interdiscours bien enraciné, et qui sert à disqualifier politiquement et symboliquement l'adversaire. L'article montre notamment comment est élaborée cette

figure de l'acteur politique "étranger" à partir de l'hypothèse que cette construction repose sur des stratégies de légitimation et de délégitimation. Les discours de deux acteurs politiques ivoiriens, ceux d'Alassane Ouattara et de Tidjane Thiam constituent le corpus d'étude. Leur analyse met en évidence les modes linguistiques et argumentatifs qui construisent et conditionnent de manière permanente la figure de l'acteur politique "étranger" dans la sphère politique ivoirienne.

Le second article intitulé « Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcolonial : entre colonialité du pouvoir et positionnement idéologique » est de **Lucie KENGNE GATSING** de l'Université de Dschang, au Cameroun. Face au constat que les structures sociales et politiques des États africains postcoloniaux sont encore sous influence des puissances occidentales et qu'il s'ensuit un essoufflement conjoncturel, l'auteure souhaite montrer comment la parole politique des locuteurs-militaires-présidents des États du Sahel est programmatique et a une fonction régulatrice. L'étude convoque les outils théoriques de l'analyse du discours politique et du postcolonialisme qui s'opérationnalisent dans les approches pragmatique, argumentative et la mémoire discursive pour mettre en relief le régime de verbalisation du réel social, la légitimation des instances politiques et la délégitimation de l'instance adversative dans une perspective de reconstruction. Les

résultats dévoilent qu'en contexte socio-politique crisogène, la rhétorique politique d'I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani les hisse au faite des leaders politiques charismatiques légitimes et crédibles garants du bien-être social et de la souveraineté des peuples.

Le troisième article est celui d'**Aboubakar GOUNOUGO** de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Ce texte intitulé « D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES » se propose d'interroger certains aspects de la rhétorique de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'Alliance des États du Sahel à partir du pacte rhétorique qui sous-entend que le processus de rhétorisation soit réglé par les instances énonciatives qui, sous le contrôle de la société, décident, par exemple de ce qui est éthique ou non, moral ou non, normal, ou non, bref, de ce qui est bon, juste, légitime, vrai... ou non. Et comme toute rhétorique est conditionnée par un espace-temps, du fait de son lien à une anthropologie (historique), l'acte de persuasion, d'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, d'un événement à un autre, d'une logique à une autre, peut être porteur de multiples valeurs morales, éthiques, idéologique, doctrinales.

Ibrahim TOURE, enseignant-chercheur à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako du Mali, signe le quatrième article du volume sous le titre « Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez

les autorités de la Transition du Mali ». Il y analyse l'utilisation de l'argument par l'exemple par les autorités de la Transition du Mali ayant pris le pouvoir en 2021 dans l'optique d'en révéler les visées argumentatives à l'œuvre dans leur argumentation. Cette étude de cas s'appuie sur un corpus constitué de trois discours. Le premier du Président de la Transition du Mali, le deuxième de son Premier ministre par intérim et, le troisième, de son Ministre des affaires étrangères. Ils ont été prononcés entre 2021 et 2022, époque où les tensions entre la CEDEAO et Bamako étaient les plus vives. L'étude révèle que le recours à l'exemple et à l'illustration s'inscrit dans une stratégie discursive visant à réparer l'image des dirigeants et des forces armées maliennes souvent décrédibilisées dans la presse étrangère par des accusations de violations de droits de l'homme dans le cadre de ses missions sur les théâtres des opérations.

La seconde partie du présent volume intitulée « Discours électoral, polémique et manifestaire en contexte africain : entre croyances et véracité » compte quatre articles. Le premier est d'**Ibrahima BA**, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). Sa contribution intitulée « Discours politique au Sénégal : religion, affects et sensibilités du terroir » interroge les modalités par lesquelles les valeurs doxiques peuvent se transformer en atouts politiques. En prenant pour ancrage théorique l'approche socio-discursive, d'une part, et la démarche qualitative, d'autre part. L'analyse du

corpus, composé de discours religieux et politiques, permet de montrer comment les confréries constituent des espaces de récupération politique et d'autre part comment l'ethos, les affects et le droit du sol se transforment en arguments électoraux dans l'espace sénégalais.

Tindio DIABATE, doctorante en grammaire-linguistique à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, et **Deuhapeu Yves DOH**, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, cosignent le second article de cette deuxième partie sous le titre « Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent Gbagbo ». Cet article ambitionne de mettre en lumière le mécanisme de satirisation par la construction de l'identité et la posture discursive du sujet dans le discours politique. Pour atteindre cet objectif, les auteurs mettent à profit l'appareillage conceptuel de la rhétorique argumentative. Il ressort que l'orateur, Laurent Gbagbo, construit son identité en adoptant les postures d'homme du peuple, proche de ses concitoyen·nes, adepte des valeurs telles que la liberté et la démocratie et, enfin, de combattant.

Mian Gérard AYÉMIEN et **Nanourougo COULIBALY**, de Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, cosignent l'article intitulé « De la fonctionnalité des données chiffrées dans le débat présidentiel Gbagbo vs Ouattara ». En partant du postulat que la fréquence du recours aux données chiffrées par les débatteurs constitue un fait notable

dans les débats politiques, les auteurs questionnent cette stratégie comme porteuse de valeurs idéologiques, sociales ou morales et comme moyen d'attirer et captiver l'attention de l'allocataire mais aussi de l'analyste qui est tenté de s'interroger sur la fonctionnalité de telles informations. L'article met en évidence la portée argumentative des données chiffrées qui s'avèrent opératoires surtout au niveau de l'ethos et du pathos dans le débat contradictoire de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire.

L'article d'**Amadou Ouattara ADOU**, de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et de **Dorgelès HOUESSO**, de l'Université Alassane OUATTARA en Côte d'Ivoire, s'intitule « Le discours politique africain : entre événement et moment discursif ». L'analyse effectuée dans cette contribution est une étude de cas d'un concept considéré comme l'une des dynamiques du discours politique en général et du discours politique en Afrique : l'événement discursif. Elle porte plus précisément sur l'étude de l'événementialité de la formule « Trop c'est trop » produite par l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, dans un contexte pré-électoral marqué par des tensions et la mise en place de plateformes regroupant des partis politiques et/ou des organisations de la société civile. À partir d'une analyse énonciative et interdiscursive, ce travail scrute le passage de l'événement politique (le lancement d'un mouvement politique) à l'événement discursif et au moment

discursif à partir des conditions de possibilité, de la rhétorique en jeu et des procédés de reprise qui fondent le passage de l'événement discursif au moment discursif. L'événementialité s'enrichit du moment discursif et de l'iconisation marquant le passage du slogan au symbole.

Références bibliographiques

- Adou, Amadou Ouattara. 2013. *L'argumentation dans le discours politique*, 2013, Saarbrücken, Presses Académiques Francophones.
- Adou, Amadou Ouattara. 2016. Discours politique et stratégies argumentatives. Dans Corcuera Fidel, Gaspar Antonio, Dijan Monica, Vicente Javier, Bernal Chesus (dir.), *Les discours politiques. Regards croisés (327-336)*. Paris : L'Harmattan. Col « Questions contemporaines ».
- Adou, Amadou Ouattara. 2020. Négations et interrogation dans le discours politique ivoirien : valeurs et effets pragmatico-rhétoriques. Dans Dorgelès, Houessou, Coulibaly, Nanourougo, Koffi, Ehouman René, (dir.), *Alassane Ouattara : le technocrate et le politique (61-79)*. Bouaké : Revue LiLaS, vol. 1, n°1, ONVDP Éditions / Yamoussoukro : Editions FHB.

- Adou, Amadou Ouattara. 2021a. Discours électoral numérique, effet éthotique et manipulation : analyse de la page Facebook d'Essy Amara. *Gnomus*, n°8, PUMCI, p. 189-232.
- Adou, Amadou Ouattara. 2021b. Le discours électoral entre transversalité et frontières génériques. *Le discours dans (presque) tous ses états*. Dialogos. vol.XXII. n°38. ASE, p. 7799.
- Adou, Amadou Ouattara. 2021c. De la légitimité des chanteurs zouglo dans l'espace politique ivoirien. Dans Bensebia, Abdelhak Abderrahmane, Lezou Koffi, Aimée-Danielle, Tabet-Aoul, Zoulikha (dir.), *L'analyse du discours en Afrique francophone. État des lieux, pratiques et perspectives* (116-133). Oran : ALTRALANG Journal, n°10.
- Adou, Amadou Ouattara. 2023. Légitimité politique du zouglo, musique urbaine de Côte d'Ivoire : entre représentations sociales et imaginaires socio-discursifs. Dans Mahmoudi, Said, Intartglia, Julian (dir.) *Discours publicitaire et faits de discours dans la langue* (157170). Oran : Passerelle, vol.12, n°1.
- Adou, Amadou Ouattara. 2024. Discours politique et argumentation. Analyse de l'identification par symétrie dans le discours électoral ivoirien. Dans Kastberg Sjöblom, Margareta, Barry, Alpha, Chauvin-Vileno (dir.) *Nouvelles*

Dorgelès HOUESSO, Amadou Ouattara ADOU, et Nanourougo COULIBALY

voix/voies des discours politiques en Afrique francophone (243-256). Besançon : Cahiers de la MSHE Ledoux, n° 50, Presses universitaires de Franche-Comté.

Adou, Amadou Ouattara, Yao, Kouadio Raymond. 2020. Le discours de conquête du pouvoir politique et la question des genres : étude de cas dans l'adresse à la nation de Guillaume Soro. *Le discours de conquête du pouvoir politique en contexte africain* (175-190). Bouaké : Revue SLADI, n°2.

Agbohoun, Nicolas. 2000. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique – Pour une monnaie africaine et la coopération sud-sud. *Edition Solidarité Mondiale*. Coignières.

Agence France Presse, « Macron accuse la Russie d'être « l'une des dernières puissances impériales coloniales ». <https://www.voaafrique.com/a/macron-accuse-la-russie-d-etre-l-une-des-dernieres-puissances-imp-riales-coloniales-/6675893.html>

Africanews Rédaction, « Poutine : "La Russie n'est pas en Afrique pour chasser la France" ». <https://fr.africanews.com/2024/03/14/poutine-la-russie-nest-pas-en-afrique-pour-chasser-la-france//>

Burgat, François. 2011. Anatomie des printemps arabes. Dans Badie, Bertrand, Vidal, Dominique (dir.), *Nouveaux acteurs, nouvelle donne : l'état du monde* (97-107). Paris : La Découverte.

- Coulibaly, Nanourougo, Koffi, Ehouman René, Houessou, Dorgelès. 2020 (dir.). *Alassane Ouattara : le technocrate et le politique*, LiLaS, (Revue de Littératures, langues & langages, sciences sociales), Série Discours et Représentations. no 1. vol. 1, Bouaké, ONVDP Éditions & Éditions de la Fondation Félix Houphouët Boigny.
- Coulibaly, Nanourougo, Fandio, Martine, Houessou, Dorgelès, Elongo, Arsène. 2021. Rhétorique électorale en Afrique francophone : une approche par le dissensus. Dans KoffieBikpo, Céline Yolande, Lezou Koffi, Aimée-Danielle (dir.), *Considérations sociales, culturelles et politiques sur les élections en Afrique*, Paris : L'Harmattan.
- Dacoury-Tabley, Phillipe-Henri. 2024. « Tribune : Macron propose la réforme du CFA », 2024-04-11. <https://kaceto.net/spip.php?article13987>
- Djaziri, Moncef, « Libye. Face à l'échec de « la démocratisation par la guerre », que faire ? ». <https://orientxxi.info/magazine/libye-l-echec-de-la-democratisation-par-la-guerre-oblige-a-agir-differemment,4602>
- Doh, Deuhapeu Yves. 2024. *Discours politique et stratégies. Du pouvoir des stratégies aux stratégies du pouvoir*. Ouagadougou : Éditions Mercury.

Guèye, Babacar. 2009. La démocratie en Afrique : succès et résistances. *Pouvoirs : revue française d'études constitutionnelles et politiques* (La démocratie en Afrique), n° 129, p. 5-26.

Houessou, Dorgelès. 2013. Notes sur la genericité du discours d'investiture. *Revue du Ltml (Laboratoire des Théories et Modèles Linguistiques)*, n° 9. http://www.ltml.ci/files/articles9/HOUESSOU_DORGELES.pdf

Houessou, Dorgelès. 2020a. « Le slogan de campagne entre effet de style et argumentation : les législatives ivoiriennes de 2016 », *Argumentation et Analyse du Discours*, n°24, ISSN : 1565-8961. <https://doi.org/10.4000/aad.4191>

Houessou, Dorgelès. 2020b. La mémoire, l'imaginaire et la manipulation en discours : autour de quelques mythes clés de la nation ivoirienne en débat sur les réseaux sociaux. *Communication & langages*. Presses Universitaires de France. no. 205. p. 95-112.

Houessou, Dorgelès. 2022. L'argument du sentiment anti-français dans le débat sur les indépendances subsahariennes. Dans Sy, Kalidou, Lezou Koffi, Aimée-Danielle, Bohui, Djédjé Hilaire, Mbow, Fallou (dir.). *L'Analyse du discours en Afrique francophone : État des lieux-Objets-Enjeux-Perspectives, Mélanges offerts à Momar Cissé*, Actes des journées d'étude et de lancement

du R2AD (77-91). Saint Louis : KOÑNGOL – GRADIS, *revue du Groupe De Recherches En Analyse Des Discours Sociaux*. Hors-série n° 1.

Houessou, Dorgelès. 2024a. « L'État publicitaire : Stylistique des formes expressives, argumentation et semiosis sociale dans la campagne gouvernementale ivoirienne « L'État travaille pour vous ». NOUVELLES VOIX/VOIES DES DISCOURS POLITIQUES EN AFRIQUE FRANCOPHONE, *Actes du 6ème Colloque international du Réseau Discours d'Afrique, 28-29 novembre 2019 à Besançon (231-248)*. Dans Margareta Kastberg Sjöblom, Alpha Barry, Andrée Chauvin-Vileno (dir.), volume 1. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, Collection : Les Cahiers de la MSHE. <https://doi.org/10.4000/books.pufc.53146>

Houessou, Dorgelès. 2024b. « Pour une rupture de la norme patriarcale en politique africaine ». *Cahiers de Psychologie Politique*, n°45, Normes et normalités. <https://cpp.numerev.com/articles/revue-45/3718-pour-une-rupture-de-la-norme-patriarcaleen-politique-africaine>

Houessou, Dorgelès et Gounougo, Aboubakar. 2020. «Alassane Ouattara et la question d'un troisième mandat : L'argument d'autorité et la construction de la légitimité dans le discours-annonce de candidature du six août 2020 », *LiLaS, (Revue de Littératures, langues, langages & sciences sociales)*, Série Discours et Représentations, 2020, n° 1, vol. 1, p. 107-133.

Dorgelès HOUESSOU, Amadou Ouattara ADOU, et Nanourougo COULIBALY

Le Cam, Morgane et Châtelot, Christophe. 2022. « La junte malienne accuse la France d'armer des groupes djihadistes, sans fournir de preuves », Publié le 18 août 2022. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/08/18/la-junte-malienne-accuse-la-france-de-livrer-armes-et-renseignements-aux-groupes-armes-terroristes_6138312_3212.html

Lezou Koffi, Aimée-Danielle, Adou, Amadou Ouattara. 2020. Une analyse des textes de *Zouglou*, musique urbaine de Côte d'Ivoire : vers une (re)définition du discours politique. KOÑNGOL-GRADIS, *revue du Groupe De Recherches En Analyse Des Discours Sociaux*, n° 4, p. 98-112.

Vitali-Rosati, Marcello, Sinatra, Michael 2014 (dir.) *Pratiques de l'édition numérique*, Montréal : Presses de l'Université de Montréal.

Dorgelès HOUESSOU

Spécialiste de stylistique et de rhétorique argumentative, Dorgelès HOUESSOU s'intéresse aux modalités d'un embrayage entre ces deux domaines de recherche à l'aune du discours artistique, publicitaire ou politique. Il est l'auteur d'une soixantaine de publications. Il assure la présidence du Réseau Africain d'Analyse du Discours (R2AD) depuis novembre 2023, il est également vice-président du comité exécutif de l'Observatoire National de la Vie et du

Discours Politiques (ONVDP) depuis 2019.

Amadou Ouattara ADOU

Adou Amadou Ouattara est Enseignant-Chercheur à l'UFR Langues, littératures et Civilisations de l'UFH-B d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Il est spécialiste de Linguistique discursive et s'intéresse aux problématiques liées à l'argumentation dans le discours politique, aux typologies discursives et à la violence verbale.

Courriel : adouamed@yahoo.fr

Nanourougo COULIBALY

Enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Spécialiste de stylistique et rhétorique argumentative, ses travaux adressent les questions de persuasion et d'argumentation dans les discours de l'espace public en Afrique de l'Ouest francophone. Il a participé à plusieurs conférences internationales. Il est auteur de plusieurs publications (livres et articles scientifiques) sur le discours médiatique, le discours électoral et sur la littérature francophone.

Courriel : coulyna@yahoo.fr

ISSN : Version en ligne

3093-4184

Dorgelès HOUESSO, Amadou Ouattara ADOU, et Nanourougo COULIBALY

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2263

Pour citer cet article : HOUESSO, Dorgelès, ADOU, Amadou Ouattara et COULIBALY, Nanourougo. 2025. Retour sur l'analyse du discours politique en afrique. Présentation. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 1-22. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.1

IDENTITÉS, IDÉOLOGIES ET LÉGITIMATION DANS LE CHAMP POLITIQUE AFRICAIN

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=2268](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2268)

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien : schémas discursifs et enjeux

MIREILLE DENISE KISSI

Résumé :

Cette étude analyse le fonctionnement discursif de la figure de l'étranger dans le champ politique ivoirien. Celle-ci est le prolongement d'un interdiscours bien enraciné, et qui sert à disqualifier politiquement et symboliquement l'adversaire. Comment donc est élaborée cette figure de l'acteur politique "étranger"? L'hypothèse est que cette construction repose sur des stratégies de légitimation et de délégitimation. L'analyse des discours de deux acteurs politiques ivoiriens, ceux d'Alassane Ouattara et de Tidjane Thiam, vérifie cette hypothèse. Elle permet de mettre en évidence les modes linguistiques et argumentatifs qui construisent et conditionnent de manière permanente la

figure de l'acteur politique "étranger" dans la sphère politique ivoirienne. L'enjeu principal est l'établissement d'une instance politique dont la légitimité repose sur une authentification validée.

Mots-clés : Acteur politique étranger, analyse du discours, Contexte africain, Discours politique, Identité, Légitimation

Abstract :

The "foreign" political actor in ivorian political discourse: discursive patterns and issues

This study analyzes the discursive functioning of the figure of the foreigner in the Ivorian political field. This is the extension of a well-rooted inter-discourse, which serves to politically and symbolically disqualify the adversary. How is this figure of the « foreign » political actor developed? The hypothesis is that this construction is based on strategies of legitimization and delegitimization. The analysis of the discourses of two Ivorian political actors, Alassane Ouattara and Tidjane Thiam, verifies this hypothesis. It highlights the linguistic and argumentative modes that permanently construct and condition the figure of the « foreign » political actor in the Ivorian political sphere. The main issue is the establishment of a political body whose legitimacy is based on validated authentication.

Keywords : African context, discourse analysis, Foreign political actor, Identity, Legitimation, Political discourse

Résumé (baoulé) :

Be nga be yo politikí'n i ndé'n i vorie politikí ndé'n i su'n: ndé nga be kan'n be ndé'n be ndé'n

I so like suanlé'n, o yiwi wafa nga aofué'n i wafa'n di junman'n i nun ndé kanlé nun'n, Ivoiri lo politikí lika'n nun. I so nzolie'n ti ndé kanlé kun m'ò le bo bole kpa'n i sin like kun, m'ò ti politikí nin nzolie like nun'n, o yo maan be kpofué'n w'a kwlá diman junman'n nion. ? O maan wafa se ye be yili politikí nun sran « nvle uflé nunfue » i wafa so'n nion? Hypothèse yele ke sua so'n i kplanlé'n taka strategies de légitimisation nin délégitimation be su. Ke be niannin Ivoiri lo politikifue njon mo be fle be ke Alassane Ouattara nin Tidjane Thiam be ndé'm be nun'n, be wunnin ke ndé so'n ti nanwle. O yi anien nin ndé kanlé wafa nga be kplan sran ng'ò ti "nvle uflé nunfue" i politikifue'n i wafa'n i nglo titi'n, o nin wafa nga be siesie i'n, i nglo. Akplowa cinnjin kpafue'n yele ke, maan be sie politikí anuannze kun mo i mmla'n taka like nga be fle i ke authentication validée su'n.

Mots-clés (baoulé) : Mmla'n i su nantilé'n, Nde kanlé'n i nun nianlé, Nvle uflé nun politikifue, Politikí ndé kanlé'n, Sran ble'm be lika'n, Sran'n i wunmien'n

Historique de l'article

Date de réception : 1 août 2025

Date d'acceptation : 23 septembre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

Introduction

La question de l'étranger occupe une place centrale dans les débats politiques contemporains, en particulier dans les sociétés marquées par des tensions identitaires et des recompositions démocratiques. Lors des joutes électorales présidentielles, les acteurs politiques, en plus de justifier leur mérite d'exercer le pouvoir, doivent également légitimer leur identité sociale, morale, politique et idéologique. On assiste à la présence d'un personnage dont la constance le mue, dans le champ politique africain, en instance de discours : il s'agit de l'acteur politique étranger. La prétention à la magistrature suprême va ainsi redéfinir la question de l'identité dans le débat public.

Le terme acteur politique étranger se justifie en contexte politique africain du fait des controverses identitaires. Elles sont suscitées par les origines et/ou nationalités d'acteurs politiques jugées floues, et qui sont devenues un enjeu politique important. Cette contribution analyse les mécanismes de redéfinition du concept d'étranger et ses implications pour les acteurs politiques.

Elle répond à la question : comment la figure de l'acteur politique étranger est-elle construite et instrumentalisée dans le discours ivoirien? Quels enjeux identitaires et politiques cette construction révèle-t-elle? L'analyse du discours, dans ses aspects énonciatif, argumentatif et rhétorique servira de méthode d'analyse. Il s'agit d'examiner l'hypothèse selon laquelle la figure de l'acteur politique étranger est construite à partir d'un jeu de stratégies argumentatives de légitimation et de délégitimation. Il s'agit de repérer et examiner les schémas discursifs qui structurent, conditionnent et positionnent la figure de l'acteur politique étranger en figure discursive dans le champ africain en général et ivoirien en particulier. Pour ce faire, un corpus constitué du discours d'Alassane Ouattara au forum de la réconciliation nationale en 2001, et de celui de Tidjane Thiam au Bureau politique du PDCI en 2025 servira de base à l'étude. Il s'agit de deux personnalités politiques ivoiriennes dont la problématique de nationalité a cristallisé la société ivoirienne en deux pôles : les pro- et anti- Ouattara et Thiam.

L'étude est articulée autour d'un fondement théorique et historique sur la problématique de l'étranger, puis de l'analyse du corpus et des enjeux énonciatifs et de légitimation qu'elle révèle.

L'étranger au prisme de l'altérité et de l'identité

La notion d'étranger est indissociable de celles d'altérité et d'identité. Car l'étranger est un opérateur essentiel dans la définition de la communauté : il est un repère qui lui permet de tracer ses frontières sociales, politiques et symboliques. Ce processus de différenciation renvoie à l'altérité qui révèle l'identité collective en traçant les contours, les fragilités et les stratégies de légitimation de la communauté. Questionner la figure de l'étranger à partir de l'analyse du discours permet de comprendre comment celle-ci est mobilisée et instrumentalisée dans l'arène politique.

Définition usuelle de l'étranger

Défini sociologiquement comme un individu n'appartenant pas à une communauté donnée, l'étranger est caractérisé par son absence de rattachement à la société dans laquelle il se trouve. Cette absence se décline d'un point de vue social (par le statut d'immigré) ou culturel (par les différences culturelles avec la société d'accueil). Dans la conception occidentale, l'étranger se départit de toute représentation de l'enracinement en symbolisant le passage, le mouvement.

L'étranger est une figure de l'Autre : hors de la sphère du connu, de la familiarité et de la compréhension. Sa construction est la résultante de l'organisation des rapports humains en termes de supériorité/infériorité et en a un revers négatif du fait de son instabilité.

Mais la pensée et la société africaines accordent un traitement différent à l'étranger selon des acceptions diachroniques et contextuelles. Sa construction linguistique induit l'élaboration d'un imaginaire. L'étranger est un invité, voire un messenger divin dans la cosmogonie africaine. Considéré avec respect, il est source de connaissance et d'enrichissement du fait de sa non-fixité et de son caractère transitoire. L'étranger, dans la philosophie africaine, est le symbole d'ouverture, de tolérance et de partage. Il est un autre moi, une déclinaison de ses possibilités. Dans ce contexte, la philosophie Ubuntu illustre cette pensée : « l'étranger est un ami que tu ne connais pas encore ». Il n'est pas un intrus ou une menace, mais une opportunité relationnelle qui enrichit l'humanité (Ramosé, 1999). L'étranger est de ce fait nécessaire à la construction de soi, et plus largement de la société. L'on est donc tenté de s'interroger sur l'origine de ce « shift », ce changement radical à l'endroit de cette figure sociale. Son appréhension actuelle est fille d'un contexte historique africain qui a complexifié son image. Entre la colonisation, les deux guerres mondiales, les luttes inter-étatiques et économiques, la perception idyllique de cette figure a été

largement écornée par des aspects négatifs. L'étranger inspire désormais la méfiance, la suspicion, la confiance perdue, et dans des cas extrêmes, la trahison.

En Côte d'Ivoire, et en Afrique de l'Ouest francophone en général, les alliances entre les natifs et les peuples étrangers ont créé des générations d'habitantes aux origines hybrides qui se sont insérées à tous les niveaux, dont la politique, non sans engendrer des polémiques et controverses majeures. La figure sociale de l'étranger est devenue une figure politique à part entière. Il s'agit de la manière dont un individu perçu comme non originaire ou illégitime dans un espace politique donné est construit dans le discours par lui-même et par les autres (adversaires, médias, etc.).

Historicité de l'étranger dans le champ politique ivoirien

Les travaux de Yao Gnabeli (2012, p. 85-97), Pierre Kipré et Ousmane Dembélé (2003, p. 34-48), entre autres, permettent de comprendre comment la question de l'étranger s'est introduite progressivement dans la sphère politique ivoirienne et a entraîné une crise de la légitimité. Deux périodes significatives sont à relever.

De 1960 au début des années 1990, l'étranger bénéficie d'un statut privilégié en Côte d'Ivoire. La politique d'ouverture du Président Houphout-Boigny est favorable à l'installation des populations venant de la sous-région, notamment dans les zones forestières, afin de participer à l'économie de plantation. Il s'ensuit une rhétorique d'inclusion qui façonne le discours valorisant. Le lexique traduit cette politique d'ouverture lorsque le Président Houphout-Boigny présente la Côte d'Ivoire comme une « terre d'accueil » et qui « appartient à celui qui la met en valeur ». Ce discours instaure une égalité de possession territoriale entre les natif-ves et ceux et celles venu-es d'ailleurs. Il a également contribué à faire de la présence de l'étranger un enjeu social et politique récurrent. En effet, les populations étrangères avaient le droit de vote, participant ainsi de façon active à la vie politique de leur pays d'accueil. La Côte d'Ivoire devient un exemple d'intégration sous-régionale. Il accueille 17 % d'étrangers et d'étrangères venant des pays limitrophes en 1965, et ce taux passe à 22 % en 1975 (Babo, 2010, p. 39-62). L'attribution de la nationalité se fait par filiation ou par le lieu de naissance: *« le but visé dans ce code [de la nationalité], c'est pouvoir arriver à créer un climat tel que les étrangers n'aient pas à souffrir, créer un climat de paix, un climat social, fait de confiance et de compréhension mutuelle »*¹. Le législatif

1. Procès-verbal de la commission des affaires générales et institutionnelles, séance du mardi 28 novembre 1961.

concrétise le discours politique intégrateur, même si l'étranger reste symboliquement extérieur à la communauté nationale (Banégas, 2006).

Avec les bouleversements politiques des années 1990, l'étranger est progressivement devenu une catégorie politique polémique. Le concept d'« ivoirité » introduit en politique par le Président Henri Konan Bédié a marqué un tournant. Cette notion culturelle valorisant la culture ivoirienne a été progressivement dévoyée et utilisée comme outil d'exclusion dans le champ social et politique. Le lexique politique et médiatique a été rapidement saturé de termes restrictifs à visée exclusionniste : les expressions « ivoirien de souche », « nationalité douteuse » inondent les discours qui tracent la frontière entre le « vrai ivoirien » et l'« autre ». Cette rhétorique matérialise le changement radical de politique envers l'étranger : suppression de leur droit de vote, instauration de la carte de séjour, révision du code électoral en 1995 et de la constitution en 2000, ce qui empêche l'ex-premier ministre Alassane Ouattara de se présenter aux présidentielles pour « nationalité douteuse ». L'étranger devient une figure discursive de la séparation. De même, la citoyenneté et l'appartenance nationale deviennent des conditions d'accès au pouvoir.

Durant la crise ivoirienne de 2002 à 2011, la figure de l'étranger s'est muée en vecteur de polarisation entre le nord et le sud, nourrissant un climat de suspicion sur l'identité nationale (Banegas, 2006). Malgré la stabilisation socio-

politique du pays, la résurgence de la problématique de l'étranger est constante : la candidature de Tidjane Thiam, Président du PDCI, à la présidentielle de 2025 est source de polémique du fait de sa nationalité franco-ivoirienne, donc de son « altérité », ce qui a fragilisé sa légitimité. Au niveau linguistique, le discours n'est plus marqué par la « nationalité douteuse », mais par la « double nationalité », qui dans l'imaginaire collectif induit un doute sur l'appartenance à la communauté.

On comprend ainsi que la problématique de l'acteur politique étranger est le résultat d'un glissement de la dénégation sociale vers le refus politique. Cette figure a plusieurs dimensions et s'appuie sur trois caractéristiques : l'hybridité juridique, la démarcation idéologique et le déracinement social.

La caractéristique la plus évidente qualifiant l'acteur politique étranger est son hybridité juridique, résultant de l'acquisition d'au moins deux nationalités par ses ascendant-es. La question de la filiation devenue un enjeu électoral majeur est un critère de validation ou d'ostracisme populaire. La logique sous-tendant cette attitude serait que cette hybridité juridique faciliterait la collusion avec l'extérieur, donc une défense des intérêts nationaux à géométrie variable. Le discours est ainsi dominé par l'usage des marqueurs symboliques de justification. L'hybridité

juridique fait de l'acteur politique étranger une figure de la limite : limite entre l'inconnu et le connu, entre le familier et l'intrus.

La démarcation idéologique ou « l'étranger de l'intérieur » est attribuée à l'homme ou la femme politique qui présente une affiliation à un système ou une idéologie de prolongation des intérêts impérialistes, contraire aux intérêts nationaux. Cette caractéristique peut être attribuée concomitamment ou indépendamment de la nationalité et est liée à un imaginaire souverainiste, anticolonial et de repossesion. Ici c'est le désalignement des valeurs, les suspicions de double loyauté ou d'imposture qui confèrent la qualification d'étranger à l'acteur politique. Les élections en Afrique subsaharienne ces dernières décennies ont ainsi mis en exergue l'opposition « candidat de l'intérieur/ candidat de l'étranger » (Bénin, Niger, Côte d'Ivoire).

Le déracinement social est le résultat du décalage entre les prétentions de pouvoir de l'homme ou la femme politique et sa distance avec son auditoire, sa déconnexion des réalités sociopolitiques de son pays. Nombre d'hommes politiques, malgré leur "pureté" juridique et leur ancrage idéologique sont frappés par ce déracinement qui creuse l'écart avec la cible électorale. Cette caractéristique peut entraver durablement la légitimité de l'acteur politique lorsqu'elle est supposée – par attribution apriorique – et non avérée.

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien :
schémas discursifs et enjeux

L'historicité de la figure de l'acteur politique étranger révèle une dynamique constante : de ressource économique, il est devenu un enjeu politique et identitaire. Il est une figure discursive stratégique, une mesure de légitimation/dé légitimation dans la vie politique ivoirienne, façonnée par le contexte. Analyser les schémas discursifs qui structurent la parole politique sur cette figure du discours permet ainsi de comprendre ses modes de construction discursive. Cette analyse s'appuie sur les théories et outils de l'argumentation tels qu'élaborés par Amossy (2010), et ceux du discours politique en tant qu'acte de communication et champ de pratiques (Charaudeau, 2014). Ils permettront de mettre en évidence les procédés argumentatifs qui construisent ou déconstruisent la légitimité. Ils aideront également à révéler les images que les acteurs et actrices élaborent à partir de la question de l'« étranger » pour fragiliser l'adversaire.

Construction de la figure de l'acteur politique étranger

L'élaboration de cette figure d'un point de vue discursif s'opère à partir de trois pôles : le lexique de l'extranéité, les dissonances narratives et le contre-discours comme stratégie de requalification du débat politique.

Le lexique de l'extranéité

Il s'agit d'un vocabulaire élaboré pour décrire, voire démontrer la qualité d'étranger. Dans le corpus, Alassane Ouattara s'exprime ainsi :

J'ai été tour à tour traité d'étranger, de faussaire, d'usurpateur et d'ennemi de mon pays [...] j'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 1982 et 1990 » (discours d'Alassane Ouattara au forum de la réconciliation nationale).

Par le discours indirect libre, le locuteur présente le discours en circulation sur sa personne. Les lexèmes utilisés sont connotés négativement pour justifier sa posture défensive. Plus que de simples termes, il s'agit de nominatifs, qui « *en même temps qu'[ils] catégorise[ent] l'objet nommé, positionne[nt] l'instance nommante à l'égard de ce dernier* » (Siblot, 1997, p. 42). Ces lexèmes expriment le rapport de force entre l'énonciateur et le locuteur nommé. Ils traduisent ainsi la représentation d'Alassane Ouattara par les autorités gouvernementales ivoiriennes, à savoir une personne caractérisée par la duplicité, donc indigne de confiance. Le choix des termes n'est pas fortuit : il rappelle les problématiques juridiques, administratives et politiques liées à sa situation et qui sont sources de débat. L'énumération progressive crée une gradation dramatique des lexèmes qui aboutit à l'exclusion symbolique avec le syntagme nominal "ennemi de la nation". Le lexique de

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien :
schémas discursifs et enjeux

l'extranéité a pour effet de délégitimer le locuteur pour l'exclure du débat politique national. Il le présente d'abord comme un individu indigne de confiance, puis comme une menace. Les items renforcent les oppositions binaires lui/nous, patriote/usurpateur et font du locuteur un anti-ethos collectif. Le locuteur s'en distancie par l'usage de la tournure passive "j'ai été traité...", "j'ai été accusé..." qui le positionne en posture de victime. En exposant ces accusations, il dénonce la violence symbolique subie à travers les mots pour invalider le propos. Le lexique de l'extranéité est ici incisif, voire violent, et favorise la construction pour le locuteur d'un ethos de victime que le discours indirect libre contribue à façonner.

La stratégie de réfutation

La réfutation se manifeste dans le discours lorsque l'acteur politique prend appui sur une accusation identitaire pour la déconstruire. Chez Alassane Ouattara, cette stratégie se traduit par un décalage argumentatif dans l'extrait suivant:

On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste, il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. C'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un

passport diplomatique de la Haute-Volta, jamais, je n'ai été fonctionnaire dans l'administration publique burkinabè. Jamais, je n'ai travaillé dans le secteur privé au Burkina Faso. On peut le vérifier.

Dans cet extrait, la réfutation apparaît dans la contradiction des faits reprochés et le rétablissement de ce que le locuteur considère comme la vérité. Il évoque d'abord le reproche qui lui est posé, à savoir de s'être prévalu du passeport voltaïque, induisant ainsi l'adoption administrative d'une nationalité autre qu'ivoirienne. Alassane Ouattara corrige ce biais partir d'une redéfinition du cadre interprétatif: l'acte d'utiliser le passeport voltaïque qui peut être perçu comme un acte politique ou identitaire est réduit à un acte technique et commercial. Il est donc dépolitisé et invalide le sous-entendu de la prévalence d'une nationalité étrangère. Alassane Ouattara reconnaît l'existence de la polémique, mais la retourne en dénonçant le caractère non démocratique de ces accusations. Il convoque ensuite un discours expert ("demandez à n'importe quel juriste ...") pour neutraliser la polémique et cantonner le raisonnement à la logique technique et juridique. Le locuteur présente de la sorte la vacuité du raisonnement adverse et oriente l'auditoire vers une interprétation différente du raisonnement identitaire implicitement proposé. Par la répétition de l'adverbe "jamais", le locuteur réaffirme son extériorité à l'identité voltaïque et la cohérence dans ses propos.

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien :
schémas discursifs et enjeux

La stratégie de réfutation permet au locuteur de défendre son ethos de constance devant l'auditoire en révélant les incohérences de l'argument adverse. Elle lui sert à poser sa stratégie de légitimation en décrédibilisant le débat de l'identité. Il se défend ainsi de l'image d'imposteur. La réfutation n'est pas seulement une stratégie défensive, elle permet au locuteur de reconfigurer le récit polémique en sa faveur.

Le contre-discours comme stratégie de requalification du débat politique

Le contre-discours constitue une stratégie discursive par laquelle l'acteur politique refuse le discours imposé par ses adversaires. Il le requalifie et recentre ainsi le débat sur des enjeux qui lui sont favorables.

Faisant aussi face à la polémique sur sa nationalité, Tidjane Thiam candidat du PDCI, lors de la présentation des vœux au bureau politique, s'exprime dans cet extrait :

Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question, pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qui parle de leur bilan? Qui parle de leur bilan? Quand il fait en 15 ans, mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question, pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays.

Ce contre-discours s'oppose à un discours dominant sur la nationalité du locuteur, sous-entendue comme illégitime et justifiant son exclusion politique. Tidjane Thiam répond à ce discours en repositionnant le débat dans son contexte purement politique et électoral. Il fait un recadrage du débat à travers les phrases interrogative et affirmative. Ce faisant, il refuse le terrain identitaire qui veut lui être imposé et réoriente l'attention de l'auditoire vers la compétence et le bilan d'exercice du parti au pouvoir. Au lieu d'enjeux personnels, ce sont plutôt des enjeux nationaux et républicains qui sont avancés. Le renversement rhétorique se poursuit à travers la série d'interrogations sur le bilan politique du protagoniste. Le débat est requalifié en retournant l'attention de l'auditoire vers l'adversaire politique qui a des comptes à rendre à l'électorat. Tidjane Thiam se positionne ainsi comme le défenseur d'un débat public sain et constructif par le déplacement de la charge justificative : ce n'est plus à lui de prouver son authenticité, mais au pouvoir en place de prouver son efficacité. Le contre-discours agit comme une stratégie de résistance, qui neutralise l'attaque et valorise une autre hiérarchie des critères politiques axée sur la gouvernance et les résultats. Il construit un ethos de sérieux et de responsabilité et est une opportunité de repositionnement argumentatif.

L'analyse du corpus montre que les discours de Ouattara et Thiam mettent en œuvre des stratégies discursives différenciées : lexique polarisant, réfutation,

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien :
schémas discursifs et enjeux

contre-discours. Ces procédés montrent que la figure de l'étranger n'est pas objective, mais une figure discursive performative qui reconfigure le débat politique ivoirien.

Enjeux de la construction discursive de l'acteur politique étranger sur le discours politique

L'analyse du discours en Afrique questionne les pratiques politiques au prisme des pratiques discursives qui les soutiennent et/ou les expriment (Houessou, Adou, Coulibaly, 2025) dans un contexte socio-politique parfois instable. S'intéresser à l'acteur politique étranger est en ce sens pertinente, car elle reconfigure le discours politique en contexte africain.

La figure de l'acteur politique étranger est, en contexte africain, déterminante. Elle est d'une importance stratégique et symbolique car elle est un instrument de redéfinition de l'appartenance nationale. Elle transforme en profondeur les logiques démocratiques. En effet, elle cantonne le politique dans une scène identitaire. Le discours politique devient un discours de validation ou d'invalidation de l'authenticité des acteurs. Cette instance discursive instaure ainsi une démocratie d'authentification et devient

une instance discursive de mise à l'épreuve et de reconfiguration de l'accès au pouvoir. À partir du corpus d'étude, il est compréhensible que cette figure révèle les tensions propres aux démocraties africaines contemporaines, où le discours politique oscille entre ancrage identitaire et légitimation politique. Elle devient la figure d'une citoyenneté instable et en négociation.

La figure de l'acteur politique étranger a également un effet sur la représentation car elle déstabilise l'instance politique. Puisqu'il est perçu comme étranger, le contrat d'adhésion avec l'acteur politique est altéré, ce qui affaiblit sa légitimité à parler au nom d'un « nous » national. Le contrat de communication politique est ainsi brouillé : l'énonciation ne repose plus sur le projet politique, mais sur la personne. Ce n'est plus *que propose-t-il?*, mais plutôt *qui est-il vraiment?* Et *est-il autorisé à dire « nous »?* L'acteur politique étranger dilue la scène démocratique en mettant en retrait les questions liées à la gestion de la *polis*. C'est une figure-pivot qui peut soit affaiblir, soit renforcer l'instance politique lorsque l'authenticité sociopolitique de l'acteur politique est avérée. Elle donne à voir qu'en contexte politique africain, l'identité contribue désormais à faire autorité.

Il est aussi important de s'intéresser aux implications juridiques que suscitent l'élaboration de la figure de l'acteur politique étranger. Le lexique employé pour désigner cette instance acquiert une performativité institutionnelle

lorsque les mots sont employés dans les textes de loi. Les polémiques sur l'« ivoirité » ont nourri des dispositifs juridiques d'exclusion, qui en retour ont stabilisé des catégories politiques durables. Le droit concentre la problématique identitaire qui légitime ainsi les catégories discursives. L'acteur politique étranger est donc à la fois un produit discursif et le résultat de dispositions juridiques et institutionnelles. Ce croisement juridico-discursif montre que les démocraties africaines se construisent par les discours et par la manière dont les mots de l'extranéité investissent les textes de loi.

Conclusion

L'acteur politique étranger est une figure majeure en contexte africain et une construction durable basée sur des fondements sociopolitiques forts. La présente analyse a mis en évidence son rôle central dans la construction et la reconfiguration du champ politique. Il est caractérisé par son hybridité juridique, sa démarcation idéologique et son déracinement social qui induisent discursivement une parole de réfutation et un contre-discours répondant à un lexique d'extranéité. Cette figure participe à la mise en place d'une démocratie d'authentification, où la légitimité repose pour le locuteur sur sa capacité à prouver son appartenance

« authentique » à la communauté nationale. Au-delà du cas ivoirien, l'étranger constitue ainsi une instance structurant le discours politique africain. Il permet de comprendre comment les démocraties du continent se reconfigurent entre exigences identitaires et légitimation politique.

Références bibliographiques

- Amossy, Ruth. 2021. *L'argumentation dans le discours*, Paris, Armand Colin.
- Babo, Alfred. 2008. Enjeux et jeux d'acteurs dans la crise identitaire en Côte d'Ivoire. *Kasa Bya Kasa*, p. 99-121.
- Babo, Alfred, 2010. La politique publique de l'étranger et la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Dans F. Akindès (ed), *Côte d'Ivoire : la réinvention de soi dans la violence (39-62)*. CODESRIA.
- Babo, Alfred. 2012. L'étranger à travers le prisme de l'ivoirité en Côte d'Ivoire : retour sur des regards nouveaux. *Migrations Sociétés*, Vol. 24, n°144, p. 99-120. <https://doi.org/10.3917/migra.144.0099>
- Banegas, Richard. 2003. *La démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin*. Paris : Karthala.

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien : schémas discursifs et enjeux

Charaudeau, Patrick. 2014. *Le discours politique. Les masques du pouvoir*. Limoges : Lambert-Lucas.

Dembélé, Ousmane. 2003. Côte d'Ivoire : la fracture communautaire. *Politique africaine*, n°89, p. 34-48. <https://doi.org/10.3917/polaf.089.0034>

Houessou, Dorgelès. 2020. La mémoire, l'imaginaire et la manipulation en discours : autour de quelques mythes clés de la nation ivoirienne en débat sur les réseaux sociaux. *Communication et Langage*, N° 205, p. 95-112. <https://doi.org/10.3917/comla1.205.0095>.

Kipré, Pierre. 2006. Migrations et construction nationale en Afrique noire : le cas de la Côte d'Ivoire depuis le milieu du XXe siècle. *Outre-Terre*, n° 17(4), p. 313-332. <https://doi.org/10.3917/oute.017.0313>.

Kissi, Mireille Denise. 2022. Enjeux argumentatifs de la formule « Ivoirien nouveau » dans le discours électoral du candidat Alassane Ouattara aux présidentielles ivoiriennes de 2015. *En-Quête*, n° 35, p. 120-131.

Kissi, Mireille Denise. 2022. Rhétorique de polarisation et construction de l'ethos collectif dans le discours électoral ivoirien. *Revue LiLaS, Hors Série*, p. 56-71.

Kissi, Mireille Denise. 2023. Discours, contre-discours et construction sémantique des slogans de la présidentielle ivoirienne de 2020 sur les réseaux sociaux. *Graphies francophones*, Numéro Spécial 5, p. 59-71.

Lézou Koffi, Aimée-Danielle. 2022. Quels contextes pour une Analyse du discours Africaine (ADA)? Dans SY K., LEZOU KOFFI A-D., BOHUI D. H, MBOW F 2022. *L'Analyse du Discours en Afrique francophone : état des lieux-objets-enjeux-perspectives*, Actes des Journées d'études et de lancement du R2AD. Mélanges offerts au Professeur Momar Cissé. Volume 1, Numéro spécial GRADIS, Université Gaston Berger, St Louis, p. 8-17.

Maingueneau, Dominique. 2021. *Discours et analyse du discours : une introduction*. 2^e éd. Paris : Armand Colin.

Ramose, Mogobe. 1999. *African philosophy through Ubuntu*. Harare : Mond Books.

Siblot, Paul. 1997. Nomination et production de sens : le praxème. *Langages*, 31^e année, n°127, p. 38-55.

Yao Gnabeli, Roch. 2012. Déconstruction de la figure de l'étranger ouest-africain en Côte d'Ivoire. *Migrations Société*, Volume 24, n° 144, p. 85-97.

Corpus

- Discours d'Alassane Ouattara au Forum de la réconciliation nationale, 1^{er} Décembre 2001, <https://www.adolebatisseur.org/devoir-de-memoire-discours-dalassane-dramane-ouattara-au-forum-de-la->

L'acteur politique "étranger" dans le discours politique ivoirien :
schémas discursifs et enjeux

reconciliation-nationale-2001-voir-ci-dessous-le-discours-de-lex-president-en-2001/devoir-de-memoire-discours-dalassane-dramane-ouattara-au-forum-de-la-reconciliation-nationale-2001-voir-ci-dessous-le-discours-de-lex-president-en-2001/

- Discours de Tidjane Thiam lors de la présentation de vœux du personnel politique du PDCI-RDA le 25 Janvier 2025, <https://web.facebook.com/watch/?v=1786030875496880>

Mireille Denise KISSI

L'autrice est enseignante-chercheuse à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Spécialiste de l'analyse du discours électoral, ses travaux portent essentiellement sur les questions d'image et d'identité individuelle et collective, de discours politique en contexte africain, et d'argumentation. Elle est membre du Laboratoire de dynamique des langues et discours (LADYLAD) ainsi que du Réseau Africain d'Analyse du Discours (R2AD).

Contact : mireille.kissi@gmail.com

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2123

Pour citer cet article : KISSI, Mireille Denise. 2025. L'acteur politique « étranger » dans le discours politique ivoirien : schémas discursifs et enjeux. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 25-50. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.2

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et positionnement idéologique

LUCIE KENGNE GATSING

Résumé :

Les structures sociales et politiques des États africains postcoloniaux encore sous influence des puissances occidentales démontrent un essoufflement conjoncturel tous azimuts. Mal gouvernance, insécurité galopante, violences plurielles, troncation de l'idéal démocratique, longévité au pouvoir et coups d'État à répétition en sont les formes les plus voyantes. Dans cette situation de confusion, entre paternalisme postcolonial anesthésiant et aspiration à la réelle souveraineté, des voix discordantes s'élèvent. Les

militaires investissent l'espace public et se saisissent du discours politique qui, en situation de conflit, devient une arme redoutable de combat et de légitime défense. Cette réflexion montre comment la parole politique des locuteurs-militaires-présidents des États du Sahel est programmatique et a une fonction régulatrice. L'étude convoque les outils théoriques de l'analyse du discours politique et du postcolonialisme qui s'opérationnalisent dans les approches pragmatique et argumentative et dans la mémoire discursive pour mettre en relief le régime de verbalisation du réel social, la légitimation des instances politiques et la délégitimation de l'instance adverse dans une perspective de reconstruction. Les résultats dévoilent qu'en contexte socio-politique crisogène¹, la rhétorique politique d'I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani² les hisse au faite

1. Nous empruntons cette expression à Edgar Morin, théoricien de la crisologie qui a commis plusieurs ouvrages dans le domaine parmi lesquels *Pour une crisologie* publié en 2016.
2. Ces acteurs politiques ne sont pas choisis au hasard. En effet, l'actualité politique en Afrique de l'Ouest depuis 2021 est dominée par des coups d'État à répétition revendiqués par des militaires portés à la magistrature suprême de leurs États. Dans leurs postures de militaires-présidents, ils tiennent des contre-discours porteurs d'un imaginaire de souveraineté et de justice sociale. Dans ce contexte de crise sécuritaire, d'agressions extérieures multiformes, de tension avec la CEDEAO et autres formes d'ingérence, émerge une rhétorique de la rupture structurée autour de la légitimation des acteurs politico-militaires et de la reconfiguration idéologique. De ce fait, les productions discursives analysées sont des discours institutionnels ritualisés, prononcés (par deux militaires-Présidents (le Capitaine Ibrahim Traoré et le Général Abdourahamane Tiani) et un porte-parole d'un gouvernement militaire (Abdoulaye Maiga, en lieu et place du Colonel Asimi Goita)) à des moments déterminants de la vie d'une nation (1er Sommet de l'AES; 79^e Session de l'Assemblée générale

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et

des leaders politiques charismatiques légitimes et crédibles garants du bien-être social et de la souveraineté des peuples.

Mots-clés : Afrique, Discours politique, positionnement, Postcolonie, Résistance

Abstract :

Political discourse and discourse policy in the postcolonial resistance context: coloniality of power and ideological positioning

The social and political structures of postcolonial African States under Western influence portray a complete cyclical decline. Poor governance, staggering insecurity, the truncation of the democratic ideal and longevity in power are the most visible forms. In such political confusion where the ambition for true sovereignty clashes with the postcolonial paternalism, protestation rises up. This reflection attempts to show how the political discourse of the military-presidents of the Sahel States plays a regulatory role in social life. The study falls under the framework of political discourse analysis and postcolonialism theories,

de l'ONU et le 66^e anniversaire de la proclamation de la République). Étant donné que les trois discours des trois hommes d'État sont des discours politiques, qu'ils sont ancrés dans une temporalité commune (2024) et une spatialité homogène (États du Sahel), alors ils satisfont aux trois critères de pertinence d'un corpus notamment : la représentativité, l'exhaustivité et l'homogénéité. Par ailleurs, en tant que discours officiels, ils sont l'émanation des transcriptions officielles issues des sites officiels de la présidence de chacun des pays (Burkina Faso, Mali, Niger).

and contextualized by the pragmatic, argumentative and discursive memory approaches, to highlight the depiction of gloomy social reality, the legitimization of political actors and the delegitimization of the opponents for a regulatory prospect. The results reveal that in such crisis-prone context, the political rhetoric of I. Traoré, A. Maiga and A. Tiani makes them legitimate and credible political speakers, guarantors of the social well-being and the sovereignty of the people.

Keywords : Africa, Political discourse, Positioning, Postcolony, Resistance

Résumé (nguemba) :

Negha pe sa'a-la pe ne sa'a la' pwa negha thoum teu'tche ne lu'u nno né ne pin nteu' : né ne bha'a pe ttchenteu' la ne sa'a kwo'o la pwa wwi ne sang la'³

Me kaala' pwa pe sa'a la' tchetchi me pack-ngwòng pe pinteu' thoum Afrika nddi'é pe ttchenteu' le gni kwo' mbbo po la, la'tche ndòng ne peck né jop ntti ne sa'a la'. Ne tak tche sa'a la' ndeng-ndeng, ne ttchwe thoum lu'nelòk, ne nang-e né kwò'ò tche ndek'ne, ssi mbe ntti me lo' mé peho hèt ndjo a. A nttaha né ja ntti ne sa'a-la' te pe bhe ho hontche jé ntti ne sa'é pe ttchenteu' le gni mbbo po te ngo la. Me gha ho

3. Cette langue d'expression est le Nguemba. Elle est parlée par la communauté linguistique répartie dans quatre départements de la région de l'Ouest au Cameroun, notamment : Bamendjou et Baméka (dans les Hauts-Plateaux), Bansa (dans la Menoua), Bamougoum (dans la Mifi) et Bafounda (dans les Bamboutos).

kwé pack pack thoum kaala'. Wé wa ne sang ho nttotche jjwé a ho te pe t'ttchenteu pin mbo nga ne ne bha'a peu gho ne sa'la'a. Me chchwong-wa'ne ma me fa'a mou la ho traa ne ké'netsong-né ne bha pe fit ne ho ta weu sa'a la' bhe pepòng bha'a aa ne hongtche la. Pe li'i mène ndjo nge né ntti ne sa'a-la' thoum me pakne, neffo ne ghwé ngwong é pò bha'a pe I. Traoré, A. Maiga pwa A. Tiani ghwé la ng-a'a wop ndjap né nkang mpò mpè pe fit ne tchine mpphiye ghgha-la nga negha pepòng ta pe jwou'la.

Mots-clés (nguemba) : Afrika, Me gha de sa'la-la', Ndjum ne ttchenteu, Ne llò tsu', Netang-e

Historique de l'article

Date de réception : 20 juillet 2025

Date d'acceptation : 30 septembre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

La société doit définir son identité, son articulation, le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Le rôle des significations imaginaires est de fournir une réponse de toute évidence, que ni la « réalité » ni la « rationalité » ne peuvent fournir (Cornelius Castoriadis, 1975, p. 2).

Introduction

Marasme économique, sous-développement, terrorisme international, insécurité galopante, société africaine en pleine déliquescence et hétéronomie politique constituent quelques prismes de regard des pays africains subsahariens à l'ère de la contemporanéité. Les indépendances africaines s'essoufflent ainsi sur des réalités caustiques révélant des contradictions sanglantes entre l'acte de parole prometteur et la praxis sociale. Analysant l'ouvrage au titre thématique et incisif d'Yves Benot, *Les indépendances africaines* (1975), Martin Denis relève à juste titre le tableau macabre de ces institutions politiques :

Les indépendances africaines... que de mythes ne se sont-ils pas greffés sur cet arbre qui commença à pousser à l'aube des années 1960! La prise en main du pouvoir - de tous les pouvoirs - par les Africains eux-mêmes, le développement, le décollage en une décennie, la construction nationale et l'unité continentale. Quinze ans plus tard, les rêves semblent s'être écroulés et les mythes se projettent, cette fois, en négatif : irréalité et inutilité des indépendances, développement du sous-développement, unité africaine digne de l'opéra bouffe (Denis, 1976, p. 983).

Cette dysphorie en son temps, un quart de siècle seulement après le « carnaval des indépendances africaines » (Ahmadou Kourouma, 1968, p. 10), croise aujourd'hui déceptions et désenchantement des peuples africains

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et résolument décidés à « sortir de la grande nuit » (Mbembe, 2010). Entre leurre et désillusions, des voix discordantes s'élèvent dans une posture de contestation et de réappropriation. Contestation de l'ordre colonial toujours en place à travers des structures et ramifications diverses et parfois obscures (Verschave, 1999, 2000, 2004; Hepke, 2003, 2006; Phaëton, 2009; Kengne Gatsing, 2017, 2022; Pigeaud et Ndongo Samba, 2018). La posture de réappropriation s'inscrivant dans le paradigme de la reconquête du bien-être commun et de la justice sociale en proie à la présence hégémonique permanente occidentale en postcolonie (Mbembe, 2000; Thimonier, 2008) met en lumière « la colonialité du pouvoir » (Quijano, 2007, p. 111). Dans ce contexte d'influence paternaliste où même la démocratie mue en un objet de pouvoir et de domination dans « les périphéries postcoloniales » (Petitcorps et Desille, 2020, p. 17), un contre-pouvoir sur fond discursif s'institue comme un dispositif stratégique de riposte aux attaques et violences plurielles et un tremplin à l'accession à la souveraineté et à l'autonomie véritables. Les discours d'Ibrahim Traoré⁴ du Burkina Faso, d'Abdoulaye Maiga⁵, porte-parole du gouvernement du Mali et celui d'Abdourahamane Tiani⁶ du

4. Son discours du 6 juillet 2024 à Niamey, à l'ouverture du 1er Sommet des Chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel.

5. Son discours du 28 septembre 2024 à New York à l'occasion du Débat général de la 79^e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.

6. Son discours du 18 décembre 2024 à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger.

Niger, en tant que discours officiels, institutionnels et ritualisés, passent pour des espaces de construction de la légitimité, le théâtre de monstration des dérèglements sociaux sous l'impact des violences internationales et, en dernier ressort, le lieu de manifestation publique d'une vision libératrice. Comment la rhétorique politique de ces locuteurs met-elle en mots leur légitimité et leur crédibilité? Quel est le régime de verbalisation du réel social enclin aux violences dans leurs productions discursives respectives? Quels en sont les enjeux? Cette réflexion a pour objectif de montrer comment, en contexte de diplomatie étranglée, de tensions politiques sous-régionales et internationales, les orateurs politiques construisent leur légitimité et s'affirment comme guides-bergers, acteurs et auteurs du bien-être, de la justice, de la souveraineté et du développement de leurs pays. Autrement dit il est question de montrer que la parole politique de I. Traoré⁷, A. Maïga et A. Tiani est programmatique. Étant donné que « la parole politique existe en relation organique avec son contexte » (Gingras, 2003, p. 71), l'analyse s'inscrit dans les cadres théoriques de l'analyse du discours politique (Charaudeau, 2005) et du postcolonialisme (Said, 1978). Aussi convoque-t-elle l'énonciation (Kerbrat-Orecchioni, 1980 ; Benveniste, 1970), la pragmatique (Austin, 1970; Armengaud, 1999; Jaubert, 1990), l'argumentation (Amossy, 1999, 2000;

7. Dans la suite du raisonnement, les noms de ces locuteurs politiques seront abrégés entre parenthèses comme suit : Ibrahim Traoré = IT; Abdoulaye Maïga = AM et Abdourahamane = AT, après les exemples illustratifs.

Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008) et la mémoire discursive (Paveau, 2006) comme approches. Ce dispositif heuristique favorise le déchiffrement des phénomènes langagiers afin de rendre compte des données complexes de discoursivisation des faits sociaux en rapport avec la sublimation de soi, la dénégation de l'instance altéritaire adverse, la relation de pouvoir, l'expression du dissensus, le rapport de force ou encore le consensus entre les instances politiques et les instances citoyennes. Trois moments structurent cette réflexion : d'abord le contexte socio-discursif crisogène favorable à la mise en scène des locuteurs politiques revendiquant leur crédibilité, ensuite la sémiotisation du réel social sous l'emprise des violences multiformes et, enfin, la figuration de la parole politique comme créatrice des mythes et imaginaires de justice et de salvation. Les résultats révèlent que malgré le contexte socio-politique conflictuel, I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani se montrent comme des locuteurs politiques légitimes et crédibles, défenseurs de la justice sociale et garants de la souveraineté de leurs peuples.

Contexte socio-discursif crisogène et parole politique située : entre légitimité des locuteurs politiques et délégitimation de l'instance adverse

L'intensification des systèmes de gouvernance autocratiques, le déclin de la démocratie et la rémanence des schèmes coloniaux en contexte postcolonial ressuscitent les débats sur la crise socio-politique en Afrique noire et dans le Sahel. La série des coups d'État militaires enregistrés ces dernières années au Mali (18 août 2020), en Guinée Conakry (5 septembre 2021), au Burkina Faso (30 septembre 2022) et au Niger (26 juillet 2023) revendiqués par leurs auteurs respectifs semble annonciatrice d'une ère nouvelle où l'accès à la magistrature suprême par la force s'impose comme voie de libération des peuples de « la nasse » (Fabien Kange Ewane, 2000, p. 112) des puissances occidentales. Achille Mbembe (2023, en ligne) regarde dans la même direction et postule que « Les putschs en Afrique de l'Ouest annoncent la fin d'un cycle qui aura duré près d'un siècle ».

Malencontreusement, cette posture est sujette à de vives polémiques nourries de discours et contre-discours. Pourtant, la discoursivisation de la politique chez I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani dans un contexte de crise semble à

la fois porteuse de signification et d'espoir. Ces pratiques politiques mises en mots dans le macro-texte discursif sont déchiffrables à partir des signifiants linguistiques révélateurs du contexte situationnel et socio-discursif pertinents en rapport avec la prise de parole politique. La quête de la significativité du discours politique des instances institutionnelles sous étude s'inscrit dans la perspective cognitive de Gilles Bourque et Jules Duchastel (1988, p. 10) qui perçoivent le discours politique comme « la représentation de l'espace, de la communauté, des rapports sociaux et du rapport de l'individu à la société (l'éthique). Le discours politique prend part ainsi aux différents procès d'institutionnalisation de la société et contribue à la formation des blocs sociaux particuliers ». Les composantes spatiale et actoriale qui fusionnent avec la dimension temporelle constituent ainsi des seuils discursifs de dévoilement du sens latent des énoncés politiques assertés.

Contexte socio-discursif ritualisé et parole politique légitimée

Les discours d'I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani sont encadrés par des institutions politiques ritualisées satisfaisant à « l'ordre du discours » (Foucault, 1970). En effet, les traceurs

de la spatialisation et la temporalisation sont révélateurs des cadres discursivo-politiques institutionnalisés. Les occurrences ci-dessous le démontrent :

[1] DISCOURS DE S.E LE CAPITAINE IBRAHIM TRAORÉ, PRÉSIDENT DU FASO, CHEF DE L'ÉTAT. Prononcé le samedi 6 juillet 2024 à Niamey, à l'ouverture du 1er Sommet des Chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. (IT, 2024, p. 1)

[2] C'est un immense plaisir et un honneur pour nous de nous retrouver à Niamey aujourd'hui 6 juillet 2024, un jour béni, une date mémorable. (IT, 2024, p. 1)

[3] Discours du Colonel Abdoulaye MAIGA, Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement de la République du Mali, à l'occasion du Débat général de la 79ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. New York, le 28 septembre 2024 (AM, 2024, p. 1)

[4] Demain 18 décembre 2024, par la grâce d'Allah, le Clément et le miséricordieux, nous célébrerons le 66ème anniversaire de la République du Niger. Il est de tradition en cette occasion qui coïncide avec la fin de l'année, de faire un rappel des principales réalisations accomplies par le Gouvernement et d'exposer les perspectives qui s'offrent à nous (AT, 2024, p. 1).

Ces extraits font état des propos d'escorte, des seuils paradiscursifs qui situent ces productions dans leurs contextes socio-historiques de production, voire d'interprétation. Les titres en [1] et [3] tels que présentés par les sites officiels des présidences du Faso et du Mali

font la captation sur la nature des propos, la qualité des sujets discoureurs et les contextes officiels de la prise de parole par ces orateurs politiques. Cette plantation de décor référentiel est complétée par les propos ouverts des prééminences institutionnelles du Burkina Faso et du Niger en [2] et [4] qui situent leurs auditoires sur l'objet de leurs discours, lequel est assorti des caractérisations spatiales et temporelles réelles et vérifiables qui s'insèrent, selon, dans une tradition nationale ou historico-diplomatique. Le discours de I. Traoré à Niamey est donc le geste inaugural d'une diplomatie de crise postcoloniale à trois constituants, trois États, ce qui convient d'appeler désormais l'Alliance des États du Sahel. Ce regroupement sélectif au sein d'un « régionalisme coopératif » (Sahouegnon, 2025) rappelle la genèse et les attentes de l'ONU à sa création en 1945, actualisées par A. Maiga à l'entame de ses propos à la tribune de la 79^{ème} session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies :

Monsieur le Président, le 2 juin 1945, en signant la Charte des Nations Unies, à San Francisco, les peuples se sont résolument engagés « à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances ». Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant : « Ne laisser personne de côté : Agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures ». Le choix de ce thème, qui intervient 79 ans après la signature de la Charte des Nations Unies, est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction

mentale? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater, malheureusement, que se pose, encore, avec forte acuité, la problématique de la préservation des générations : non seulement celles du future, mais également la nôtre (AM, 2024, p. 2).

Bien qu'incisifs, mais empreints de registre analogique, ces propos, tout en donnant une orientation globale au ton et au sens de sa prise de parole, révèlent en filigrane la légalité et la légitimité d'une organisation de défense des droits des peuples opprimés durement réprimée tant dans la sous-région qu'à l'international. Par parallélisme de fond et de forme, l'AES créée et défendue par I. Traoré, A. Goïta (représenté à l'ONU par A. Maiga) et A. Tiani est donc, comme l'ONU, légale et légitime. Mais dans un environnement crisogène, ponctué de « l'accroissement du désordre et de l'incertitude » (Morin, 2016, p. 17), cette légalité et cette légitimité sont davantage renforcées par des actions diplomatiques (la tenue du 1er sommet de l'AES) et des inférences emphatiques intradiscursives dénotant et connotant la nouvelle organisation sous régionale chez A. Maiga et A. Tiani. Ces cadres réglementaires de la prise de parole légitiment le discours et les auteurs du discours qui se mettent en scène dans la posture des voix autorisées.

Prise de parole politique et adresse légitimante

À en croire Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca (2008, p. 426), « le discours est une manifestation, par excellence, de la personne ». L'un des lieux de monstration de la mise en scène de soi est bien le discours politique qui offre la possibilité aux locuteurs politiques en quête de légitimité de se déployer afin de faire valoir leur crédibilité. Les discours de I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani sont un creuset de la construction de la légitimité et de la crédibilité. Leurs actes de parole assumés à travers l'énonciation élocutive participent de leur autolégitimation et consacrent « la légitimation du rôle et la légitimation du titulaire du rôle » (Le Bart, 1998, p. 79-81). En tant que personnes, militaires et chefs d'État, leurs différents statuts et rôles sont pris en charge par des signifiants linguistiques affectés du sceau de la subjectivité. Les subjectivèmes sériés dans leurs discours sont symptomatiques d'une charge énonciative caractéristique des postures individuelle et collective. Les marqueurs de la subjectivité individuelle, notamment les déictiques de première personne du singulier (« je » / « me » / « moi » / « mes ») sont quasi inexistants chez I. Traoré mais prégnants et en co-usage avec les adjectifs déterminatifs exprimant la pluralité (« notre » / « nos ») au niveau de l'attaque et dans le corps du texte des discours de A. Maiga et A. Tiani :

[5] À l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses salutations de son excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'État, celles du gouvernement et du Peuple Maliens; Je voudrais ensuite vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation Malienne pour votre brillante élection à la présidence de la 79ème session de l'Assemblée générale; Enfin permettez-moi de réitérer à M. le Secrétaire général de l'ONU, M. Antonio GUTERRES, nos encouragements à poursuivre les efforts pour la réalisation des nobles objectifs de notre Organisation commune (AM, 2024, p. 2)

[6] J'aimerais ici vous dire que je sais ce que vous êtes en train d'endurer, en termes de privation et de vie chère; Je mesure les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour notre dignité retrouvée, pour la souveraineté de notre patrie et pour notre cher pays, le Niger, reste debout dans l'indépendance; Je salue votre résilience, votre courage dans l'épreuve, votre patriotisme et votre sens de l'histoire; Je tiens à vous assurer que votre engagement et vos efforts commencent à porter leurs fruits : celui de la dignité et de la souveraineté retrouvées d'un Niger nouveau dans lequel les Nigériens sont maîtres de leur destin (AT, 2024, p. 4).

Ces occurrences ont en commun les traces de l'énonciation individuelle mais avec une nuance cognitive. Le locuteur politique dans [5] s'exprime à la première personne. Cependant, il complète son énonciation avec la charge du mandat par procuration dont il jouit en tant que porte-parole de gouvernement de la République du Mali. Par contre, dans [6], l'orateur assume son rôle politique de chef de l'État, garant du bien-être de son peuple dont il bénéficie de la loyauté. La rencontre entre loyauté du peuple et

crédibilité de l'instance discursive construit la légitimité de A. Tiani tandis que celle de A. Maiga est tributaire de son pouvoir par mandatement. En tant que représentants de leurs peuples aux différentes instances de la prise de parole, les trois hommes politiques s'identifient à ces derniers pour verbaliser leur degré de fusion, de cohésion et de partage. Les actualisateurs du lien fusionnel sont légion et perceptibles dans l'emploi itératif des déictiques de la première personne du pluriel tantôt pour révéler la profondeur du cordon familial transnational entre les trois nations [7], tantôt pour mettre en perspective leur objet de quête c'est-à-dire la véritable souveraineté et le développement de leurs pays [8] et [9] :

[7] C'est un immense plaisir et un honneur pour nous, de nous retrouver à Niamey aujourd'hui 6 juillet 2024; Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui nous ont légué ces terres que nous appelons le Mali, le Burkina Faso et le Niger; Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et bien d'autres fléaux ; Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes forts. Et pour cela, soyons fiers d'être des ressortissants de l'espace AES (IT, 2024, p. 1)

[8] La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux : veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celles des autres; refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres (AM, 2024, p. 4)

[9] Ce que nous avons réussi, c'est renvoyer de notre pays, sans haine, ni violence, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos FDS de monter en puissance pour accomplir efficacement leurs missions (AT, 2024, p. 6).

Comme cela se voit, dans sa forme plurielle, le pronom personnel, en emploi conjoint avec le déterminatif possessif tel qu'illustré plus haut, construit la subjectivité collective d'un peuple frère lié par le même destin, ayant connu les mêmes tribulations et conjecturant le même avenir. Dans leur style républicain, appelant constamment le peuple à témoin des actions antérieures et prospectives, mais aussi en tant qu'acteurs essentiels de la construction nationale et sous-régionale, I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani remplissent davantage leur compte de crédibilité et passent pour des sujets orateurs-politiques autorisés, sources du vrai discours au sens où l'entend Foucault :

Le discours vrai - au sens fort et valorisé du mot - le discours vrai pour lequel on avait respect et terreur, celui auquel il fallait bien se soumettre, parce qu'il régnait, c'était le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis; c'était le discours qui disait la justice et attribuait à chacun sa part; c'était le discours qui, prophétisant l'avenir, non seulement annonçait ce qui allait se passer, mais contribuait à sa réalisation, emportait avec soi l'adhésion des hommes et se tramait ainsi avec le destin (Foucault, 1970, p. 8).

Sur cette base principielle, fondée sur la relation de réciprocité entre l'instance politique et l'instance citoyenne, les discours de A. Tiani, A. Maiga et I. Traoré envoient des

signaux qui satisfont aux trois conditions de crédibilité, à savoir la condition de sincérité, la condition de performance et la condition d'efficacité :

[10] C'est pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos États en main... Nous sommes venus briser la chaîne, et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont approchés et nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partie de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée pour suivre leur logique, qui est incrustée dans leur chaîne. Nous avons refusé de rejoindre leurs rangs. Et dès lors les hostilités ont commencé. Ils ont envoyé dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs, des agents dans le Sahel pour mener des attaques barbares et lâches contre nos populations, dans l'espoir de les révolter. À ces attaques sur le terrain s'ajoutent la guerre de communication, la manipulation et la désinformation (IT, 2024, p. 4).

[11] Sur le plan de la lutte contre l'insécurité, depuis que les Forces de Défense et de Sécurité maliennes ont lancé des actions offensives, de manière autonome, de nombreux succès ont été remportés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, toutes les régions ont été reprises des mains des groupes terroristes, notamment la région de Kidal, le 14 novembre 2023, à la suite d'une opération militaire mémorable... Aujourd'hui, les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis, les Forces de Défense et de Sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. En outre, les actions offensives de nos forces se poursuivent, pour démanteler les réseaux terroristes résiduels (AM, 2024, p. 5).

[12] La célébration de l'anniversaire de la proclamation de notre République intervient, cette année, dans un contexte particulier marqué par l'affirmation par le peuple nigérien de sa souveraineté suite à la prise de pouvoir par les Forces de Défense

et de Sécurité regroupées au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). Depuis lors, comme vous le savez, notre pays fait face à une adversité totale d'un côté, de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron; et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques (AT, 2024, p. 2).

Dans ces extraits, la franchise des propos et la transparence des informations communiquées sur l'impasse sécuritaire dans les trois pays en crise justifient la solution militaire implémentée et valident la condition de sincérité de ces orateurs. En outre, la volonté de rupture des liens de dépendance et la reconquête de la souveraineté du peuple ne se limite pas aux effets d'annonce. Elle coule dans le moule de la performativité, faisant ainsi valoir l'implicature pragmatique entre le dire et le faire. La congruence entre la praxis linguistique d'annonce et la mise en œuvre des pratiques sociales conséquentes valide la condition de performance. En contexte de lutte de souveraineté, les actions réussies agissent comme de véritables stimuli qui poussent l'instance adverse à la réaction. Comme le montrent les séquences discursives ci-dessus, lesdites réactions sont parfois frappées de violences inédites. Dans cette veine, le dit et le fait suscitant de violentes réactions offensives confirment la condition d'efficacité. Les actions défensives des victimes situent le lecteur au cœur de la pragmatique où l'entremêlement des actes locutoires, illocutoires et perlocutoires construisent la crédibilité de

ces locuteurs politiques, renforcent leur autorité intra-discursive tout en façonnant leur ethos de chef. Cette image de grandeur et d'honnêteté, celle qui « n'admet pas qu'on trompe le peuple » (Charaudeau 2005, p. 135), est révélée dans la triple figure de guide, de souverain et de commandeur. En tant que guides, les trois locuteurs politiques sont issus du même groupe social qu'ils mobilisent et tentent d'assurer la survie et le bien-être. Dans leur étiquette de chefs-souverains, ils se montrent garants des valeurs de paix, de justice sociale, de l'identité nationale et de la souveraineté totale de leur peuple. Sous leur manteau de commandeurs, les discours de I. Traoré, A. Tiani, A. Maiga donnent à voir des acteurs politiques prompts à l'action, voire à la violence légitime de l'État, comme le démontrent ces propos sentencieux :

[13] Vous me donnez l'occasion d'une part, de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali, plus que les Maliens et d'autre part, de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas les spectateurs face aux assauts et l'adversité : pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis! (AM, 2024, p. 8).

Les actes de langage potentiellement menaçants dans cet extrait sont symptomatiques du rapport de force entre les entités oppositionnelles et augurent l'équilibre de la terreur en situation de trouble. Dans leur posture de leaders

charismatiques, de combattants et du rejet de l'adversaire, l'ethos de chef de ces derniers croise une altérité binarisée verbalisée selon une classification antithétique.

Binarisation altéritaire sous le prisme de la construction antinomique

En contexte de production discursive qui appelle les interlocuteurs du type « présent + non-loquent » (Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 34), les allocutaires directs et indirects sont textualisés sous deux paradigmes oppositionnels : l'altérité constitutive et l'altérité adversative. L'altérité constitutive ou intégrative, l'autre Moi des orateurs politiques-militaires, formée de leurs compatriotes loyaux et de la fratrie recomposée, est marquée du sceau de la positivité. Les pronoms d'adresse et leurs allomorphes, les termes génériques assortis des axiologiques mélioratifs affectifs illustrent la connivence entre l'instance politique et l'instance citoyenne. Les séquences ci-dessous en sont une illustration :

[14] Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs; hommes dignes; hommes robustes; ressortissants de l'espace AES; populations de l'AES; peuples de l'AES; vaillants guerriers; Maliens; peuple malien; vaillantes Forces de Défense de Sécurité maliennes; Nigériens; Nigériennes; peuple nigérien; notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali; pays amis

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et et frères; chers compatriotes; nos autres deux pays frères, le Burkina Faso et le Mali; nos concitoyens de la Confédération AES (IT; AM et AT, 2024).

L'usage gratifiant de ces marqueurs de l'altérité fusionnelle, preuve de la réciprocité politique, contraste, dans le même espace discursif, avec le système de désignation de l'altérité adversative. En effet, dans un contexte de crise, la prise de parole des locuteurs politiques est au service de la bataille symbolique ou non. Symboliquement, l'affront verbal emprunte au sémantisme de la guerre pour construire une isotopie lexicale frappée du sceau de la disqualification de l'instance altéritaire. Ces évaluatifs axiologiques minoratifs le montrent :

[15] impérialistes; valets locaux; esclaves de salon; des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître des esclaves a toujours su identifier ces individus; élites formées et formatée pour suivre leur logique; mercenaires; provocateurs; groupes criminels; sponsors étatiques étrangers; terroristes; groupes armés; saigneurs de la guerre et du chaos; entités impérialistes et néocoloniales; puissances néocoloniales; nos ennemis; Africains renégats; organisations mafieuses; certains responsables de la CEDEAO (IT, AM et AT, 2024).

À l'observation, l'artifice rhétorique construit sur le modèle de l'évaluation négative, avec un emploi vigoureux des axiologiques dépréciatifs, dévoile deux composantes actoriales, internes et externes. Au regard de leurs actions conjuguées et de l'impact sur les structures sociales, il va

sans dire que l'ultime objectif de leur collaboration est la déstabilisation, la désintégration, la paupérisation et l'exploitation à perpétuité des peuples postcolonisés. Ce système de caractérisation à dominance négative atteste que dans le duel symbolique pris en charge par la parole, « les mots sont des bombes et des balles » (Roth cité par Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 74). Au demeurant, le regard critique sur l'adversaire, dans ses aspects les plus pervers, renforce l'intention des discoureurs politiques dont l'une des visées est la caractérisation du réel social postcolonial car « le discours politique est une pratique sociale qui permet aux idées et aux opinions de circuler dans un espace public où se confrontent divers acteurs qui doivent respecter certaines règles du dispositif de communication » (Charaudeau, 2005, p. 42).

Discours politique et figuration du réel social : une triangulation impérative

Les prises de parole de I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani charrient les stigmates d'une conjoncture politique ponctuée de crises plurielles. Dans leur posture de guides suprêmes, ces locuteurs politiques entendent conjurer cette

réalité sociale et insuffler une dynamique prometteuse. Sur cette trajectoire, leur rhétorique politique s'inscrit dans la conceptualisation de Charaudeau puisque

Le discours politique, qui cherche à faire adhérer le public à un projet ou à une action, ou à le dissuader de suivre un projet adverse, insiste plus particulièrement sur le *désordre social* dont est victime le citoyen, sur la *source du mal* qui s'incarne dans un adversaire ou un ennemi, et sur la *solution salvatrice* qui s'incarne dans un homme politique qui tient le discours (Charaudeau, 2005, p. 70).

À l'analyse, *désordre social* et *source du mal* structurent la trame discursive des acteurs politiques susmentionnés. Dans la perspective de son inflexion positive, la réalité sociale au Burkina Faso, au Mali et au Niger est portraiturée sous les aspects les plus abjects.

Un présent abject sous l'emprise des instances oppressives : entre souffrance, crises sécuritaires et violence internationale

L'état du social dépeint dans les discours politiques étudiés est révélateur des clichés et lieux communs caractéristiques de la narration eurocentriste. Le poncif de l'Afrique, continent de malheur et de misère, le *No Man's Land* est rappelé dans des tours sarcastiques. Souffrances, crises, violences et interventionnisme construisent le sémantisme

du supplice imputé à l'instance adverse. De façon méthodique, I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani s'accordent les violons de la description :

[16] Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien, ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP, à cause des sanctions de la CEDEAO mais qui continue de rester debout... L'Afrique est ce continent qui a tant souffert, et qui continue de souffrir, du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché dans la tête. L'Afrique est le continent des esclaves; c'est ainsi qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui et c'est déplorable (IT, 2024, p. 2).

[17] Le drame du Mali remonte à l'allégeance à AL-Qaida du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat... Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature... (AM, 2024, p. 3).

[18] Le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre... D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir (AT, 2024, p. 2).

Entre discours direct et psycho-récit, les mots et leurs expressions métaboliques sémiotisent les maux africains et en identifient les auteurs. Dans leurs propos liminaires, ces acteurs politiques constatent le niveau d'indigence des peuples puis remontent l'origine à un passé à la fois lointain et proche. La charge historique est marquée par le lexique

qui rappelle les soubresauts de l'histoire coloniale de la France en Afrique, mais également les nouvelles formes de domination des peuples victimisés. L'articulation du passé douloureux au présent austère passe par la convocation des cadres prédiscursifs collectifs avec emphase sur le réalisme expérientiel. Dans ce cadre, l'« appel aux prédiscours » (Paveau, 2006, p. 127) consolide les savoirs partagés et l'expérientialité des discoureurs dont la trame textuelle renvoie les signaux d'un malaise social constant et de l'oppression permanente. La textualisation des stratégies actuelles de domination est réalisée selon la sensibilité linguistique et la charge émotionnelle des locuteurs :

[19] L'Afrique est le continent des esclaves; c'est ainsi qu'ils voient l'Afrique. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui et c'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis les années 60, lorsque ces simulacres d'indépendances ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leurs sous-préfectures, pour pouvoir continuer à les alimenter... Ces valets locaux, que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon, n'ont d'autre repère que chercher à vivre comme le maître, et faire tout ce que le maître leur dicte. Ils volent, ils pillent nos États et apportent tout chez le maître, et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le Maître commande ils exécutent.... Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis les indépendances, et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui de nous trahir au profit de leur maître (IT, 2024, p. 2).

[20] Soit dit en passant, qu'il me soit permis de rappeler que ce nouvel envoi de lettre intervient, pendant que le Mali attend encore la suite réservée à une précédente lettre de saisine du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 15 août 2022, afin d'exposer les actes d'agression français à son encontre ainsi que leur implication dans la promotion de trois formes de terrorisme au Sahel : terrorisme armé, terrorisme économique et terrorisme médiatique... Curieusement, depuis la création de l'AES, nous avons été surpris par l'hostilité farouche avec laquelle elle a été accueillie, en particulier par certains responsables de la CEDEAO aux ordres d'entités impérialistes et néocoloniales (AM, 2024, p. 6).

[21] Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocolonialiste et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et Africains renégats, une nouvelle approche méthodologiquement articulée autour des actions suivantes : une cabale médiatique organisée contre le Niger; une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du CNSP; une campagne diplomatique pour diaboliser et isoler notre pays ; une guerre financière et économique pour étouffer notre pays; des démarches pour diviser notre peuple, l'installation des bases militaires, d'unité mixte de déstabilisation... (AT, 2024, p. 3).

Les contenus ci-dessus font l'état des lieux d'un espace sahélien crisogène resserré dans l'étau d'une volonté hégémonique sous-tendue par des forces externes et internes. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger étant le théâtre de la domination postcoloniale tous azimuts, les formes les plus saillantes sont clairement énoncées. Alors que I. Traoré

dévoile le fonctionnement du colonialisme par procuration fondé sur le mythe de l'identification à l'agresseur [19], A. Maïga et A. Tiani démantèlent le dispositif oppressif multisectoriel et systémique consubstantiel à la FrancAfrique [20] et [21]. Une FrancAfrique décomplexée dont les pratiques explicitement exprimées actualisent le « pacte néocolonial qui ne sert ni l'indépendance économique des pays africains, maintenus dans une économie de traite, ni l'amélioration des conditions de vie de la masse des populations » (Phaëton, 2009, p. 12). Dans cette veine, la parodie d'indépendances, les démocraties tronquées sous le poids des fraudes électorales, la complicité entre les États et l'instrumentalisation des peuples, l'insécurité galopante et les interventions militaires à répétition et d'autres formes de violence sont autant de chefs d'accusation qui légitiment et revitalisent le sens du combat des présidents de l'AES.

Rhétorique politique et rapport de force : l'impératif de survie

En contexte de résistance postcoloniale, le ressassement des miasmes coloniaux en cours nourrit l'idée de la revanche. Inscrite dans la relation de pouvoir, la compensation recherchée se situe à la lisière de l'intra- et de l'extra-discours. La correction extra-discursive se manifeste

par des actions concrètes menées dans la perspective de redorer l'image des États et des autorités inculpées. La répression intra-discursive procède de la rhétorique de la controverse pour tourner en dérision les valeurs occidentalisées et, par ricochet, la colonialité du pouvoir. Cette double posture corrobore l'idée selon laquelle « le discours est une forme d'agir » qui a d'ailleurs un caractère forcément agoniste, c'est-à-dire qu'il agit dans un champ marqué d'oppositions. Chaque discours politique valorise une position, défend certaines valeurs, appuie une personne plutôt qu'une autre » (Gingras, 2003, p. 71). Les discours d'I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani sont traversés par ces considérations qui participent de leur positionnement en situation de dissension et de tensions diplomatiques. Leurs actions majeures se situent à l'entre-deux de la protection sécuritaire et la défense de la souveraineté de leurs États. Malgré leur longueur, ces extraits méritent d'être cités :

[22] Nous avons décidé de nous assumer. C'est pourquoi un 26 juillet 2023, alors que le Niger décidait de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur leurs grands chevaux. Ils ont mis en avant leurs valets locaux et ils ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit que quiconque oserait s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans pitié jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque oserait s'attaquer à nos États. Cette décision que nous avons prise hier, est d'actualité aujourd'hui et le sera demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle (IT, 2024, p. 4).

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et

[23] Sur le plan de la lutte contre l'insécurité, depuis que les Forces de Défense et de Sécurité maliennes ont lancé des actions offensives, de manière autonome, de nombreux succès ont été remportés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, toutes les régions ont été reprises des mains des groupes terroristes, notamment la région de Kidal, le 14 novembre 2023, à la suite d'une opération militaire mémorable... Au regard de la complexité de la situation au Sahel et motivés par leur seul désir de prendre le destin de leurs pays en main, leurs excellences Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l'État du Burkina, Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'État du Mali et Le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'État du Niger, ont dans un premier temps institué l'Alliance des États du Sahel : une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme, en signant la Charte du Liptako-Gourma, le 16 septembre 2023 (AM, 2024, p. 4-5).

[24] Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine ni violence, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos FDS de monter en puissance pour accomplir leurs missions. Ce que nous avons réussi à faire c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du Niger. Ce que nous avons réussi, c'est prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement et avec succès au terrorisme, payer ses fonctionnaires, assurer ses dépenses de souveraineté de façon générale, bref, vivre, sans la prétendue assistance étrangère souvent utilisée pour menacer ou humilier les Nigériens. Ce que nous avons réussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui

engagent le Niger et son peuple sont prises au Niger, par des Nigériens et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs (AT, 2024, p. 6).

Trois contextes, trois militaires, trois hommes politiques, trois discours mais articulés et entremêlés les uns sur les autres avec pour finalité la communication sur leurs actions politiques et l'impact sur le quotidien des citoyen·nes. Dans leur stratégie communicationnelle, les actes de langage performatifs et les structures présuppositionnelles verbalisent les actions sociales, économiques et stratégiques réelles, visibles et palpables qui restaurent la confiance, la cohésion et la sécurité des peuples victimisés soucieux de la réappropriation de leurs entités territoriales. Par ailleurs, dans un ton acerbe, par le biais des constructions à la fois figuratives et anaphoriques, lesdites actions consolident la fracture entre un passé affligeant toujours présent et un présent en cours de transformation aux attentes radieuses fondées sur la participation citoyenne des peuples. Cette passerelle temporelle est assurée par des déictiques et les temps subjectifs qui se conjuguent pour inscrire lesdites actions dans l'antériorité, la simultanéité et la postériorité en rapport avec le bien commun et les aspirations du peuple. Dans leur style réaliste, ces locuteurs politiques réussissent à mettre en lumière les contradictions entre l'intention et l'action, le dire et le faire, le dit et le fait contraire et/ou approximatif des prééminences internationales. Les paradoxes pragmatiques ainsi relevés accentuent la rupture du pacte colonial et

autres formes de liens de servitude en contexte postcolonial. En outre, des actions diplomatiques à l'échelle régionale, mais dont l'impact a une résonance internationale, constituent l'étymon du combat discursif de ces orateurs politiques. La mise en place du dispositif de contre-offensive sécuritaire fiable pour la protection des États sous les menaces et invasions extérieures structurent leur démonstration. Au 1^{er} sommet de l'AES, à la 79^e Session de l'ONU et pendant son adresse à la nation, la sublimation de l'AES comme alternative à la violence internationale devient une constance discursive tout comme le rejet de l'hétéronomie et la célébration de la souveraineté retrouvée. Mais un état de dignité et de souveraineté qui s'adosse sur quelques imaginaires de vérité dans une perspective de pérennisation des acquis et de l'ouverture critique.

Parole politique et perspective différentielle de la pratique politique

En situation de rivalité idéologique, la parole politique des trois chefs d'État s'offre comme un espace symbolique de réglage conflictuel et de positionnement. Si par essence l'« idéologie est une représentation du monde social et politique qui justifie des relations de pouvoir » (Gingras, 2003, p. 78), I. Traoré, A. Maiga et A. Tiani la perçoivent

différemment. La strate textuelle de leurs discours est traversée par des idéogrammes lexicaux caractéristiques des croyances des peuples dont ils ont la charge. Liberté, dignité, souveraineté, justice, sécurité et bien-être sont des idéogrammes dominants qui participent des valeurs cardinales à implémenter à travers des actions politiques conséquentes. Deux orientations complémentaires se montrent comme condition *sine qua non* de réalisation de ce mythe politique en situation de domination postcoloniale.

Imaginaire de la tradition et renforcement de la fraternité transnationale

La fragmentation comme outil de domination des peuples africains par les puissances impératrices au moment du partage historique de l'Afrique est de plus en plus perçue par les instances victimaires comme un héritage démoniaque. Les frontières artificielles issues de la colonisation, sources de tensions internes et des conflits régionaux, alimentent les débats et structurent les discours contemporains qui mettent en toile de fond les identités politiques désincarnées. C'est dans cette perspective que Joseph-Roger de Benoist (2013, p. 5) réévalue « les dégâts corrélés au maintien des solidarités forgées par la colonisation et les ferments de division à l'œuvre dans l'Ouest africain française ». Dans une double posture d'évocation de ce séisme

culturel et de reconstitution des identités fragmentées, les locuteurs politiques garants du ciment social l'État se positionnent. Sur les sentiers de la débalkanisation à petite échelle, les orateurs politico-militaires convoquent l'imaginaire de la tradition qui s'appuie sur la quête de l'origine afin de restaurer le patrimoine antérieur déstructuré dans la mesure où

L'imaginaire de la « tradition » est portée par des discours qui se réfèrent à un monde éloigné dans le temps, un monde dans lequel les individus auraient connu un état de pureté. Ce monde est évoqué comme un paradis perdu (l'Eden d'or de l'antiquité, l'Eden de la Bible) vers lequel il faudrait remonter pour retrouver une origine source d'authenticité. Est alors décrite une histoire de la communauté concernée, une histoire parfois inventée mais nécessaire pour établir une filiation avec les ancêtres, un territoire, une langue. Les descendants en seraient les héritiers, ce qui leur imposerait un devoir de « ressourcement », de récupération de l'origine identitaire (Charaudeau, 2005, p. 163).

L'authenticité recherchée par les présidents de l'AES étant consubstantielle à leur prise de parole, les marqueurs de l'ancestralité dans ses dimensions culturelle, sociale et politique y sont foisonnants. Les séquences discursives ci-dessous font l'économie des traceurs du ressourcement :

[25] À cette vision, s'ajoute une orientation du Chef de l'État qui appelle les Maliens, dans le cadre de la Refondation, à « redevenir eux-mêmes ». En effet, le Chef de l'État a procédé, le 23 avril 2024, au lancement du Programme National d'Éducation aux Valeurs (PNEV) qui vise « Un retour aux sources, sans

lesquelles, il serait difficile d'envisager un avenir radieux pour notre pays, dans sa quête légitime de souveraineté ». L'invitation à redevenir nous-mêmes, ne saurait faire l'économie de la question de savoir qui nous sommes. La réponse immédiate à cette interrogation est donnée par la devise du Mali : Un peuple : grande famille, nation cosmopolite, un But : magnifier la diversité dans l'unité, uni pour bâtir le bien commun, une Foi : la foi à ce que Dieu a donné comme ressource pour la réalisation de la prospérité (AM, 2024, p. 3-4).

[26] Nous avons créé une alliance avec les pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations : l'Alliance des États du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés... Enfin, je voudrais, en ce moment où le regard des Nigériens est tourné vers les compétitions de notre lutte traditionnelle qui est à sa 45ème édition, souhaiter une belle KOKOWAR GARGAJIYA à tous : que le meilleur gagne et que les Nigériens fraternisent dans leur diversité culturelle et la sécurité (AT, 2024, p. 7-11).

La quête de l'origine et de la souveraineté sacrée sont les traits caractéristiques des deux occurrences ci-dessus. Aux Nations Unies, entre autres sujets abordés, le porte-parole du gouvernement malien rappelle, dans des structures emphatiques, les vertus ancestrales et la portée des valeurs culturelles et identitaires redéfinies dans la résolution interne de leurs différends [25]. Plus précisément, il s'agit des identités socialement et communautairement reconstituées sur le socle de la souveraineté ancestrale décroisée [26]. Un décroisement identitaire matérialisé dans la fraternité transnationale autant exaltée

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et que la commémoration d'un évènement culturel renforçant la fibre identitaire. En outre, l'évocation du rassemblement commémoratif sportif, marqué d'empreinte nationale en langue locale, raffermi le sentiment de l'appartenance à une culture dépréciée en voie de revalorisation. L'alternance codique français-haoussa, avec mention spéciale sur le Championnat National de la Lutte Traditionnelle, «KOKOWAR GARGAJIYA », intensifie le sentiment national et la promotion des valeurs culturelles endogènes. La reconquête de la souveraineté nationale à travers l'usage de la langue locale trouve écho dans le slogan patriotique « LAABU SANNI NO ZANCEN KASA NE » signifiant « La Patrie d'abord, la Partie ensuite, la Patrie enfin » employé en usage et en mention dont la connotation autonome dans le discours de A. Tiani magnifie les prouesses réalisées et à venir. Ces expressions culturellement marquées s'intègrent dans la verbalisation des prédiscours patrimoniaux, traceurs de l'héritage collectif des peuples du Sahel. Ce retour aux sources corrobore le Décret⁸ du président I. Traoré sur l'érection de la Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso.

8. Il s'agit du Décret no2024-0500/PRES-TRANS/PM/MATDS/MFPTPS/MCCAT du 06 mai 2024 du gouvernement du Burkina Faso qui consacre la date du 15 mai de chaque année comme la Journée des Coutumes et Traditions (JCT).

Pratique politique et hétéronomie responsable : du conditionnement postcolonial à l'ouverture choisie

Le ressassement des frasques coloniales qui participent du conditionnement des postcolonisé-es et la communication publique sur les actions de sauvetage entreprises en contexte de violence plurielle accèdent le compte des acteurs politiques militaires d'un quotient de responsabilité et de crédibilité. Leur degré d'attachement à leur socle national, assorti de leur pugnacité à réformer leurs nations, fait d'eux des leaders charismatiques aux allures de guides-bergers et de guides-prophètes à la recherche du souverain bien. Cependant, cette idéalité sociale n'est réalisable qu'à travers l'implémentation d'une philosophie politique qui s'adosse sur le vécu des citoyen·nes. Le geste réparateur s'articule entre la fracture idéologique antérieure et l'ouverture critique. Dans les structures textuelles des discours étudiés, les signaux de la rupture sont pris en charge par l'énoncé négatif et les déictiques temporels en lien avec la postériorité :

[27] À ces attaques sur le terrain s'ajoutent la guerre de communication, la manipulation, la désinformation. Mais les peuples du Sahel ont compris et ils ne pourront plus jamais les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ce qu'ils font et où ils vont. Nous ne permettrons plus cela; les peuples sont éveillés. Et nous nous battons aujourd'hui, non pas pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Nous ne

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et tremblerons pas. Nous allons affronter ; nous nous battons pour une véritable indépendance, pour notre liberté (AT, 2024, p. 3).

[28] Depuis la fin de l'Accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant : que son âme repose en paix! M. Le Ministre des Affaires étrangères, l'accord est bel et bien mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part, de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali, plus que les Maliens et d'autre part, de rappeler que le Mali et son peuple ne se seront pas des spectateurs face aux assauts de l'adversité : pour chaque mot employé de travers, nous réagissons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis! (AM, 2024, p. 8).

[29] Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans la même direction; celle qui préserve les intérêts supérieurs de notre pays : **Labou Sanni No. Zanchin Kassa né** (AT, 2024, p. 6).

Dans leurs différents propos, ces locuteurs politiques font figure de guides-souverains issus de leurs communautés terrifiées et dont la vision est de les conduire vers la liberté et la dignité totales. Pour y parvenir, ils procèdent par la mise en opposition de deux temporalités contrastées : le passé et le l'avenir. Un passé ignoble qui se conjugue avec un présent austère à partir duquel se projette un avenir sublimé, d'où la triple articulation des temps déictiques : passé composé-présent-futur. Dans ce processus, la conjonction entre les marqueurs de l'énonciation délocutive (« ils », « les peuples », « les Maliens », « les Nigériens ») et ceux de l'énonciation élocutive (« Nous », « notre »)

met en toile de fond la position idéologique commune des instances politique et citoyenne : la rupture. Explicitement exprimée dans les structures textuelles, la rupture est actée par l'usage itératif de l'énoncé négatif sous ses multiples variantes. Dans la figuration sémiotique de cette fracture, une valeur ajoutée est accordée à la forme tonique « ne... plus », marqueur grammatical de l'irréversibilité des décisions prises, amplifié par les adverbes de temps « jamais » et « désormais », accomplissant la même fonction cognitivo-syntaxique. En tant que leaders investis d'un capital culturel élevé, leur attitude proactive participe d'un basculement irrévocable dans l'avenir. Ce qui subsume un choix stratégique et opérationnel en contexte de diplomatie préférentielle.

Sur cette voie, ces acteurs politiques remettent en question le partenariat exclusif de la puissance française dans ses anciennes colonies, mettant ainsi à mal le pré-carré français en Afrique. D'après la philosophie politique des présidents des États membres de la Confédération des États du Sahel, leurs pays ne sauraient être la propriété d'un quelconque État fût-il de la métropole hexagonale. C'est pourquoi, à l'unanimité, ces locuteurs politiques rejettent l'hégémonie sempiternelle de la France sur toutes ses formes et prônent l'ouverture critique aux autres :

[30] Pour effrayer les populations de l'AES, ces individus n'ont que trois termes à la bouche : démocratie, liberté, droits humains. Bien entendu, leurs valets locaux ne sont élus que dans le cadre d'un processus démocratique, libre et transparent, selon

Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et eux et leurs valeurs. Quoi de plus normal pour eux; mais qu'on veuille nous imposer cela, parce que ce sont eux qui édictent les règles, nous ne l'accepterons pas (IT, 2024, p. 3-4).

[31] La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux : veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres; refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres; être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Aussi, il est important de relever que ces principes et valeurs caractérisent, mutatis mutandis, les peuples frères du Burkina Faso et de la République du Niger (AM, 2024, p. 4).

[32] Ensuite nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité souveraine et d'un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays... Aussi, j'invite chaque Nigérien à se forger l'intime conviction que le Niger est notre bien commun. Il nous appartient et non à une quelconque puissance étrangère ou à une quelconque organisation régionale ou internationale (AT, 2024, p. 7-10).

Dans ses tours sarcastiques, I. Traoré tourne en dérision les valeurs défendues par la République française dont l'application en postcolonie demeure querellée. Les marqueurs de la distance énonciative (« selon eux », « leurs valeurs », « pour eux »), corrélés à la désignation minorative de l'adversaire (« ces individus »), acèrent les angles de la critique des mauvaises pratiques des us occidentaux en Afrique. Il y a donc chez cet homme d'État une volonté de désacralisation des idéaux politiques de l'Ailleurs par

l'opération de désémantisation du patrimoine discursif idéologique antérieur. Les contenus des notions telles que la démocratie, la liberté et les droits de l'humain semblent géographiquement instables. La polémique qui en découle est davantage perceptible dans la distance énonciative textualisée dans la construction antinomique de l'altérité puissante et de l'identité opprimée [30]. Dans la même veine, A. Maiga et A. Tiani prennent position sur le sens du protectionnisme de leurs États en capitalisant sur la qualité du partenariat et la pluralité des partenaires géostratégiques. La double caractérisation par le nom, réalisée par l'attelage du déterminant spécifique et du déterminant complémentaire exprimant la totalité dans l'expression « être ouvert à tous les partenariats » [31] est symptomatique de la fracture postcoloniale et de la pluriversalité idéologique aux multiples vertus. Bien qu'encore au stade inaugural, les retombées des accords⁹ avec la Russie et la Chine sur leurs structures sociales semblent alléchantes.

9. . Coopération Burkina Chine. [En ligne] Quotidien Sidwaya URL <https://www.sidwaya.info> (consulté le 25 septembre 2025); Accords Russie et Burkina. [En ligne] Scribd URL <https://fr.scribd.com> (consulté le 25 septembre 2025)

Conclusion

Au regard des analyses ci-dessus menées, la parole politique des orateurs-présidents de la Confédération de l'AES est un acte de langage complexe à trois variables sociologiques : le constat, l'action et la vision. Sur la base de la réalité sociale marquée de tensions et de violences protéiformes, des actions concrètes conséquentes répondent en écho, illustrant un environnement conflictuel où le rapport de place et l'équilibre de la terreur sont en vigueur. Dans leur posture d'acteurs politiques républicains, ces hommes d'État s'entourent du manteau de guide-souverain pour éclairer leurs peuples et les conduire sur les chemins de la liberté, moyennant courage et abnégation. En définitive, en contexte de controverse idéologique et de légitime défense, le discours politique des militaires-présidents devient un acte de foi républicain. Seulement, afin que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances, ces meneurs d'hommes en quête de souveraineté devront faire preuve de sincérité et d'honnêteté dans leurs stratégies managériales pour éviter un éternel recommencement. Aussi et surtout, en portant la voix d'une Afrique en quête de dignité et de souveraineté, ces locuteurs et acteurs politiques devront être précautionneux sur la nature des accords avec les nouveaux partenaires. Une démarche géostratégique avisée avec la

Russie et la Chine éviterait que, comme hier, l'Afrique assiste, impuissante, à un nouveau dispositif de domination sous les labels *Russeafrique* et/ou *Chineafrique*.

Références bibliographiques

Amossy, Ruth. 1999. *Images de soi dans le discours*. Paris : Délachaux et Niestlé.

Amossy, Ruth. 2000. *L'argumentation dans le discours*. Paris : Armand Colin.

Armengaud, Françoise. 1999. *La pragmatique*. Paris : Presses Universitaires de France.

Austin, John Langshaw. 1970. *Quand dire c'est faire* (traduit de l'anglais *How to do things with words* par Gilles LANE). Paris : Éditions du Seuil.

Bart (Le), Christian. 1998. *Le discours politique*. Paris : Presses Universitaires de France.

Benoist (De), Joseph-Roger. 2013. *La balkanisation de l'Afrique Occidentale Française*. Dakar : Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal.

Benot, Yves. 1975. *Les indépendances africaines. Idéologies et réalités I*. Paris : François, Maspero.

Benot, Yves. 1975. *Les indépendances africaines. Idéologies et réalités II*. Paris : François Maspero.

Benveniste, Émile. 1970. « L'appareil formel de l'énonciation », *Langages*, 17, p. 12-18.
<https://www.persee.fr>

Bourque, Gilles et Duchastel, Jules. 1988. *Restons traditionnels et progressifs. Pour une analyse du discours politique. Le cas du régime Duplessis au Québec*. Montréal : Boréal.

Castoriadis, Cornelius. 1975. *L'institution imaginaire de la société*. Paris : Seuil.

Charaudeau, Patrick. 2005. *Le discours politique. Les masques du pouvoir*. Paris : Vuibert.

Décret no 2024-0500/PRES-TRANS/PM/MATDS/MFPTPS/MCCAT du 06 mai 2024 du gouvernement du Burkina Faso qui consacre la date du 15 mai de chaque année comme la Journée des Coutumes et Traditions (JCT). <https://www.centrecitoyen.org>

Denis, Martin. 1976. « Benot (Yves) – Les indépendances africaines. Idéologies et réalités » [compte rendu]. *Revue française de science politique*, 26-5, p. 983-986.
<https://www.persee.fr>

Foucault, Michel. 1970. *L'ordre du discours*. Paris: Gallimard.

- Gingras, Anna-Marie. 2003. *La communication politique : État des savoirs, enjeux et perspectives*. Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Hepke, Jutta. 2003. *Dernières nouvelles de la Françafrique*. Paris : Vents d'ailleurs.
- Hepke, Jutta et Colleu, Gilles. 2006. *Dernières nouvelles du colonialisme*. Paris : Vents d'ailleurs.
- Jaubert, Anna 1990. *La lecture pragmatique*, Paris : HACHETTE.
- Kange Ewane, Fabien. 2000. *Défi aux africains du IIIe millénaire*, Yaoundé : Éditions Clé.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine 1980. *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Paris : Armand Colin.
- Kengne, Lucie. 2017. *Lecture Pragmatique du Discours Hégémonique sur l'Afrique : Le cas du Discours Colonial dans l'espace Francophone*, thèse de doctorat soutenue le 17/11/2017 à l'Université de Dschang.
- Kengne Gatsing, Lucie. 2022. Discours hégémonique et relent colonial : les tribunes de La Baule (1990) et de Dakar (2007) ou la Françafrique discursivée. *Voix Plurielles*, Vol. 19, N° 1, p. 62-76.
- Kourouma, Ahmadou. 1968. *Les Soleils des indépendances*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.

Mbembe, Achille. 2000. *De la postcolonie. Essai sur l'imaginaire politique dans l'Afrique contemporaine*. Paris : Éditions KARTHALA.

Mbembe, Achille. 2010. *Sortir de la grande nuit*. Paris : Éditions La Découverte.

Mbembe, Achille. 2023. « Les putschs en Afrique de l'Ouest annoncent la fin d'un cycle qui aura duré près d'un siècle ». *Le Monde*. [En ligne] disponible sur https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/08/04/achille-mbembe-en-afrique-la-stabilite-passera-par-une-demilitarisation-effective-de-tous-les-domaines-de-la-vie-politique-economique-et-sociale_6184430_3232.html (Consulté le 20 juin 2025).

Morin, Edgar. 2016. *Pour une crisologie*. Paris : l'Herne.

Paveau, Marie-Anne. 2006. *Les prédiscours. Sens, mémoire, cognition*. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.

Perelman, Chaim et Olbrechts-Tyteca, Lucie. 2008. *Traité de l'argumentation*. Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles.

Petitcorps, Colette (Le) et Desille, Amandine. 2020. La colonialité du pouvoir aujourd'hui : approche par l'étude des migrations. *Migrations et Société*, Vol. 4, N° 182, p. 17-28.

- Pigeaud Fanny et Ndongo Samba Sylla. 2018. *L'ARME INVISIBLE DE LA FRANÇA-FRIQUE. Une histoire du Franc CFA*. Paris : La Découverte.
- Phaëton, Alexandra. 2009. *France-Afrique : Diplomatie, Business et Dictatures*. Paris : Survie.
- Quijano Aníbal. 2007. « Race » et colonialité du pouvoir. *Mouvements*, 3(51), p. 111-118. <https://www.caim.info/revue-mouvements-2007-3-111-htm>
- Said, Edward. 1978. *Orientalisme*. Paris : Éditions du Seuil.
- Sahouegnon, Mathias Raoul. 2025. *Le régionalisme coopératif comme modèle de pacification : le cas de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES)*, thèse de Doctorat (inédit), Université Pontificale Saint Thomas d'Aquin (Agelicum), Rome. <https://recowanews.com>
- Thimonier, Olivier. 2008. *La France coloniale d'hier et d'aujourd'hui*. Paris : Survie.
- Verschave, François-Xavier. 1999. *La Françafrique. Le plus long scandale de la République*. Paris : Éditions Stock.
- Verschave, François-Xavier. 2000. *Noir silence : Qui arrêtera la Françafrique?* Paris : Éditions des Arènes.
- Verschave, François-Xavier. 2004. *De la Françafrique à la Mafrafrique*. Bruxelles : Éditions Tribord.

Corpus

1. Discours de S.E. Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État, prononcé le samedi 6 juillet 2024 à Niamey, à l'ouverture du 1er Sommet des Chefs d'Etat des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. <https://www.presidencedufaso.com>
2. Discours du Colonel Abdoulaye MAIGA, Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement de la République du Mali, à l'occasion du Débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. New York, le 28 septembre 2024. www.gadebate.org
3. Message à la Nation du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l'État, le Général de brigade Abdourahamane TIANI / 66^e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le 18 décembre 2024. <https://www.actuniger.com>

Lucie KENGNE GATSING

L'autrice est titulaire d'un Doctorat/PhD en Sciences du Langage, Littératures et Cultures, spécialité Langue et

Linguistique Françaises. Elle est Chargée de cours au Département des Langues Étrangères Appliquées de l'Université de Dschang, Cameroun. Elle est spécialiste d'Analyse de discours et s'intéresse également à la pragmatique. Elle a une passion pour l'analyse du discours politique et le discours hégémonique sur toutes ses formes en Afrique. Elle est auteure de plusieurs articles scientifiques et des chapitres de livre. Elle participe régulièrement aux conférences nationales et internationales et autres rencontres scientifiques où la quête du savoir est mobilisée. Elle est membre des équipes de recherche et des sociétés savantes notamment : Centre d'Études et de Recherches en Espaces, Arts et Humanités (CEREAH) ; Équipe de Recherche sur les Arts et les Discours (ERADIS) ; Unité de Recherche, d'Études Africaines et de la Diaspora (UREAD) ; African Pragmatics Association (APrA) ; Groupe d'Étude et de Recherche sur la Colonisation et les Formes de Domination en Afrique (GERCO) ; Réseau Africain de Sociolinguistique (RAS) ; Réseau Africain d'Analyse du Discours (RA2D).

Contact : luciekengne76@gmail.com

ISSN : Version en ligne

3093-4184

Discours politique et politique du discours en contexte de
résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=2193](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2193)

Pour citer cet article : KENGNE GATSING, Lucie. 2025. Discours politique et politique du discours en contexte de résistance postcoloniale : entre colonialité du pouvoir et positionnement idéologique. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 51-101. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.3

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES

ABOUBAKAR GOUNOUGO

Résumé :

Est-il nécessaire, si on considère la définition de la rhétorique comme art de la persuasion par le discours, de rappeler que les implications d'une telle définition sont nombreuses? En effet, savoir persuader est une manière d'appropriation de la parole dont l'efficacité, sous la forme de discours, repose sur sa capacité à révéler un ethos, maître de son logos, et qui de ce fait sait appeler nécessairement à un pathos donné. Il y a en quelque sorte un pacte rhétorique qui sous-entend que le processus de rhétorisation soit réglé par les instances énonciatives qui,

sous le contrôle de la société, décident, par exemple de ce qui est éthique ou non, moral ou non, normal, ou non, bref, de ce qui est bon, juste, légitime, vrai...ou non. Et comme toute rhétorique est conditionnée par un espace-temps, du fait de son lien à une anthropologie (historique), l'acte de persuasion, d'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, d'un évènement à un autre, d'une logique à une autre, peut être porteur de multiples valeurs morales, éthiques, idéologiques, doctrinales. La présente contribution veut, à partir de là, interroger certains aspects de la rhétorique de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'Alliance des États du Sahel.

Mots-clés : AES, Discours de soutien, Éthique, rhétorique, Stratégies de communication

Abstract :

From one rhetoric to another : the case of AES discourses legitimizing and consolidating military transitions

If we consider the definition of rhetoric as the art of persuasion through discourse, do we need to remind ourselves that the implications of such a definition are numerous? Indeed, knowing how to persuade is all about appropriating speech, whose effectiveness, in the form of discourse, rests on its ability to reveal an ethos, master of its logos, and which therefore necessarily calls upon a given pathos. In a way, there is a rhetorical pact which implies

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES that the rhetorical process is regulated by the enunciative instances which, under the control of society, decide, for example, what is ethical or not, moral or not, normal or not, in short, what is good, just, legitimate, true... or not. And as all rhetoric is conditioned by a space-time, due to its link to a (historical) anthropology, the act of persuasion, from one place to another, from one era to another, from one event to another, from one logic to another, can carry multiple moral, ethical, ideological and doctrinal values. The aim of this contribution is to examine certain aspects of the rhetoric used to legitimize and consolidate the military transitions of the Alliance of Sahel States.

Keywords : ASS, Communication strategies, Ethics, rhetoric, Support discourse

Résumé (bambara) :

Ka bo kumasen kelen na ka taa do wɛɛ la : AES ka kuma folenw ko min be sɔɔdasi jiginniwi sariya sigi ani k'u sabati

Yala a ka kan, n'an y'a jate ko kumasenw jɛfoli ye hakilijagabo seko ye kuma fe, k'an hakili jigin ko o jɛfoli sugu in nofekow ka ca wa? Tiɲe na, laadicogo donni ye kumacogo beɛ bennen ye min nafa, kumasen cogo la, be bo a seko la ka ethos do jira, a ka logos matigi, wa o la, wajibi don min be wele bila pathos dilen do ma. Cogo do la, benkanseben do be yen min b'a jira ko kumasenw fɔcogo be laben fangatiwiw fe minnu be jamanadenw ka fanga kɔɔ, minnu b'a latige, misali

la, min ye jogonumanya ye walima min te jogonumanya ye, min te jogonumanya ye walima min te, min bennen don walima min te, a kunkurunnin na, min ka ni, min tilennen don, min be sariya konɔ, min ye tije ye... walima min te. Wa i n'a fo kumasen bee be cogoya la yoro-waati do fe, k'a sababu ke a ni hadamadenya (tariku) do cesirilen don, hakilijagabo wale, ka bo yoro do la ka taa yoro were la, ka bo waati do la ka taa waati were la, ka bo ko do la ka taa ko were la, ka bo hakilina do la ka taa do were la, o be se ka jogonumanya, jogonumanya, hakilinata, kalansira nafa caman ta. Nin demɛ in kun ye, k'a ta yen, ka pininkali ke Sahel jamanaw ka jekuluba ka sorodasi-temesiraw sariyasunba n'u sabatili kumasen dow la.

Mots-clés (bambara) : AES, Demɛn kumasen, Jogonumanya, Kumafocogo, Kumajogonya fereɛw

Historique de l'article

Date de réception : 20 juillet 2025

Date d'acceptation : 21 septembre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

Introduction

Dans une partie de l'Afrique de l'ouest, placée désormais sous la gouvernance des transitions de l'Alliance des États du Sahel (AES)¹, la rhétorique socio-politique et militaire s'est enrichie à une vitesse grand V. En interne, cet espace militaro-politique, s'appuyant stratégiquement sur les médias traditionnels (la presse audio-visuelle et écrite d'État, surtout) et les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Instagram et X), produit une quantité impressionnante de discours à la gloire des régimes des trois transitions ayant accédé au pouvoir par des putschs. Il en est ainsi parce que les militaires qui ont renversé les pouvoirs démocratiquement élus pour prendre le pouvoir, ont réglé la doxa à leur guise et donc à leur avantage. Tout en prenant soin d'uniformiser la rhétorique politique dans leur espace confédéré, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani Abdourahamane, les chefs des transitions, respectivement malienne, burkinabè et nigérienne, contrôlent les voix discordantes et opposées à leur exercice du pouvoir, à travers, par exemple, la dissolution des partis politiques. À contrario, à l'extérieur de l'AES, se trouvent majoritairement les opposants aux trois pouvoirs anticonstitutionnels qui sont aussi producteurs d'une quantité importante de discours. Ces discours anti-AES blâment l'accession au

1. L'Alliance des États du Sahel regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

pouvoir des hommes en treillis. Ils sont, par ailleurs, produits dans l'esprit d'une rhétorique ouverte qui est nécessairement opposée à la rhétorique réglée et fermée à l'œuvre dans les pays alliés du Sahel.

Ainsi, d'une rhétorique à une autre, les valeurs axiologiques, l'éthique, l'idéologie, les doctrines, etc., sont perçues différemment ainsi que la vision du monde qui se clive, à travers les discours, entre « pro et anti-AES ». Et dans ce choc élastique des rhétoriques, un type de discours qui est sur le point de devenir un discours type, nous intéresse à plus d'un titre : les discours de légitimation et de consolidation des transitions de l'AES. Ces discours sont riches de stratégies et de techniques argumentatives dont la puissance perlocutoire atteint à l'officialisation de pouvoirs anticonstitutionnels. Et pour comprendre ces discours, il y a bien des questions que l'on peut se poser comme celle de savoir comment fonctionnent les discours à la gloire des transitions militaires au point de les légitimer et faire apparaître même ces régimes d'exception du Sahel comme des pouvoirs démocratiques?

Le corpus d'analyse que nous proposons pour supporter notre réflexion et répondre à ces questions est constitué de discours extraits et transcrits à partir de vidéos prises sur YouTube. En convoquant la rhétorique et l'analyse du discours qui, emprunte des outils théorico-méthodologiques à d'autres disciplines telles que la linguistique, la sociologie et l'anthropologie, la pragmatique,

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES l'histoire, etc., nous produirons une réflexion tripartite : d'abord, nous interrogerons les caractères panafricaniste et révolutionnaire du discours de soutien à l'AES, ensuite nous décrirons la tactique discursive de la loi du talion et enfin, nous commenterons la focale synchronisée des discours institutionnels et des discours lambda générés dans l'espace sahélien.

Les discours de soutien à l'AES : entre panafricanisme, indépendantisme et révolution

Les discours de soutien aux transitions de l'AES ont pour dénominateur commun d'être des discours de légitimation et de consolidation des pouvoirs militaires qui dirigent ces transitions. Mais, pour réussir ces actes de légitimation et de consolidation, les défenseurs et défenseuses du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à savoir des hommes et femmes politiques, des activistes, des panafricanistes, des blogueurs et blogueuses déploient certaines stratégies discursives qui allient démonstration logique et argumentation persuasive, raison et émotion, objectivité et subjectivité, réalisme et fantasmes. Et toutes ces stratégies sont guidées par un esprit de fidélité au panafricanisme, à l'indépendance totale

et à la révolution. Le premier de ces concepts, c'est-à-dire le panafricanisme « vise à régénérer et unifier l'Afrique ainsi qu'à encourager un sentiment de solidarité entre les populations africaines » (Gounougo, 2021, p. 82-83). Quant aux deux autres termes, l'un, la révolution,

suppose le renversement d'un ordre constitutionnel. (...) il s'agit, soit de la prise du pouvoir d'État par des moyens et des méthodes autres que ceux établis par le pouvoir renversé, et ce, par des insurgés se réclamant d'un autre ordre de légalité, soit de l'exercice du pouvoir d'État selon un nouvel ordre de légalité (Kyélem de Tambèla, 2017, p. 107).

Et l'autre, l'indépendance totale, est quelque part la finalité de la révolution. Celle-ci est donc un indépendantisme, c'est-à-dire qu'elle désigne les « attitudes, comportements faisant de l'indépendance un système de conduite ou d'action » ou la « revendication d'indépendance » selon le *Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales*². Mais comment ces discours panafricanistes, indépendantistes et révolutionnaires procèdent-ils stratégiquement pour matérialiser leur soutien aux transitions de l'AES, appelant ainsi à leur légitimation et consolidation ? Par déploiement de tactiques discursives parmi lesquelles nous retenons l'autovictimisation, l'argumentation d'autorité, le discours épideictique et le complotisme. Soit ce premier discours :

Mais je sens attiré et touché par ce pays, concerné par ce pays comme Frantz Fanon le martiniquais s'est senti concerné par la lutte en Algérie, comme dans

2. <https://www.cnrtl.fr/definition/ind%C3%A9pendantisme>

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES un autre ordre d'idée, Stokely Carmichael le trinitadofro-américain s'est senti concerné par le combat de Sékou Touré ou de Kwame Nkrumah et comme dans un autre ordre d'idée, Ernesto Che Guevara s'est senti concerné, lui qui était pourtant argentin, d'une Argentine qui n'était pas dans la ligne de Cuba, il faut bien préciser qu'il s'est senti concerné par la lutte révolutionnaire de Cuba. Et cette démarche au moment où l'oligarchie française me déchoit de sa nationalité pour tenter de me restreindre dans mes mouvements, ce qui n'a évidemment pas marché³.

Ce propos de Kémi Séba répond à la question du journaliste de la chaîne numérique nW info qui voulait connaître son état d'esprit après que le Niger lui a ouvert les bras en lui offrant un passeport diplomatique. Il y a ici deux stratégies discursives impliquées qui permettent à l'interviewé de non seulement traduire sa reconnaissance à ses bienfaiteurs mais aussi et surtout de s'attirer la sympathie du public. D'abord, l'argument d'autorité dont Kémi Séba se sert pour exprimer, par analogie⁴, sa solidarité avec le Niger en pleine révolution, comme d'illustres personnages, avant lui, ont été

3. Propos extraits et transcrits de la vidéo de Kémi Séba prise sur YouTube à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=RVZ1QidK_pg

4. Il s'agit là aussi d'un de ces arguments que Clément Viktorovitch (2021, p. 69) appelle les arguments par analogie et qui « consistent à fonder la validité d'une proposition sur un rapprochement opéré entre la situation présente et qui une autre, qui est considérée comme similaire. Ce qui vaut pour la seconde vaudrait donc également pour la première ». Il s'agit là aussi d'un de ces arguments que Clément Viktorovitch (2021, p.69) appelle les arguments par analogie et qui « consistent à fonder la validité d'une proposition sur un rapprochement opéré entre la situation présente et qui une autre, qui est considérée comme similaire. Ce qui vaut pour la seconde vaudrait donc également pour la première ».

solidaires d'autres causes, à savoir Frantz Fanon le martiniquais qui a soutenu l'Algérie, Stokely Carmichael le trinitado-afro-américain qui a été pour Sékou Touré de la Guinée ou Kwame Nkrumah du Ghana et Ernesto Che Guevara l'argentin qui a lutté pour Cuba. Devant ce renvoi à ces figures d'autorité dont il perpétue l'engagement, on ne peut plus attaquer le Béninois Kémi Séba pour son soutien au Niger. C'est d'ailleurs ce premier type d'argument à valeur de raisonnement logique qui permet à l'orateur d'introduire un autre qui, lui, relève de la persuasion affective, c'est-à-dire l'autovictimisation⁵ : « et cette démarche au moment où l'oligarchie française me déchoit de sa nationalité pour tenter de me restreindre dans mes mouvements ». Cet argument utilisé par Kémi Séba révèle qu'il est une victime de la France oligarchique au même titre que le Niger dont il présente le président de façon dithyrambique : « Quelqu'un qui aime son peuple et qui aime l'Afrique à en perdre raison, le Général Tiani et tous les membres augustes du CNSP qui ont décidé de risquer leur vie pour retrouver la souveraineté de leur pays ».

Soit aussi ce second discours extrait de la même interview donnée par Kémi Séba :

5. L'auto-victimisation désigne la pratique discursive « qui permet à un orateur de se présenter sur la scène publique en "victime", en s'appropriant les traits distinctifs de cette catégorie dans son contexte social » (Eithan Orkibi, 2019, p. 2). Pour Gounougo (2021, p. 80, « l'auto-victimisation découle de la propension des indépendantistes africains à blâmer haut et fort la France et tous les pays impérialistes de sa trempe, en vue de défendre la cause africaine, celle de l'indépendance totale du continent noir ».

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES

Très clairement parce qu'on est là dans la révolution centrale du panafricanisme au 21ème siècle avec un gouvernement qui a pris ses responsabilités, des gens qui ont pris leur responsabilité, qui ont décidé de tout risquer, pour faire basculer un système qui était là, un système qui nourrissait en électricité, en uranium l'oligarchie française et l'Occident pendant que notre peuple crevait et qui a fait en sorte de renverser la table. C'est un combat difficile parce qu'on a des ennemis puissants en face, mais il y a rien de plus puissant que Dieu tout puissant en réalité et dieu tout puissant est toujours du côté des opprimés et j'ai une foi et une espérance illimitée dans ce combat et une confiance illimitée dans le Général Tiani, chef de l'État et je peux dire à tous les nôtres du continent, de la diaspora, dans les Antilles qui nous regardent, en Océanie qui nous regardent, en Kanaki qui nous regardent, dans les Amériques qui nous regardent, je peux vous dire que ce combat que mène le Niger, que mène le CNSP est un combat pour le peuple noir dans sa globalité.

Il est épideictique, parce que proféré à la gloire du Général Tiani et ses pairs du CNSP. Kémi Séba loue le courage de ces derniers qui apparaissent comme des héros au cœur de l'épopée nigérienne. L'orateur exploite ici l'argument dit de sacrifice que Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca définissent comme « l'un des arguments de comparaison le plus fréquemment utilisés [et qui] est celui qui fait état du sacrifice que l'on est disposé à subir pour obtenir un certain résultat ». Olivier Reboul (1991, p.188), pour sa part, affirme que cet argument consiste à établir la valeur d'une chose – ou d'une cause – qu'on a faits ou fera pour elle ». Dans son énoncé, Kémi Séba décrit le Général Tiani et ses

compagnons comme les leaders de la révolution : « Très clairement parce qu'on est là dans la révolution centrale du panafricanisme au 21ème siècle ». Pour Kémi Séba, la révolution-modèle du Niger est radicale et courageuse, qui a décidé de se sacrifier en rompant avec les pratiques du régime précédent d'où cette antithèse qui traduit bien l'opposition entre ce dernier et le CNSP légitimé par Kémi Séba : « des gens qui ont pris leur responsabilité, qui ont décidé de tout risquer, pour faire basculer un système qui était là, un système qui nourrissait en électricité, en uranium l'oligarchie française et l'Occident pendant que notre peuple crevait et qui a fait en sorte de renverser la table ». Par ailleurs, le mérite de la transition nigérienne est encore plus grand puisque, en référence à Perelman et Olbrechts-Tyteca qui disent que « dans l'argumentation par le sacrifice, celui-ci doit mesurer la valeur attribuée à ce pourquoi le sacrifice est consenti », le Général Tiani et ses compagnons du CNSP sont en guerre contre « des ennemis puissants », c'est-à-dire contre « l'oligarchie française et l'Occident ». L'argument est factuel et sa démonstration logique aurait pu aboutir à une situation désespérée si l'argumentation oratoire ou persuasive ne venait pas au secours de la situation : « mais il y a rien de plus puissant que Dieu tout puissant en réalité et dieu tout puissant est toujours du côté des opprimés et j'ai une foi et une espérance illimitée dans ce combat ». Cet argument par la religion (Viktorovitch, 2021, p. 67) est imparable de par son caractère abstrait et métaphysique et de par le fait qu'il n'appelle pas à la logique

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES rationnelle mais à la foi subjective ou à la croyance de type religieux qui, elles, sont des lieux de suscitation des passions, émotions, affects détenant par ailleurs un pouvoir de persuasion fédérateur. Ce que recherche donc Kémi Séba, c'est de jouer sur l'inconnu non rationnellement contestable de la foi et de la croyance, c'est-à-dire de l'espoir et de l'espérance pour battre le rappel des troupes panafricaines et révolutionnaires autour de la cause nigérienne dont il est le héraut. C'est pourquoi, à l'instar du slogan marxiste révolutionnaire « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » (Marx, 1986, p. 25), Kémi Séba peut lancer le sien, panafricaniste révolutionnaire, à tous ceux qui épousent cette idéologie, dans la diaspora, les Antilles, en Océanie, en Kanaki, dans les Amériques afin de croire en la lutte que mènent le Niger et le CNSP pour la race noire.

Le discours du talion : « à bon entendeur, tant pis! »

La loi du talion est une loi de la réciprocité qui a des origines bien lointaines, que l'on retrouve formulées, par exemple, dans des textes sacrés comme l'Ancien Testament où il est dit par exemple que « qui verse le sang de l'homme, / par l'homme aura son sang versé » (Genèse 9, 6) ou « Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main

pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie » (Exode 21, 23-25). Cette loi du talion est déployée dans les discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES, discours qu'elle contribue à marquer et à rendre audibles auprès des publics. La réciprocité dans la parole et les actes, qui est stratégique pour les dirigeants de l'AES et pour tous leurs soutiens, trouve sa forme achevée dans le discours du Colonel Abdoulaye Maïga, Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement de la République du Mali, à l'occasion du Débat général de la 79^e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 28 septembre 2024, à New York⁶. Répondant, en effet, au ministre algérien des Affaires Étrangères et au représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, lors de sa prise de Parole Abdoulaye Maïga dit ceci :

Depuis la fin de l'Accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant : que son âme repose en paix! Monsieur Le Ministre des Affaires étrangères, l'Accord est bel et bien mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. [...], nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens et d'autre part, de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité : pour chaque mot employé de travers, nous

6. Propos extraits et transcrits de la vidéo du Colonel Abdoulaye Maïga prise sur YouTube à l'adresse : https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/ml_fr.pdf

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES réagirons par réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis!

Dans cet énoncé, le porte-parole du gouvernement malien brandit clairement la loi du talion qui est révélatrice chez lui d'un double ethos d'autorité et de fermeté même si Gregor Mendel, aux dires de François Galichet (2007, p. 7),

établit une distinction entre autorité et fermeté. La fermeté met en jeu la personnalité propre, elle est orientée vers soi-même, alors que l'autorité cherche d'abord à agir sur l'autre. Être ferme face à l'autre, c'est dévoiler sa personnalité, affirmer des valeurs propres explicitement, sans détour ni faiblesse. On oblige ainsi cet autre à prendre position par rapport aux valeurs ainsi affirmées. [...]. Être autoritaire au contraire, c'est, selon Mendel, chercher à culpabiliser l'autre, à la maintenir dans sa dépendance en jouant sur l'angoisse d'abandon.

Ainsi, Maïga, à travers le principe de la réciprocité, dévoile les valeurs, la psychologie du gouvernement malien et de son peuple qui sont prêts à répondre coup pour coup à leurs adversaires. C'est donc la fermeté de la transition malienne qui s'exprime à travers son porte-parole. Le discours de ce dernier est aussi autoritaire parce que Maïga, en plus de se mettre en scène et d'exalter le Mali, fait passer un message de fermeté à l'Algérie qu'il accuse d'ingérence dans les affaires maliennes. Pour le porte-parole du Mali, la mort de l'accord d'Alger sonne la fin de l'ingérence algérienne et le nouveau départ pour le Mali, désormais seul maître de son destin. Ainsi la chute ironique de l'énoncé d'illustration,

à savoir « que son âme repose en paix! » est significative à propos. De plus, l'interpellation vive du ministre des affaires étrangères de l'Algérie qui sonne ici comme un rappel à l'ordre, traduit l'autorité que se donne le porte-parole de la transition malienne pour parler au nom de son peuple. Et ce que dit ce peuple, selon Maïga, est qu'il s'engage à faire deux choses. La première est la réciprocité en paroles comme en actes : « pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité ». La deuxième chose, elle, se rapporte aux conséquences qui découleraient donc de toute attaque du Mali en actes comme en paroles, d'où cette chute tranchante de type épigrammatique « À bon entendeur, tant pis! ». Ainsi, dans un de ses discours⁷, Abdoulaye Maïga, devenu premier ministre par intérim, a mis en exécution la menace de sa loi du Talion en tant que celle-ci signifie réciprocité intransigeante en actes et en paroles. D'abord, ce discours dans lequel le premier ministre par intérim présente devant l'Assemblée générale des Nations Unies, l'attaque de la France dirigée contre le Mali :

Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France qui a décidé unilatéralement de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par

7. Il s'agit de son discours en tant que Premier ministre par intérim, Chef du Gouvernement du Mali, à l'occasion du Débat général de la 77ème Session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le 24 septembre 2022.

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons⁸.

Ce propos dévoile l'action de la France qui nuit aux intérêts du Mali et provoque sa réaction à travers le discours d'Abdoulaye Maïga. La France qui n'a jamais reconnu officiellement les autorités militaires de la transition malienne et qui les a toujours traitées de putschistes et de junte au pouvoir rentre ainsi en porte-à-faux avec l'esprit et la lettre des différentes chartes de la transition qui accordent aux militaires des transitions le statut de présidents, chefs des États, chefs des armées au même titre que des présidents démocratiquement élus. En refusant de reconnaître et de légitimer ce statut de Goïta et de son gouvernement qui auraient l'onction populaire malienne, la France s'est donc exposée au principe de la réciprocité, mieux à la loi du Talion dont Maïga, en son temps, Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, avait prévenu le monde. Ainsi, la riposte des officiels maliens aux attaques des officiels français est introduite par le propos suivant :

8. Propos extraits et transcrits de la vidéo du Premier Ministre Abdoulaye Maïga prise sur YouTube à l'adresse : https://www.un.int/mali/sites/www.un.int/files/Mali/rev_allocation_mali_agnu_24_septembre_2022_2.pdf

Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme.

Les choses sont on peut plus claires. Les autorités françaises traitent celles du Mali de junte militaire, alors pour Maïga, ces autorités françaises sont elles aussi une junte. Et la mesure additive ici est qu'il a tenu parole, il a exécuté la loi du Talion comme il avait prévenu. Conséquence, Maïga n'argumente pas, ne persuade pas ou ne cherche pas à raisonner mais vise à imposer le respect et l'autorité du Mali. En cela, son acte est une belle illustration de la proposition de Galichet (2007, p. 2) définissant ainsi l'autorité :

L'autorité se situe [...] « quelque part » entre l'usage de la force pure et l'argumentation. Comme celle-ci, elle implique l'exercice de la parole, mais sans référence aux règles de l'argumentation rationnelle. Comme celle-là, elle s'impose immédiatement, mais sans recourir à la violence, qu'elle soit physique ou morale (manipulation).

Ce qui se voit bien dans le développement de la thèse de Maïga qui identifie les autorités françaises à une junte au service de l'obscurantisme. Le mot est lâché et, traité dans une sorte de reprise anaphorique, il génère des variables qui sont autant d'informations portraitiques négatives sur les autorités françaises :

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES

Obscurantisme de la junte française⁹ nostalgique de pratique néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali.

Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différends ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les maliens, enfants d'une même famille.

Enfin, **obscurantisme de la junte française**, qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, plus d'une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes¹⁰.

Ainsi, dans cette réplique de Maïga, on note que la riposte a supplanté en mots comme en sens l'attaque des autorités françaises, c'est-à-dire : un mot fort (junte) prononcé par les autorités françaises contre deux mots forts (obscurantisme et la junte) prononcés par les autorités maliennes. À tout prendre, les autorités maliennes, dans la vision du premier ministre Maïga, sont aussi légitimes et donc en droit de décrédibiliser ou de délégitimer les autorités françaises autant que celles-ci leur manquent de respect et de considération.

9. Ce n'est pas nous qui soulignons. Ce discours a été publié avec ce soulignement par le gras.

10. Propos extraits et transcrits de la vidéo du Colonel Abdoulaye Maïga prise sur YouTube à l'adresse : <https://www.youtube.com/watch?v=Qwp1L5SUJ5k>

La focalisation synchronisée des discours institutionnels et discours lambda dans l'espace AES

La dernière caractéristique des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES est celle que nous appelons la focalisation synchronisée des discours institutionnels et des discours lambda dans ce nouvel espace ouest africain. Et qu'entendons-nous par focalisation synchronisée si ce n'est la convergence entre les points de vue narratifs des institutions incarnées par les personnes qui les animent et ceux de certain-es anonymes ou citoyen-nes lambda qui finissent souvent par se faire de la visibilité. Ainsi, une fois que la synchronisation des visions du monde est établie et vérifiée, elle apparaît comme une stratégie efficace de légitimation et de consolidation des pouvoirs anticonstitutionnels, au regard des lois fondamentales que sont les constitutions qui régissent la vie des nations. Considérons ces deux énoncés. Le premier :

Une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'en suit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent, et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le 3e mandat est une magie, c'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon.

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES

Excellence Monsieur le président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire¹¹.

Ce discours du colonel Abdoulaye Maïga fait écho à un autre, sur bien de points parmi lesquels nous retenons cet argument particulier que nous appelons « argument Alassane Ouattara ». Cet autre discours répondant n'est pas d'un officiel malien mais plutôt d'un citoyen lambda, dénommé Boubou Mabel, cyberactiviste militant, défenseur des transitions militaires de l'AES :

Alassane a mélangé tout le Nord. Il a rendu la vie dure à Gbagbo. Le monde qui soutient aujourd'hui Gbagbo, ce n'est pas du jeu. Alassane ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire car il en est incapable. Il s'est attaqué à nous, mais nous serons son terminus. La Côte d'Ivoire appartient à la France si bien que la moindre vitre qui se brise, c'est la France qui perd. Les ivoiriens n'ont rien à perdre. Ce sont les intérêts de la France qui sont en jeu. Alors, dis-toi bien que l'insécurité ne l'arrange pas. Les blancs se comportent d'une certaine façon qui n'arrange pas les choses. Ils doivent se calmer car ils ne peuvent rien changer. Les ivoiriens ne veulent que Gbagbo et la Côte d'Ivoire leur appartient¹².

À la lecture de ces deux énoncés, il ressort une focale synchronisée des deux discours, pour ce qui est de l'"argument Alassane Ouattara" qui est synonyme, chez l'un,

11. Propos extraits et transcrits de la vidéo du Colonel Abdoulaye Maïga prise sur YouTube à l'adresse : <https://www.youtube.com/watch?v=Qwp1L5SUJ5k>
12. Propos extraits et transcrits de la vidéo de l'activiste Boubou Mabel prise sur YouTube à l'adresse : <https://www.youtube.com/watch?v=8U-1NBLCiRY&t=34s>

de l'argument dit de la personne¹³ et chez l'autre, de l'argument ad hominem¹⁴. Maïga et Boubou ont en commun de construire leurs récits autour de la personne d'Alassane Ouattara. À travers eux, c'est officiellement le gouvernement malien (à travers son porte-parole) et sans doute le peuple (à travers le cyberactiviste qui dit parler en son nom) qui s'entendent sur la thèse qu'Alassane Ouattara n'est pas crédible et légitime pour gouverner la Côte d'Ivoire, à plus forte raison pour donner des leçons aux dirigeants de l'AES d'où cette allusion métaphorique pleine de dérision qui vise le président ivoirien : « dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le 3e mandat est une magie, c'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon ». Il y a même dans la fin de son propos, une sorte d'apodioxie, figure à propos de laquelle Rebol (1991, p. 183) dit qu'elle « exprime l'argument ad hominem : ce n'est pas à vous de me donner des leçons ». Dans un argument d'autorité construit autour de l'anecdote de « la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire », Maïga démontre que Ouattara est mal placé en tant que magicien du troisième mandat, parce que

13. Selon Olivier Rebol (1991, p. 181), l'argument de la personne table sur le lien entre la personne et ses actes, lien qui permet de présumer ceux-ci en disant qu'on « la connaît », de les juger en disant qu'on « la reconnaît bien là » et qu'« elle ne changera pas ». Cette stabilité de la personne fonde sa responsabilité : C'est lui qui... »
14. L'argument ad hominem consiste à réfuter une proposition en la rattachant à un personnage odieux. [...]. Argument très bas, qui implique une certaine violence, interdisant tout raisonnement » (Rebol, 1991, p. 182-183)

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES «le 3e mandat est une magie », pour donner des conseils aux militaires qui viennent d'accéder au pouvoir. Boubou lui, développe une argumentation ad hominem, bien mieux ad personam¹⁵ parce qu'il attaque frontalement Alassane Ouattara. Certes, il n'insulte pas le président ivoirien mais attaque sa personne contre laquelle il construit un récit défavorable qui révèle chez lui trois tares : la première est l'incapacité à gouverner la Côte d'Ivoire, la seconde est qu'il usurpe un pouvoir qui revient à Gbagbo en tant que ce dernier est le plus aimé de ses concitoyens et la dernière, qu'il est un président délégué de la France qui, aux dires de l'orateur, détient le titre de propriété de la Côte d'Ivoire.

À côté de l'« argument Alassane Ouattara », il y a l'autre argument qui est commun à la quasi-totalité des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES. C'est l'« argument France » dont la fonction de persuasion et de conviction est impressionnante vu son pouvoir de ralliement des esprits et des consciences à la cause de l'AES. Dans le premier des deux discours qui suivent, la France est épinglée pour son histoire esclavagiste, coloniale et impérialiste :

Parce que ce que nous subissons comme domination, est une pratique qui n'a pas commencé hier. Cela a commencé dès la pénétration de nos terres par le colon. Nous avons eu des siècles d'esclavage, après l'esclavage, nous avons directement eu la colonisation,

15. Nous entendons cet argument dans le même sens que Ruth Amossy (2021, p. 200) qui le définit comme une qualité de l'argument ad hominem mais dans sa forme extrême, c'est-à-dire quand il se mue en « attaque personnelle, surtout quand elle confine à l'insulte ».

nous avons eu la déportation, nous avons eu les enrôlements de force de nos grands-parents qu'on appelait « tirailleurs sénégalais » pour aller combattre au bénéfice d'autres patries, pour aller se battre dans des guerres qui n'étaient pas leurs guerres. Après est venue la phase de la soi-disant indépendance avec la FrançAfrique, le néocolonialisme et tout ce qui s'en est suivi. Et vous pensez que les gens vont avoir pitié de nous un matin et nous dire : vous êtes des hommes libres?¹⁶.

Le second énoncé accable aussi la France, l'accusant de complicité avec les forces maléfiques qui terrorisent le Mali :

Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le Gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays, membre permanent du Conseil de sécurité, continue, en toute impunité, ses manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération de terroristes dans la zone des trois frontières du Burkina, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos Forces de défense et de sécurité¹⁷.

Il y a une synchronisation de la focale de ces deux énoncés. Le premier est d'Ibrahim Maïga, cyberactiviste militant burkinabé qui s'est fait connaître pour son soutien total aux

16. Discours à écouter sur One Afrika Media et intitulé : « Un message urgent d'Ibrahim Maïga : La survie de l'A.E.S face aux traîtres de l'intérieur » : <https://www.youtube.com/watch?v=yDX-oq4PYnQ>

17. Extrait du discours d'Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à retrouver sur : https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/78/ml_fr_0.pdf

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES transitions militaires du Sahel et le second discours a pour auteur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali. C'est la même image très négative de la France qui ressort des propos de la personnalité étatique et du citoyen lambda. Pour les deux orateurs, la France n'est rien d'autre qu'une nation ennemie de l'Alliance des États du Sahel. Le premier des deux, le citoyen lambda, table sur le passé détestable de la France fait de violence, de domination, de déshumanisation et d'humiliation des peuples africains, d'où ce lexique péjoratif mettant en évidence les pratiques historiques qui font la mauvaise fortune de ce pays : « domination », « esclavage », « colonisation », « déportation », « enrôlements de force », « combattre », « se battre », « guerres », « soi-disant indépendance avec la FrançAfrique », « néocolonialisme ». Ce champ lexical est renforcé par une interrogation oratoire : « Et vous pensez que les gens vont avoir pitié de nous un matin et nous dire : vous êtes des hommes libres? ». Ce procédé oratoire révèle le scepticisme de l'orateur qui dit ne pas se méprendre quant à ce que la France puisse changer un jour sa politique africaine.

Conclusion

Et si nous disions, pour finir, que les discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES sont, d'un point de vue pragmatique, très efficaces parce qu'il y a des personnes pour les teinter idéologiquement de panafricanisme, des personnes qui ont de l'autorité et de la fermeté pour se défendre et riposter énergiquement contre l'adversité. De plus, les transitions militaires du Sahel ont la même perception du monde que leurs peuples dont les porte-paroles épousent les mêmes idéaux que les dirigeants. La tentation est même grande de dire que les discours de légitimation et de consolidation des régimes des transitions militaires sont, du fait de leur « dessein discursif », pour emprunter ce terme à Mikhaïl Bakhtine, des contre-discours de délégitimation, de décrédibilisation et surtout de contestation des discours anti-AES.

Références bibliographiques

Amossy, Ruth. 2021. *L'argumentation dans le discours*. Paris : Armand Colin.

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES
Galichet, François. 2007. *L'autorité dans la société d'aujourd'hui. Quelle légitimité et quels modes d'exercice?*, Journée d'étude IPLS _ Wissembourg 14/03/2007. <https://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2011/10/Lautorit%C3%A9.pdf>

Gounougo, Aboubakar. 2021. La rhétorique auto-victimiste comme stratégie argumentative dans la communication indépendantiste des panafricanistes du « Tout Sauf la France », *Altralang Journal*. Volume : 03 Numéro : 02, Numéro Spécial, p. 78-92. <http://dx.doi.org/10.52919/altralang.v3i02.125>

Gounougo, Aboubakar. 2024. La dialectique générée par le discours conspirationniste : le sens de l'impossible conversion des contraires en contexte africain. *studii și cercetări filologice, Universitatea Națională De Știință Și Tehnologie Politehnica București* NR. 23, p. 19-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14328811>

Kyélem de Tambèla, Apollinaire Joachimson. 2017. *Thomas SANKARA et la Révolution au Burkina Faso – Une expérience de développement autocentré*. Harmattan : Burkina.

Marx, Karl et Engels, Friedrich. 1986. *Préfaces du « Manifeste » et en annexe Principes du communisme d'Engels* (Présentation de Raymond Huard, Traduction du

« Manifeste » entièrement revue par Gérard Cornillet, Explications de texte par Raymond Huard et Lucien Sève). Paris : Messidor/Éditions sociales.

Orkibi, Eithan. 2019. Auto-victimisation et discours politique : émotions, résonance culturelle et mobilisation dans la rhétorique de B. Netanyahu. *Argumentation et Analyse du Discours*, p. 1-15. <http://journals.openedition.org/aad/3666>

Perelman, Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. 2008. *Traité de l'Argumentation*. Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles.

Reboul, Olivier. 1991. *Introduction à la rhétorique*. Paris : PUF.

Viktorovitch, Clément. 2021. *Le pouvoir rhétorique : apprendre à convaincre et à décrypter les discours*. Paris : Seuil.

Aboubakar GOUNOUGO

L'auteur est un enseignant-chercheur ivoirien, spécialiste de stylistique, de poétique et de rhétorique. Il est affilié à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Membre actif de "Brachylogia Côte d'Ivoire", l'une des sous-sections d'Afrique subsaharienne de la Coordination Internationale des Études et Recherches Brachylogiques (CIREB), il s'intéresse particulièrement à la poétique brachylogique. De plus, ses recherches s'étendent à des domaines tels que la

D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES
philosophie du langage et l'analyse du discours.

Contact : aboubakar.gounougo@ufhb.edu.ci

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2112

Pour citer cet article : GOUNOUGO, Aboubakar. 2025. D'une rhétorique à une autre : le cas des discours de légitimation et de consolidation des transitions militaires de l'AES. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 103-131. DOI : [10.46711/magana.2025.2.2.4](https://doi.org/10.46711/magana.2025.2.2.4)

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

IBRAHIM TOURÉ

Résumé :

Inscrit dans le cadre théorique de l'analyse de l'argumentation dans le discours, cet article analyse l'utilisation de l'argument par l'exemple par les autorités de la Transition du Mali ayant pris le pouvoir en 2021. L'objectif est donc de révéler les visées argumentatives inhérentes à ce genre de discours dans un contexte où les relations entre le Mali et certains pays de la CEDEAO sont tendues. Pour ce faire, le corpus sur lequel porte l'étude est constitué de trois discours appartenant au Président de la Transition du Mali, son Premier ministre par intérim et à son Ministre

des affaires étrangères. Ils ont été prononcés entre 2021 et 2022, époque où les tensions entre la CEDEAO et Bamako étaient vives. L'analyse a démontré que le recours à ce type de discours s'inscrit dans une stratégie discursive visant à réparer l'image des dirigeants et des forces armées maliennes souvent décrédibilisées dans la presse étrangère par des accusations de violations de droits humains dans le cadre de leurs missions sur les théâtres d'opérations.

Mots-clés : Argument, Argument par l'exemple, Discours, Réparation d'image, Transition

Abstract :

The use of example and illustration : a strategy for repairing self-image among the Transitional authorities of Mali

Founded within the theoretical framework of argumentation in discourse, this article aims to analyze the use of argument by example by the authorities of the Malian Transition. The objective is therefore to reveal the argumentative aims inherent in this type of argument in a context where relations between Mali and certain ECOWAS countries are strained. To this end, the corpus of the study consists of three speeches by the President of the Transition, the interim Prime Minister, and the Minister of Foreign Affairs. They were delivered between 2021 and 2022, a time when tensions between ECOWAS and Bamako were high. The analysis demonstrated that the use of this type of

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

argument is part of a discursive strategy aimed at repairing the image of Malian leaders and armed forces, often discredited in the foreign press by accusations of human rights violations during their missions in theaters of operation.

Keywords : argument, Authorities, Discourse, Example, Image repair, Transition

Résumé (bamanankan) :

A sigilen be sɔsoli hakilila kɔnɔ kumasen kɔnɔ, nin barokun in laɲini ye ka sɔsoli baaracogo segeɛge misali fe Mali Temesira faamaw fe. O la, laɲini ye ka sɔsoli laɲiniw jira minnu be nin sɔsoli sugu in na, cogo min na, Mali ni CEDEAO jamana dow cesiraw be geleya. O kama, kalan in kuluba ye jemukan saba ye minnu bɔra Temesira jamanakuntigi fe, waatilatige minisirijemogo fe, ani jamana kɔkankow minisiri fe. U lase san 2021 ni 2022 ce, waati min na geleyaw tun be CEDEAO ni Bamako ce. Segesegeli in y'a jira ko nin sɔsoli sugu in keli ye kumaɲogɔnya feere do ye min kun ye ka Mali jemogow ni sɔɔdasikulu ja dilan, minnu ka teli ka togo tije jamana werew ka kunnafonidilaw fe, k'a sababu ke jalakiw ye hadamadenw ka josariyaw tijeni kan u ka cidenyabaara senfe baarakeyɔrow la.

Mots-clés (bamanankan) : faamaw, ja dilancogo, jemukan, jiginni, misali, sɔsoli

Historique de l'article

Date de réception : 20 juillet 2025

Date d'acceptation : 1 octobre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

Introduction

Le Mali est dirigé par une Transition civilo-militaire depuis le coup d'État d'août 2021 ayant mis un terme « aux prérogatives » des dirigeants de la première Transition. Ce premier putsch avait renversé le régime démocratiquement élu de M. Ibrahim Boubacar KEÏTA en 2020. Le pouvoir de ce dernier était tombé à la suite de plusieurs manifestations populaires conduites par divers mouvements relevant de la politique et de la société civile. Mais par la suite, les relations entre le Mali et ses anciens partenaires notamment la France et la CEDEAO, sont devenues conflictuelles surtout à propos du chronogramme de la Transition et du nouveau partenariat établi entre les autorités de la Transition et la Russie. Il s'est alors créé une campagne discursive à travers laquelle ces trois entités se sont

décrédibilisées. Ainsi les forces armées maliennes, sous le commandement des autorités de la Transition, ont été accusées de violations des droits humains et d'exactions sur les civils. Cela a contribué à une dégradation de l'image des dirigeants et des forces armées du Mali. Dans le discours des dirigeants de la Transition du Mali, on constate un abondant usage de l'argument par l'exemple. L'objectif est de décrire les visées argumentatives liées à l'usage du discours par l'exemple. Il faut préciser que l'utilisation de l'argument par l'exemple participe d'une entreprise de persuasion visant à réparer l'image des Forces Armées et de Sécurité du Mali ainsi que de ses dirigeants issus d'un coup d'État. Ainsi nous nous posons la question suivante : comment les autorités de la Transition du Mali améliorent leur image de soi à travers le recours à l'argument par l'exemple?

Pour répondre à cette question, nous pensons que le recours à l'exemple s'inscrit dans une entreprise de persuasion faisant coup double : d'abord construire une image de soi positive et invalider les accusations étrangères. Il faut noter que depuis l'Antiquité, l'argument par l'exemple constitue selon Quintilien « *l'exemple par excellence* » (Paissa, 2016, p. 2). Par ailleurs Aristote dans sa Rhétorique (Paissa, 2016, p. 3) considère l'exemple, de même que l'enthymème, comme des preuves du raisonnement. Perelman et Olbrechts-Tyteca (2008) le classent dans le champ de ceux qu'ils appellent les arguments qui « *fondent la structure du réel* » pour signifier que ce sont « *des procédés qui concourent à configurer et à reconfigurer la*

réalité mondaine, qui forme l'objet de la parole » (Paissa, 2016, p. 2). L'exemple permet ainsi au locuteur de parler de façon concrète à l'intelligence et à l'émotion de l'interlocuteur en lui présentant un cas similaire (déjà produit) à ce dont il lui parle. Après avoir décrit les cadres contextuel et conceptuel des discours, l'analyse décrit les formes d'arguments par l'exemple des discours et procède à une illustration dans le corpus.

Contexte des discours et présentation du cadre conceptuel

Ancrage contextuel des discours

Dès le premier coup d'État ayant renversé le Président démocratiquement élu M. Ibrahim Boubacar KEÏTA, les dirigeants putschistes ont fait face à des discours hostiles les présentant plus ou moins comme incapables de diriger ce pays et donc de faire face à la menace terroriste. Ces constructions discursives produites principalement par des dirigeants de la CEDEAO ou souvent par des représentants officiels de la République française pourraient, selon les dirigeants maliens, constituer une entreprise visant à les

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

délégitimer. En outre, les différents rapports trimestriels de la mission onusienne déployée au Mali (MINUSMA) ne manquent pas de présenter les Forces de Défense et de Sécurité du Mali comme responsables de violations de droits de l'homme au même titre que les groupes djihadistes. C'est ce qu'on peut constater dans cet extrait du rapport de la MINUSMA couvrant la période avril-mai-juin 2022 :

À cet égard, tout en reconnaissant les efforts déployés par les autorités maliennes pour assurer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, la MINUSMA a documenté de sérieuses violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire attribuables aux FDSM, notamment des exécutions, des actes de torture et d'autres mauvais traitements ainsi que des arrestations arbitraires, dont certaines massives (2022, p. 13).

Des rapports de ce type incriminant les forces armées maliennes et véhiculés par les médias internationaux sont nombreux à parvenir aux Nations Unies. Nous estimons que toute décrédibilisation de l'armée malienne constitue une attaque contre les putschistes en place, dans la mesure où celle-là reçoit ses ordres de ceux-ci. En outre, pour garder le moral des troupes au beau fixe, les autorités sont dans la nécessité de broser une image méliorative de cet outil de défense en cette période de tensions politiques entre le Mali et ses anciens partenaires internationaux. C'est dans

cette perspective que s'explique l'emploi de l'argument par l'exemple dans une visée de réparation d'image de soi des forces armées maliennes.

Cadre conceptuel

L'argumentation par l'exemple consiste à évoquer des exemples passés ou présents sur lesquels l'orateur appuie ou justifie les faits qu'il veut mettre en valeur ou combattre. Pour cette étude, nous nous appuyerons sur deux types d'argumentation par l'exemple : l'exemple proprement dit et l'illustration. La réparation d'image est liée à la rhétorique aristotélicienne construite autour de trois pôles qui sont le *logos*, centré sur le discours; le *pathos* qui est axé sur l'auditoire et l'*ethos* qui est la construction d'une image de soi dans le discours par l'orateur. En d'autres termes, l'orateur construit une image de sa personne susceptible de favoriser l'adhésion de l'auditoire à sa personne ou du moins une image de sa personne conforme avec les attentes de l'auditoire. Il faut préciser que ce retravail éthotique intervient lorsque l'orateur estime qu'une certaine image de soi, défavorable, circule à son sujet à la suite d'accusations, d'attaques verbales de ses adversaires... C'est dans ce cadre que Ruth Amossy (2000) parle d'*ethos* préalable et d'*ethos* discursif. En effet, l'*ethos* préalable peut être défini comme l'image qui circule au sujet de l'orateur (individuel ou

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali collectif) avant sa prise de parole. Tandis que l'ethos discursif constitue l'image de soi de l'orateur qu'il construit dans son discours. Ce premier ethos peut être retravaillé s'il n'est pas conforme avec les attentes de l'orateur.

Les différentes formes de l'argument par l'exemple

Selon Paissa (2016, p. 3), le statut de preuve et d'argument par l'exemple se caractérise par trois formes essentielles : l'exemple proprement dit, l'illustration et le modèle. La nature de l'exemple dépend de la source où il est puisé : littéraire s'il est emprunté à la littérature, politique s'il provient de la politique, historique s'il constitue une référence ou une simple allusion à l'histoire... Dans la présente analyse, nous nous intéresserons uniquement à l'exemple historique et à l'illustration.

Précisons que Paola Paissa (2016) s'inscrit dans le cadre de l'argumentation dans le discours de Ruth Amossy (2000), qui veut que tout discours dispose d'un certain trait argumentatif intrinsèque. L'intérêt de ce référencement à Amossy (2000) permet d'élargir le champ d'application de l'exemple historique en ne le limitant pas aux exemples introduits et signalés comme tels. Cela permet de considérer comme argument par l'exemple « toute référence

à des faits, à des événements ou à des personnages historiques, à condition que celle-ci acquière le statut d'un argument à valeur probante, dans un discours à visée argumentative » (Paissa, 2016, p. 3).

Le critère que nous retenons pour sélectionner les exemples historiques de notre corpus est d'ordre temporel, en nous inspirant ainsi de l'article de Paissa (2016) : en effet, nous considérons comme s'inscrivant dans le passé et donc historiques, tous les faits relatifs à la gestion du pays et à sa politique, antérieure à l'avènement de la période de Transition sous le colonel Assimi GOÏTA, avec Choguel Kokala MAÏGA comme Premier ministre. Ce choix s'explique par le fait que les autorités de la Transition du Mali estiment nécessaire de remettre en question toute la pratique politique et gestionnaire du pays considérée comme rétrograde et faible.

Pour ce qui concerne la définition du concept, c'est Aristote repris par Paissa qui donne le mécanisme archétype de l'exemple historique en ces termes :

Lorsque sont donnés deux termes de même nature, mais que l'un est plus connu que l'autre, il y a exemple. Ainsi, pour montrer que Denys conspirait en vue du pouvoir tyrannique lorsqu'il demandait une garde, on allègue que Pisistrate, lui aussi, visant à la tyrannie, demanda une garde et que, après l'avoir obtenue, il devint tyran (Aristote, cité par Paola Paissa, 2016, p. 3).

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

Paissa (2016) commente cette définition aristotélicienne de l'exemple historique en se référant à des concepts issus de Perelman :

L'argumentation par l'exemple, suivant son agencement canonique, se fonde sur la ressemblance d'un premier cas singulier (le phore, dans la terminologie perelmanienne, représentant l'élément le « plus connu » : le tyran Pisistrate, en l'occurrence) avec un deuxième cas singulier, le thème (Denys), par rapport auquel on essaie de faire admettre et de prédiquer, par voie analogique, une propriété générale, dont le phore constitue une manifestation empirique antérieure (la tyrannie). Cette opération repose sur le topo, également issu d'Aristote que, le plus souvent, l'avenir ressemble au passé, un lieu à valeur générale, dont la force persuasive ne cesse d'être discursivement opérante, puisque ce lieu est responsable, avec d'autres, du principe d'inertie sur lequel se fonde notre perception du réel (Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008, p. 141).

L'argument par l'exemple s'appuie sur le topo cicéronien suivant : « *l'avenir doit s'employer à ressembler au meilleur du passé* » (Paissa, 2016, p. 4). Il faut préciser que l'analogie constitue la condition *sine qua non* de l'exemple historique, parce que le locuteur établit une ressemblance entre un fait du présent et un fait du passé.

Tout comme l'exemple historique que nous venons d'aborder, l'illustration fait partie des stratégies argumentatives recourant aux cas particuliers. Lesquels cas permettent de clarifier de façon concrète une théorie, une déclaration ou bien même un projet politique que le

locuteur présente à son auditoire. Les cas particuliers ou les exemples permettent de renforcer l'adhésion de l'auditoire aux dires du locuteur. Contrairement à l'exemple générique, C. Plantin estime :

L'exemple illustratif fonctionne selon un processus de spécification d'un discours général, portant sur une classe de cas ou d'individus. L'argumentateur part d'un discours théorique, et montre sur un individu ou sur un cas concret que ce discours peut lui être appliqué, qu'il est capable de rendre compte de ce cas (2016, p. 266).

Ainsi Christian Plantin (2016) explique que l'exemple illustratif permet de spécifier un cas ou une situation évoquée par le locuteur dans son discours, pour le rendre plus concret, plus perceptible, pour justifier aussi de son bien-fondé.

Analyse du corpus

L'analyse du corpus consiste à relever les différents éléments discursifs qui font montre de l'emploi de l'argument par l'exemple et de l'illustration. Ainsi, elle est divisée en deux parties : la première consacrée à l'analyse de l'exemple et la seconde à l'illustration.

L'exemple historique

L'argument par l'exemple pour rassurer les Malien-nes

Dans son discours d'investiture déjà, le Colonel Assimi GOÏTA fait appel à l'exemple historique pour tenter de rassurer les Malien-nes quant à la possibilité de surmonter la crise que vit le pays. Il prend ainsi exemple sur le Mali d'hier, sur les comportements adoptés par les Malien-nes d'hier pour faire face aux crises auxquelles ils étaient confrontés. Ainsi il déclare :

Ex1 : L'histoire de notre cher Mali est faite d'épreuves qui nous ont endurcis et nous ont montré également qu'il nous fallait faire preuve de sens de responsabilité et d'engagement patriotique. Chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme, il a su vaincre toutes les adversités. Oui! Unis, nous sommes forts, mais divisés, nous devenons extrêmement vulnérables. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique : celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socioéconomique nous permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité (Discours du 07 juin 2021).

Dans cet extrait, le Président de la Transition présente le passé du pays comme une source où les Malien-nes d'aujourd'hui peuvent puiser des ressorts d'espoir, des stratégies de solution pour faire face aux défis du moment. Il laisse comprendre à travers ce discours que le Mali n'est pas à sa première grande crise existentielle puisque cela s'est

déjà produit par le passé, lorsqu'il déclare que « *l'histoire de notre cher Mali est faite d'épreuves qui nous ont endurcis* ». La « bonne nouvelle » que le Colonel semble apporter à ses compatriotes est que le pays a pu survivre à ces épreuves du passé grâce à l'unité et à l'esprit de solidarité : « *notre peuple s'est dressé comme un seul homme* ». Il appelle ainsi les Malien·nes à prendre exemple sur l'Histoire de leur Nation pour répondre à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Par l'intermédiaire du syntagme « *chaque fois* », il laisse entendre que les périodes de crise font partie de l'Histoire et de la vie tout court du pays. La répétition qu'évoque le syntagme « *chaque fois* » montre que le pays est voué à répéter les mêmes efforts s'il espère s'en sortir. Les faits historiques auxquels fait référence le Chef de l'État peuvent être les grands empires¹ et royaumes développés sur le territoire malien par le passé et qui ont régné sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. L'analogie s'établit par le fait qu'après avoir évoqué le passé de la Nation malienne, le locuteur passe au présent par l'intermédiaire de l'adverbe « *aujourd'hui* », qu'il pose comme un présent de responsabilité historique, puisque lui et ses concitoyens doivent veiller sur l'héritage légué par les ancêtres afin de le transmettre à la prochaine génération.

Réparation de l'image des forces armées maliennes par le recours à l'exemple historique

1. Empire du Mali, Empire Songhaï

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

La référence à un passé glorieux qu'a connu le pays devient un exemple pour redonner espoir aux citoyen·nes malien·nes quant à l'avenir, pour les réarmer moralement à pouvoir faire face à la situation actuelle. Cela peut également permettre de mettre en valeur les principes de morale sur lesquels repose la Nation malienne et qui font d'elle une Nation résolument civilisée, respectueuse des valeurs morales et humaines. C'est dans cette logique, que le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye MAÏGA, met en lumière les hauts faits historiques du pays pour répondre aux accusations venues de l'étranger qui critiquent l'armée malienne de commettre des exactions contre les civil·es en ces termes :

Ex2 : Dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le Gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le Gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro contre l'impunité. Et cela, par fidélité à nos valeurs ancestrales inscrites dans la Charte de Kouroukanfouga proclamée en 1236 par l'Empereur du Mali Soundiata KEÏTA. Le Mali, berceau de grandes civilisations, héritier de grands empires, terre de brassage, d'hospitalité et de tolérance, fait de la promotion et de la défense des droits de l'homme une priorité nationale. C'est pourquoi, je réaffirme avec force que les opérations militaires des Forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire (24 septembre 2022).

Dans certains rapports de l'ONU, les forces armées maliennes étaient accusées d'exactions, de non-respect des droits de l'Homme sur le champ de bataille. Ce sont ces accusations que le Premier ministre par intérim réfute et rejette catégoriquement en convoquant un exemple historique, celui du rayonnement historique et culturel du Mali. Lequel rayonnement a permis l'élaboration et le développement d'un ensemble de principes régissant le fonctionnement de la société qui est présenté comme respectueux des droits de l'Homme. En faisant référence à ce passé glorieux et respectueux des droits humains, le Chef du gouvernement par intérim entend démontrer que les citoyen·nes malien·nes sont élevés et instruits dans et par les principes régissant le respect de la vie et de la dignité humaines lorsqu'il affirme : « *les droits de l'Homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien.* » Les mots choisis pour exprimer cette position, en l'occurrence, l'adjectif indéfini « *chaque* » permettent d'établir que le principe de respect de la vie humaine est la chose la mieux partagée au Mali. Quant au verbe « *incarner* », c'est pour renforcer cette idée première en mettant en exergue que ce principe fait partie intégrante de la constitution morale, intellectuelle et psychique du citoyen·ne malien·ne. Cela d'autant plus que les citoyen·nes malien·nes, et par conséquent leur armée qui fait partie intégrante du peuple, sont abreuvés par « *nos valeurs ancestrales inscrites dans la Charte de Kouroukanfouga proclamée en 1236 par l'Empereur du Mali Soundiata KEÏTA.* »

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

La date rappelée par le Premier ministre de la Transition, l'année 1236 permet de mettre en exergue l'ancienneté de la civilisation malienne et des principes qui la régissent, lesquels sont incarnés par l'Empereur Soundiata KEÏTA. Ce dernier incarne aussi les valeurs de bravoure, de liberté dans la mémoire collective des citoyen·nes maliens·es.

Après avoir cité ces grands principes respectueux des droits de l'Homme sur lesquels s'est constituée la Nation malienne, le Colonel Abdoulaye MAÏGA entend démontrer que le Mali actuel, héritier de l'empire de Soundiata KEÏTA, de la charte de Kouroukanfouga, ne peut être qu'une Nation où la vie humaine reçoit le plus grand respect. Il entend ainsi mettre en valeur le caractère ancien de la terre de brassage, de rencontres ethniques et religieuses qu'a toujours été son pays. Les valeurs du Mali sont entre autres, selon le Chef du gouvernement par intérim, l'hospitalité et la tolérance. Lesquelles valeurs sont, dans la mémoire collective, y compris son auditoire des Nations unies, incompatibles avec les exactions et les violations de droit de l'Homme dont sont accusées les forces armées maliennes. La référence à Soundiata KEÏTA permet, d'une certaine manière, de poser que l'armée malienne est héritière des valeurs guerrières de l'illustre Empereur malien.

Par ailleurs, l'exemple historique est également utilisé pour démontrer, d'une certaine manière, la responsabilité des pays occidentaux dans la détérioration de la crise sécuritaire au Mali et dans le Sahel, à la suite de son

intervention en Libye. Rappelons que cette intervention en Libye avait pour but de chasser le Colonel Mouammar Kadhafi du pouvoir. C'est dans cette logique que le Ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye DIOP affirme :

Ex3 : Je voudrais d'emblée souligner avec force que le Mali, pays en guerre contre le terrorisme et l'insécurité, continue de faire face à une crise multidimensionnelle consécutive à l'intervention en Libye qui lui a fait perdre les deux tiers de son territoire. Malgré le soutien international apporté depuis 2013, la situation sécuritaire n'a fait qu'empirer. L'insécurité qui était localisée dans le Nord du pays s'est répandue au Centre avant de se propager sur tout le territoire et atteindre les pays voisins et même certains pays côtiers. C'est dire que les résultats atteints n'ont pas été à la hauteur des attentes des populations maliennes et de la région. Pour inverser cette tendance, le Peuple malien a décidé de prendre son destin en mains et de jouer pleinement sa partition (24 septembre 2022).

Le ministre des affaires étrangères tente d'établir, dans cet extrait, la responsabilité de l'Occident dans la déstabilisation du Mali, sans le faire nommément. C'est un procédé relevant de l'implicite dans le discours. Mais les faits historiques convoqués suffisent pour établir ce fait. Ils sont, entre autres, l'intervention de l'Occident en Libye², l'insuffisance et l'absence de pertinence du soutien international apporté

2. L'intervention militaire de 2011 en Libye est une opération militaire multinationale sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU) qui s'est déroulée entre le 19 mars et le 31 octobre 2011 avec pour objectif de mettre en œuvre la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies. (Jean-Dominique Merchet, « La Libye à portée d'ailes », sur marianne.net, Marianne, 18 mars 2011.

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

au Mali depuis 2013 ... L'adjectif « *consécutif* », employé dans la première phrase de l'extrait établit la relation de cause à effet entre l'intervention militaire en Libye pour chasser le Colonel Kadhafi du pouvoir et l'éclatement de la crise sécuritaire au Mali. La responsabilité des acteurs de cette intervention est d'autant plus grande qu'elle a fait perdre au Mali les deux tiers de son territoire. L'on constate que le Ministre, en faisant appel à cet exemple historique, entend démontrer aussi l'échec de la communauté internationale à stabiliser le pays. Cela, il le justifie par le fait qu'en dépit de sa présence et de celle de la force française Barkhane, l'insécurité s'est généralisée dans le pays pour gagner le centre et le sud du pays qui étaient auparavant épargnées. En mettant la communauté internationale face à son échec, il entend par la même occasion, justifier les nombreuses manifestations contre le régime démocratiquement élu et le coup de force militaire ayant débouché sur la chute d'Ibrahim Boubacar KEÏTA. Ainsi, ces faits historiques et leur enchaînement logique se présentent comme une stratégie de légitimation des autorités de Transition du Mali, dans la mesure où elles sont une réponse à l'échec du régime précédent et des missions des Nations unies ainsi que celle de la force française antiterroriste à rétablir la sécurité dans le pays.

L'emploi de l'illustration

La Transition militaire en tant que telle, n'est pas appréciée par les dirigeants de la sous-région qui appellent les autorités maliennes à organiser des élections. C'est dans ce cadre que le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye MAÏGA, use de ce procédé d'illustration pour rassurer la communauté internationale, dont la CEDEAO³ en ces termes :

Ex4 : Depuis le mois d'août 2020, le Mali se trouve dans un processus de Transition, qui prendra fin le 26 mars 2024, par le transfert de pouvoir aux autorités élues. D'ici à cette échéance et conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, les autorités de la Transition se sont engagées, dans deux chronogrammes convenus avec la CEDEAO (la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), à faire des réformes politiques et institutionnelles, avant d'organiser des élections, dont l'objectif ultime est de refonder l'État malien, afin qu'il réponde aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple à la paix, à la sécurité, à la bonne gouvernance, au développement et à la stabilité institutionnelle durable au Mali.

Dans cette perspective, je suis heureux de souligner que certaines avancées majeures ont déjà été réalisées, notamment la promulgation de la loi électorale qui comprend entre autres la création de l'Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) dont l'installation est à un stade avancé, ainsi que la mise en place d'une commission composée

3. Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali d'éminentes personnalités de toutes les composantes de la société malienne, chargée de la rédaction de la nouvelle constitution (24 septembre 2022).

L'orateur commence par établir le contexte sociopolitique ayant abouti à ce processus de promesses d'organisation d'élections avec la CEDEAO. Le contexte est que le Mali se trouve dans un processus de Transition dont la fin, pour rassurer encore une fois la communauté internationale, est prévue le 26 mars 2024, avec l'organisation de l'élection présidentielle devant placer le pays dans une situation de légalité démocratique. Mais le Colonel Abdoulaye MAÏGA entend montrer avant tout que leur gestion du pays n'est pas dépourvue de pratique démocratique. Il en veut pour preuve la tenue des assises nationales de la refondation ayant fait des recommandations notamment l'établissement de deux chronogrammes devant être sanctionnées par des réformes politiques et institutionnelles. Le procédé d'illustration intervient lorsque le Chef du gouvernement par intérim détaille les actes concrets mis en place par son gouvernement pour avancer vers l'atteinte des objectifs fixés, en conformité avec la CEDEAO. Il annonce ainsi qu'il est heureux de citer les avancées majeures qui sont déjà des actifs de son gouvernement dans ce sens : la loi électorale a été promulguée et avec cette loi, la création de l'Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE). À tout cela s'ajoute « la mise en place d'une commission composée

d'éminentes personnalités de toutes les composantes de la société malienne, chargée de la rédaction de la nouvelle constitution ».

Toutes ces illustrations s'inscrivent dans un processus de réparation d'image visant à mettre en exergue une volonté d'exercer le pouvoir suivant les choix des citoyens. Lesquels citoyens se seraient exprimés lors des assises nationales de la refondation. Cette réparation d'image vise aussi à construire une certaine légitimation de la Transition. Les illustrations sont données dans cette situation précise, en l'espèce la tribune des Nations unies, pour d'abord rassurer les grandes puissances et les Etats de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et dans une certaine mesure la classe politique malienne. Dans cette logique, les illustrations sont faites pour sortir des déclarations simples et démontrer le concret qui est en train d'être fait par le gouvernement de Transition. En outre, le même procédé d'illustration se révèle dans le discours du Premier ministre Choguel Kokala MAÏGA à l'occasion de son allocution de vœux de nouvel an 2023 adressée au Président de la Transition. L'exercice consistait à mettre au jour les réalisations faites par son gouvernement dans tous les domaines de la vie nationale au titre de l'année qui venait de s'achever, 2022. Énumérant ainsi les actifs au compte de son gouvernement, il affirme :

Ex5 : Au plan social, la tenue de la Conférence sociale est la concrétisation d'un engagement souscrit par le Gouvernement dans le cadre de la promotion de la

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dans cet esprit, l'État a consenti d'importants efforts financiers dans le cadre du dialogue social et de l'extinction de certaines revendications catégorielles. Ces efforts se sont traduits par l'harmonisation des grilles salariales en 2021-2022 et, plus récemment, l'octroi de primes spéciales pour tenir compte de la spécificité des travailleurs du secteur de l'éducation (Discours vœux du nouvel an 2023).

Dans cet extrait, le Chef du gouvernement fait un bilan de l'action gouvernementale sur la période de l'année 2022, ce qui fait que le discours est considérablement riche en illustrations. Parce que tous les points et chapitres de gouvernance annoncés doivent être justifiés par des exemples concrets, autrement dit des illustrations. Dans cette logique, abordant le plan social de la politique gouvernementale, Choguel Kokala MAÏGA revient sur la conférence sociale tenue pour promouvoir le dialogue avec les délégations sociales et mettre fin aux fréquentes revendications des syndicats. Pour ce faire, il annonce que son gouvernement fournit d'efforts considérables pour répondre aux doléances des travailleurs et travailleuses. Ces efforts sont surtout d'ordre financier. L'illustration intervient lorsqu'il affirme que ces efforts « se sont traduits par », c'est le verbe « traduire » qui annonce l'illustration. Parce qu'après les explications et les annonces d'ordre général, il passe au cas particulier qu'il introduit par l'intermédiaire de ce verbe qui traduit en même temps le passage de l'abstrait au concret, du théorique au pratique. C'est ce qu'explique Christian Plantin (2016, p. 266) quand

il écrit « l'argumentateur part d'un discours théorique, et montre sur un individu ou sur un cas concret que ce discours peut lui être appliqué, qu'il est capable de rendre compte de ce cas. » Nous remarquons ainsi, après avoir relevé ces différents recours à l'argument par l'exemple, que l'illustration est un argument plus ou moins prisé dans le discours politique. Cela précisément lorsqu'il s'agit d'établir un bilan de son programme, de sa politique.

Conclusion

Cet article démontre que l'argumentation par l'exemple fait partie des stratégies argumentatives prisées dans le contexte du discours politique malien. L'analyse a porté sur les exemples et les illustrations que les orateurs utilisent dans un cadre de persuasion. En effet, très souvent l'histoire de ce pays est mobilisée dans le discours politique au service de l'entreprise de persuasion. Ainsi dans notre corpus, nous avons remarqué que les orateurs avaient eu recours à ce procédé de persuasion pour rejeter les accusations décrédibilisant les forces armées maliennes et par extension, les autorités de la Transition. D'autre part, en montrant les limites et en démentant les propos des adversaires, il s'agit pour les orateurs de décrédibiliser ces derniers à leur tour. Le recours à ces procédés a également

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

permis de mettre en exergue ce qui est présenté comme un bilan positif de la Transition. Ces différents constats font de l'argument par l'exemple ainsi que de l'illustration des stratégies de persuasion convenables à une entreprise de retravail et d'amélioration de l'image de soi.

Références bibliographiques

- Amossy, Ruth. 2000. *L'argumentation dans le discours*. Paris : Nathan.
- Charaudeau, Patrick. 2014. *Le discours politique. Les masques du pouvoir*. Limoges : Lambert-Lucas.
- Paissa, Paola. 2016. Introduction : exemple historique dans le discours – enjeux actuels d'un procédé classique. *Argumentation et Analyse du Discours*, N°16. <http://journals.openedition.org/aad/2204>
- Perelman, Charles & Olbrechts-Tyteca, Lucie. 2008. *Traité de l'argumentation*. Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles.
- Perelman, Charles. 2012. *L'empire rhétorique. Rhétorique et argumentation*. Paris : Librairie philosophique Vrin.
- Plantin, Christian. 2016. *Dictionnaire de l'argumentation*. Lyon : ENS Éditions, Coll « Langages ».

Sadoun-Kerber, Keren et Wahnich, Stéphane. 2022. Emmanuel Macron face à la Covid-19 : un Président en quête de réparation d'image. *Argumentation et Analyse du Discours*, N°28. <http://journals.openedition.org/aad/6113>

Rapport

Nations unies, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Note trimestrielle des tendances des violations et atteintes aux droits de l'homme au Mali 1er avril - 30 juin 2022. https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/note_trimestrielle_-avril_a_juin_2022_-_note_sur_les_tendances_des_violations_et_atteintes_aux_droits_de_lhomme_et_au_droit_international_humanitaire_au_mali.pdf

Corpus

Discours de S.E.M. Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à l'occasion de l'examen par le Conseil de sécurité du rapport du

Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali

Secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, New York, le 13 juin 2022. https://www.un.int/mali/sites/www.un.int/files/Mali/discours_maeci_reunion_csonu_oct_2022_vf_17.10.22.pdf

Discours d'investiture du Colonel Assimi GOÏTA en tant que Président de la Transition. <https://www.facebook.com/Presidence.Mali/posts/koulouba-07-juin-2021-investiture-discours-dinvestiture-de-son-excellence-le-col/4470127393006718/>

Discours du Colonel Abdoulaye MAÏGA Premier ministre p.i, Chef du Gouvernement du Mali, à l'occasion du Débat général de la 77ème Session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 24 septembre 2022. https://www.un.int/mali/sites/www.un.int/files/Mali/rev_allocation_mali_agnu_24_septembre_2022_2.pdf

Discours du Premier ministre Choguel Kokala MAÏGA à l'occasion de son allocution de vœux de nouvel an 2023 adressée au Président de la Transition. <https://www.facebook.com/100069237008628/posts/v%C5%93ux-du-docteur-choguel-kokalla-maiga-premier-ministre-chef-du-gouvernement-%C3%A0-so/5759036807506254/>

Ibrahim TOURÉ

Enseignant-chercheur au Département des Sciences du Langage de l'Université Yambo Ouologuem de Bamako, Ibrahim TOURÉ est détenteur d'un doctorat en Sciences du Langage (option : analyse du discours) obtenu en mai 2025 à l'Institut de Pédagogie Universitaire de Bamako. Sa thèse a porté sur le thème « Analyse des stratégies argumentatives de légitimation de soi des autorités de la Transition du Mali dans un contexte de tensions avec la CEDEAO ». Ses travaux portent sur la rhétorique dans le discours politique.

Contact : ibtoure769@gmail.com

ORCID iD : 0009-0008-4065-9391

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2214

Pour citer cet article : TOURÉ, Ibrahim. 2025. Le recours à l'exemple et à l'illustration : stratégie de réparation de l'image de soi chez les autorités de la Transition du Mali. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 133-160. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.5

DISCOURS ÉLECTORAL, POLÉMIQUE ET MANIFESTAIRE EN CONTEXTE AFRICAIN : ENTRE CROYANCES ET VÉRACITÉ

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=2270](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2270)

Discours politique au Sénégal : religion, affects et sensibilités du terroir

IBRAHIMA BA

Résumé :

Le Sénégal a une tradition politique et démocratique séculaire. Cela peut expliquer en partie malgré l'instabilité politique qui atteint parfois un degré de paroxysme avéré, la capacité de résilience de la nation sénégalaise à sortir de l'impasse. Sans vouloir nous appesantir sur les soubassements de cette résilience nous cherchons à comprendre comment les valeurs doxiques peuvent se transformer en atouts politiques. En nous basant sur une approche socio-discursive et en nous appuyant sur une démarche qualitative pour analyser notre corpus composé de discours religieux et politiques, nous verrons comment

les confréries constituent des espaces de récupération politique et d'autre part comment l'ethos, les affects et le droit du sol se transforment en arguments électoraux.

Mots-clés : Affects, politique, Religion confrérique, Sémio-discursive, Terroir

Abstract :

Political discourse in Senegal: religion, affects and local sensitivities

Senegal has a centuries-old political and democratic tradition. This may partly explain why, despite political instability that sometimes reaches a proven peak, the Senegalese nation has the resilience to get out of the deadlock. Without wanting to linger on the bedrock of this resilience, we seek to understand how doxic values can be transformed into political assets. Using a socio-discursive approach and a qualitative methodology to analyze our corpus composed of religious and political discourse, we show how brotherhoods constitute spaces for political recuperation and how ethos, affects, and land rights are transformed into electoral arguments.

Keywords : Affects, Political, Religious confraternity, Semio-discursive, Terror

Résumé (Wolof) :

kàddug politig ci senegal : diine, njeextal ak yëgyëgu gox

Làngu politigu Senegaal dafa aadawoo dal. Bokk na ci lenn li mën a firndeel loolu, donte ne sax yenn saa yi làng gi xaw a tàng lool, jàmmoo gi bokk ci campéefi réew mi nga xam ne lu mu yëngu yëngu ci dal rekk lay mujj. Amaana sax mën nañu bañ a yàgg ci càambarug li waral jàmmoo gi, dañuy jéem a xam rekk naka lañu mën a soppee jikko yi ak baax yi ba ñu mën a jariñ làngu politig gi. Bu ñu riigee gëstu bi ci doxalin woo xam ne dafa lëkkale njariñu kàddu ciw askan ngir càambar kàddu yi ñu taataan ci wàllu diine ak ci wàllu politig, dinañu wone naka la tarixa yi nekkee ci genn wàll gi ay bayaal yoo xam ne way-politig yi dañu leen di jëfandikoo, waaye it ci geneen wàll gi, naka lañu mën a jëfandikoo xarbaaxu nit ki, yëg-yëg yi ak sañ-sañu dëkkuwaay ne ay pexe ci wàllu wote.

Mots-clés (Wolof) : askan, dëkkuwaay, kàddu, politig, tarixa, yëg-yëg

Historique de l'article

Date de réception : 20 juillet 2025

Date d'acceptation : 26 septembre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

Introduction

Le contexte politique sénégalais a ses spécificités. Celles-ci ne peuvent être dissociées des valeurs culturelles et religieuses. La dynamique politique au Sénégal fait preuve d'une hybridité entre l'héritage de la gouvernance traditionnelle et l'administration coloniale. C'est en effet, dans cette hybridité que réside la capacité de résilience de la société sénégalaise. Pendant plusieurs décennies le pouvoir religieux plus particulièrement confrérique a joué un rôle non négligeable dans le choix des présidents de la République au Sénégal. En effet, le communautarisme confrérique en période électorale se transforme en un électorat puissant dépendant de l'inclination d'un guide religieux pour un candidat. Les croyances culturelles qui étaient le socle des royaumes participent également au choix d'un candidat. Parmi ces croyances figurent en bonne place la considération de l'autre par la proximité, la géographie et l'histoire partagée. Toutes ces valeurs doxiques sont prônées par les religieux, les populations et les politiques. Les relations confessionnelles et les pratiques culturelles contribuent à la valorisation de certains arguments utiles à l'ascension politique.

Nous cherchons à comprendre comment les valeurs doxiques comme la sensibilité religieuse, l'appartenance ethnique et géographique peuvent se transformer en atouts politiques. En nous basant sur une approche socio-

discursive et en nous appuyant sur une démarche qualitative pour analyser notre corpus composé de quelques discours de guides confrériques et d'hommes politiques (Senghor, Macky Sall, Ousmane Sonko), nous montrons comment les confréries constituent des espaces de récupération politique et d'autre part comment l'ethos, les affects et le droit du sol se transforment en arguments électoraux.

L'argument de religion

Le vote est, bien sûr, un acte individuel, mais jamais l'acte d'un individu isolé. Les préférences politiques obéissent pour l'essentiel aux normes collectives propres aux groupes d'appartenance dans lesquels l'individu est pris (Lecomte, 2010, p. 113).

Dans le contexte sénégalais, la religion est un élément important dans la mobilisation des masses surtout dans les confréries religieuses, le partenariat entre guides religieux et fidèles profite aux politiques. Cette relation de partenariat suppose une reconnaissance des rôles et des statuts dans la confrérie. C'est l'acte d'allégeance qui définit les rôles et qui scelle le partenariat spirituel et temporel entre le guide et le fidèle. Le partenariat repose sur le respect des propositions, la foi, la reconnaissance du guide

et l'exécution spontanée de ses directives. La confrérie suppose l'influence d'une voix unique, celle du guide, qui demande obéissance et exécution. La désobéissance au guide est une rupture tacite de l'allégeance. On ne force personne à rejoindre une confrérie, cela relève d'un choix volontaire. L'appartenance à une confrérie est synonyme d'une acceptation des propositions venant du guide religieux. Les propositions constituent des *arguments de communauté* définis comme la validité d'une proposition sur l'adhésion préalable à des croyances ou des valeurs (Viktorovitch, 2021, p. 62). Le guide inculque aux fidèles le savoir coranique et la morale. Son discours a une fonction pragmatique fondée sur les modalités du faire-croire, faire-être et du faire-agir. Il enseigne, façonne les fidèles et les incite à agir dans le sens des intérêts de la religion et de la survie de la confrérie. Ces pouvoirs du faire-faire et du faire-agir du guide religieux sont exploités par les politiques en période électorale. Le candidat que le guide religieux choisit et est en général celui sur qui les fidèles portent leur dévolu et surtout lorsque ce choix est manifesté explicitement par une consigne de vote prononcé par le guide. Ainsi le choix du guide détermine celui de tous les fidèles de la confrérie. Senghor a bénéficié de l'appui des dignitaires de la confrérie Mourides et de leurs fidèles pour vaincre Lamine Guèye. Il en est de même pour Abdou Diouf. Au Sénégal, les politiques conscients du pouvoir que les guides religieux ont sur les fidèles, utilisent la stratégie de la proximité, de la visibilité et de la sollicitation des prières à l'heure des élections, des

crises ou des grandes rencontres religieuses. Les politiques usent de leur appartenance confessionnelle comme ressource « d'auto positionnement, d'organisation ou de mobilisation » (Portier et Raison du Cleuziou, 2021, p. 12).

La percée politique à Touba de Idrissa Seck lors de l'élection présidentielle en 2019 est à chercher dans son discours d'appartenance au mouridisme¹ et sa régression à Tivaouane relève des conséquences de son « renoncement au tidjanisme². La percée politique de Ousmane Sonko de 2020 à nos jours s'explique, en partie, par son allégeance au mouridisme et sa complicité avec certains marabouts mourides. Cette stratégie lui a permis de capter la sensibilité politique de toute cette jeunesse mouride. L'acte d'allégeance³ est un argument de religion permettant la

1. Le mouridisme ou Mouridiyya est une confrérie soufie, la deuxième à pénétrer au Sénégal après la Tijaniyya où, avec la Gambie, elle est presque exclusivement implantée. Cette confrérie est fondée à la fin du xixe siècle par Ahmadou Bamba et joue un rôle religieux, économique et politique de premier plan au Sénégal.
2. La confrérie tidjane (la tidjaniya), originaire du XIIe siècle et qui vient de la quadriyya de Bagdad. Elle fait son apparition au Sénégal au XIXe siècle par l'intermédiaire d'El-Hadj Omar Tall. Formé aux préceptes de l'islam dès son plus jeune âge, Omar Tall devient khalife de l'Afrique de l'Ouest. Et cela, par les plus grands khalifes tidjanes arabes. Dans cette cosmogonie, l'obéissance au cheikh se doit d'être totale, et toute une série d'étapes pratiques ponctue la vie des fidèles dans l'imitation des comportements du prophète Mouhammed. A la clef, la connaissance notamment intuitive et l'illumination. Si El-Hadj Omar Tall donne ses premières lettres de noblesse à la confrérie, c'est son successeur, Malick Sy, qui, au début du XXe siècle, tisse véritablement la toile de l'ordre qui est aujourd'hui parmi les premiers du Sénégal.
3. L'acte d'allégeance chez les Mourides est la démarche par laquelle un disciple (taalibé) s'engage spirituellement auprès d'un guide religieux (cheikh) pour son ascension spirituelle et

récupération des sensibilités. La religion inspire les politiques et contribue à leur légitimation (*ibid.*, p. 13). La foi est en fait une source de renouvellement de l'optimisme mais également d'apaisement des souffrances morales dans un contexte où les injustices sont flagrantes et la misère dans les banlieues et les zones rurales se cristallise. Pour Gauchet : « La foi pouvait conserver sans doute sa fonction de consolation des souffrances privées; elle ne pouvait plus prétendre, étant donné la différenciation des sphères d'activité sociale et le détachement individualiste à l'égard des grandes institutions du croire, configurer les conduites politiques » (Gauchet, 1987, p. 17).

La mobilisation et la massification des acteurs religieux en politique valorisent l'argument de la religion en tant que connaissances liturgiques, traditions et valeurs religieuses.

Nous retenons de cette partie le lien de fidélité entre les guides religieux confrériques et leurs fidèles. En effet, le choix du guide religieux par le fidèle se construit sur un acte d'allégeance et se traduit en une sorte d'obéissance. Celle-ci oblige le fidèle à respecter les consignes du guide au plan religieux et au plan politique. Ainsi, la confrérie apparaît

l'accomplissement des préceptes de l'Islam. Cet engagement, parfois appelé « Diébelou », symbolise la confiance et la dévotion envers le guide, qui assure une élévation spirituelle en retour. Cette pratique se manifeste notamment par l'observation du ndiguel (la consigne du cheikh) et est au cœur de l'institutionnalisation du Mouridisme, qui vise à suivre la voie tracée par le Prophète Muhammad (PSL)

comme un vivier et un espace de légitimation des candidats au Sénégal. Toutefois, cette légitimation politique dépend en partie de l'ethos du candidat.

Politique et image de soi

Il est difficile de dissocier ethos et politique. La politique est une pratique institutionnelle utile pour le développement de la cité, elle n'a de valeur que par rapport à la société qui la pratique. Cependant le mode d'organisation des sociétés nous oblige à choisir certains pour diriger. Pour ce faire, des critères de choix se dessinent. Parmi ces critères l'ethos occupe une place non moins importante. L'ethos désigne l'image physique et morale que tout homme ou toute femme se construit et particulièrement l'homme ou la femme politique de par son discours et comportement. Il se manifeste dans l'accoutrement, dans la gestuelle, dans la diction et dans la quintessence du discours proposé au public. L'ethos dévoilé par le politique peut être transparent ou opaque. Lorsqu'il est opaque, on assiste à une discordance entre l'être réel et son image maquillée ou réparée. Pour Perelman et Olbrechts-Tyteca (1970, p. 56), il s'agit d'une *dissociation notionnelle*, « le candidat projette

une image en campagne, qui ne serait pas compatible selon les opposants avec son identité réelle (Amossy *et al.*, 2018, p. 120).

Pour rester dans le cadre de l'analyse du discours politique, nous nous focalisons sur les traces éthotiques apparaissant à la surface matérielle des textes et des discours en tant qu'indices de locution « je et nous » et modalités verbales de la présentation de soi. Nous tenons de plus de ce que l'on sait qui confirme ou infirme l'ethos de soi. D. Maingueneau (1999, p. 78) pense que « l'ethos est crucialement lié à l'acte d'énonciation, et le public se construit aussi des représentations de l'ethos de l'énonciateur avant même qu'il ne parle. » d'où les concepts d'ethos prédiscursif ou d'ethos discursif. L'ethos se consolide dans le « déjà dit » et le « dit » de l'orateur. C'est à la fois une réputation préétablie et établie. Christian Le Bart ne dissocie pas l'ethos préalable de l'ethos discursif : « parler de présidentiable, c'est faire l'hypothèse d'une continuité entre le rôle de candidat à la fonction et celui de titulaire de la fonction. Continuité dans le contenu des discours? Plus certainement continuité dans les façons d'être, de parler [...] » (2009, p. 40).

Il serait bon de comprendre comment cette relation entre le préétabli et l'établi fondent l'ethos des politiques dans le contexte politique sénégalais. D'abord, la présentation de la biographie du candidat est une représentation d'un ethos préalable fondé sur un parcours

éducatif, professionnel et politique et une vie sociale. L'ethos se construit de plus en plus, dans le cadre politique sénégalais, par l'expérience politique et le vécu. Le président Abdoulaye Wade en est une parfaite illustration. À côté de lui, le président Macky Sall a très tôt saisi l'importance de sillonner les villes et les zones rurales afin de partager les souffrances des populations, une autre manière de valoriser son ethos. Les « caravanes régionales », « les visites de proximité dans les quartiers » et « les porte-à-porte », pour proférer le bon discours, sont des moyens de consolidation des acquis éthotiques.

Les Sénégalais considèrent plus l'affect que l'intellect dans le cadre politique car l'affect facilite plus la proximité que le programme politique qui intéresse peu les masses populaires peu instruites ou analphabètes et qui constituent plus de la moitié de la population. Pour Le Bart (1998, p. 11), en politique chacun « parle » avec son ancrage social, son vécu, son appartenance partisane : « surdéterminé par des ancrages sociaux, le “moi” qui parle ou qui écrit se fissure ». Le déplacement des candidats vers les populations permet d'établir un ethos de proximité. Le discours crée le contact et une inclusion culturelle et sociale par l'utilisation de la langue de l'auditoire et l'imprégnation des préoccupations sociales des populations. L'utilisation de la langue du terroir est une manifestation du désir d'appartenance du politique à la communauté à laquelle appartient son auditoire. À défaut de faire un discours complet dans la langue du terroir, la

phase d'ouverture du discours commence en général par les salutations dans la langue locale. L'objectif recherché est de capter l'attention de l'auditoire et de se faire accepter et écouter par l'auditoire. C'est une manière de montrer en tant que fils du terroir son attachement et son enracinement. En effet, qui perd sa langue maternelle est rejeté par sa propre communauté.

En somme, trois critères importants contribuent au renforcement de l'ethos politique des candidats, la proximité avec les populations; les promesses tenues, l'acceptation de leur langue et de leur culture. Il serait intéressant de voir comment le pathos contribue à la persuasion de l'auditoire cible du candidat.

Persuader par les affects

Selon Quintilien, *Institution Oratoire*, IV, Livres X-XII : « Le grand secret pour émouvoir les autres, c'est d'être ému soi-même; car toujours en vain, et quelquefois même au risque d'être ridicules, limiterons-nous la tristesse, la colère et l'indignation, si nous y conformons seulement notre visage et nos paroles, sans que notre cœur y ait part. »

Si on s'en tient à l'opinion courante, les affects paralysent la réflexion et ne permettent pas de peser sereinement le pour et le contre des thèses en présence

dans un débat. L'avis du philosophe sur la polémique (Foucault, 1994) et l'opinion exprimée dans la presse (Koren, 2003) concordent sur ce point. Les affects mobilisent un ensemble de codes culturels. Le sujet parlant a [...] recours à des stratégies discursives qui tendent à toucher l'émotion, les sentiments, de l'interlocuteur ou du public de façon à la [sic] séduire ou au contraire lui faire peur. Il s'agit d'un processus de dramatisation qui consiste à provoquer l'adhésion passionnelle de l'autre en atteignant ses pulsions émotionnelles (Charaudeau, 2008, p. 52). Les axiologiques affectifs et évaluatifs et les figures d'intensification et de valorisation contribuent à la construction des affects en tant que représentation du pathos. « Des faits objectifs influencent moins l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux croyances personnelles » (Dictionnaire Oxford 2016). La prise en compte des représentations sociales et des modèles mentaux donne plus de valeur aux discours politiques que les théories élaborées comme programme. Le pathos participe dans un certain contexte à la victimisation du candidat. En effet, la victimisation est un bénéfice pour celui qui la subit. Non seulement, le candidat qui l'a vécu gagne l'affection et l'adhésion du peuple et son bourreau le mépris. L'histoire politique au Sénégal a montré que tous les candidats victimes d'injustice ont été rétablis par le peuple. C'est le cas de Abdoulaye Wade emprisonné plusieurs fois par Abdou Diouf, Macky Sall, obligé de quitter le PDS après avoir été destitué de son poste de président de L'Assemblée nationale, Karim Wade et Khalifa Sall

emprisonnés pour des raisons implicitement politiques et Ousmane Sonko radié de la fonction à cause de sa posture de lanceur d'alerte sur la mauvaise gestion du pétrole, du gaz et du zircon.

La victimisation avérée crée l'empathie entre l'orateur et son auditoire. Nous en voulons pour preuve le lien très solide qui existe entre Ousmane Sonko et la jeunesse sénégalaise à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, toute personne qui cherche à dévaloriser Sonko, est lynchée verbalement par ses partisans à travers les réseaux sociaux. Les injustices subies en tant fonctionnaire lanceur d'alerte, d'opposant politique qui trouve toujours les moyens de justifier le manque de transparence dans la gestion des deniers publics, la négociation des contrats du pétrole, du gaz et zircon ont augmenté sa proximité avec la jeunesse, et la nouvelle élite dans tous les secteurs de la vie.

Les modalités évaluatives peuvent participer à la valorisation de l'ethos ou à sa dénégation. Les axiologiques sont surchargés d'éléments appréciatifs et dépréciatifs comme dans cet extrait de discours

Ex : Nous dénonçons la dangereuse, hypocrite et irresponsable tentative d'une frange de l'opposition de dresser les confréries religieuses entre elles. Puisque, depuis quelques temps nous constatons pour le déplorer, que de nombreux messages vocaux qui circulent dans les réseaux sociaux; essaient de diviser les sénégalais, en les opposant vicieusement les uns

contre les autres sur une question aussi sensible que la religion (Discours des cadres de Macky Sall durant la campagne électorale de 2019).

Les axiologiques relevant de l'interdiscours « dangereuse, hypocrite, irresponsable, nombreux et vicieusement sont des évaluatifs dépréciatifs qui montrent le désaccord, l'indignation, le mépris. Le procédé interpellatif des figures historiques, traditionnelles et religieuses suscite l'émotion, la sympathie. Elle exprime l'exclusion de la polémique. Ce procédé est l'expression d'une identité totalisante, d'un *ethos* collectif, manifestant ainsi « la façon dont la construction d'une image permet de communiquer efficacement avec le public en s'adaptant à sa *doxa* » (Amossy, 2010, p. 160). Le procédé interpellatif est utilisé plusieurs fois dans des espaces géographiques différents. En Casamance, c'est Aliine Sitoé Diatta, la reine du Kasa, figure historique de la communauté diola qu'il interpelle. L'utilisation de l'anaphore « ici » comme le note Viktorovitch (2021, p. 160) crée une impression d'intensification et d'accumulation, qui monte progressivement chez l'auditoire les émotions. Les figures métaphoriques, « arrosoir », « reine », « la culture » « vérité », relevant du raisonnement analogique participent du discours laudatif. Elles permettent à l'homme politique Macky Sall de toucher l'orgueil du peuple diola par le biais de l'opulence du terroir, l'enracinement culturel et la reconnaissance de l'héroïne Aliine Sitoé Diatta symbole de l'histoire et des croyances de tout ce peuple. Ainsi, en faisant l'éloge du diola et de son terroir, Macky Sall, par le

truchement de l'effet de contagion émotionnelle (Viktorovitch, 2021, p. 258) cherche la proximité et la mobilisation de l'enthousiasme de son auditoire.

Ex : La Casamance pour laquelle j'ai bâti une maison dans mon cœur.

Ici le ciel est un arrosoir, ici la terre est reine, ici les forêts chantent

Ici le soleil et la lune brillent ensemble.

Ici l'homme est une culture.

Ici en Casamance l'air est vérité.

Merci pour Aliine Sitoé Diatta.

À travers cette figure mythique se dessine le destin collectif du diola. Sans oublier l'orchestre mythique le Touré Kunda. Tout en flattant son auditoire, Macky cherche à l'influencer dans une intimité culturelle et épique. À Fatick, Macky va apostropher le Bour sine Coumba Ndoffène Diouf, Mame Bissine, le génie protecteur de la communauté sérère. À Thiès, Idrissa Seck fera l'apologie de Lat Dior, de Cheikh Ahmadou, la figure religieuse du mouridisme.

Notons de plus que la présence de Youssou Ndour sur les scènes de ritualisation de Macky joue énormément sur la captation et l'adhésion de l'auditoire qui est plus intéressé par le folklore que la quintessence des discours parfois dont la cible est l'élite intellectuelle. La victimisation, les modalités affectives et évaluatives; l'anaphore, l'éloge sont des procédés qui participent de la représentation du pathos

dans les discours politiques. La manifestation de l'appartenance géographique constitue un argument du discours politique au Sénégal.

La politique et le droit du sol

Le vote est bien sûr un acte individuel, mais jamais l'acte d'un individu isolé. Les préférences politiques obéissent pour l'essentiel aux normes collectives propres aux groupes d'appartenance dans lesquels l'individu est pris (Lecomte 2010 p. 113). Le politique se positionne par son appartenance sociale et ethnique. Le slogan de Macky Sall « *netto ko banduum* » (la personne son parent ou son ethnie d'abord). L'État est fragile lorsqu'il ne maîtrise plus les clivages ethniques, religieux et idéologiques. Dans le jeu politique on parle moins de programmes mais plus de problèmes portant atteinte à l'image d'un candidat pour l'écartier de la compétition. Cela a beaucoup participé à l'appauvrissement du débat politique au Sénégal. L'espace politique était autrefois épargné par l'insulte.

Dans cette partie, nous avons choisi d'analyser la vie politique au Sénégal sur le plan ethnique, religieux et régionaliste. Le but est de montrer comment les politiques transforment ces domaines sensibles en des atouts de persuasion politique. Les topos ethnicité, religion et région

donnent une tournure émotionnelle, dangereuse pour la survie de la démocratie ou de l'État-Nation. Les arguments identitaires cristallisent les divisions sociales. Elles s'appuient sur des sensibilités ayant trait à l'ethnie, la région et à la religion. Ousmane Sonko dans son discours d'ouverture de campagne électorale disait : « *Dougnou taan niit dax ño bok xet, ño bok deuk* »⁴. Ce plaidoyer est une invite à une politique dépoussiérée de toute forme de clanisme. Cet argument de tradition confirme implicitement que le régionalisme et l'ethnisme pèsent dans la cartographie politique. En effet, le choix du candidat au Sénégal est lié à ses paramètres « ma communauté, mon ethnie, ma région, ma religion d'abord ». Ces croyances contraires à la démocratie, à l'État-nation sont ancrées dans la vie politique africaine en général. Les politiques travaillent toujours à réveiller les tensions pour en faire des arguments de combat politique. Même si certains la dénoncent, tous les candidats usent des réalités séparatistes et distinctives pour se faire élire.

Les programmes des candidats sont réservés à l'élite intellectuelle capable de disséquer les tenants et les aboutissants, mais pour les autres, le choix se mesure en termes d'affection, d'appartenance sociale et religieuse. Le régionalisme est perceptible dans le choix des gouvernants depuis longtemps au Sénégal. Le remaniement d'un gouvernement donne une coloration régionaliste d'autant

4. Notre traduction « On ne choisit pas une personne parce que nous appartenons à la même ethnie ou la même origine ».

que chaque région doit être représentée dans le gouvernement. Lorsqu'une région est laissée en rade, la frustration devient réelle.

De Abdoulaye Wade à Macky Sall, on assiste de façon flagrante à la transformation des technocrates en de véritables politiques. Pour ces deux présidents, un ministre ou un directeur de société qui ne gagne pas dans sa localité perd son poste. Tous les candidats durant la campagne électorale 2019 ont mis à profit leur appartenance régionale et ethnique. La région natale apparaît comme un test pour chaque candidat. En wolof on dit souvent « bougnou né diw baxna deñuy laj dax mbok ya ko wax » (Si on chante la générosité de quelqu'un on demande d'abord si les parents le disent). Ces traces de discours recueillis dans les discours politiques dans les fiefs des candidats sont des manifestations explicites du discours ethniciste : en diola « umé oooli » (il est un des nôtres), en pulaar « netto ko bandum » et en sérères « o kiin pogum » (La personne n'a que son parent). Avoir la légitimité politique dans terroir natal est un préalable pour la conquête du pouvoir. Le terroir natal est l'étape test pour entrer en politique. Ainsi l'argument du droit du sol est un atout favorable dans l'espace politique sénégalais. Cela montre pourquoi les politiques se glorifient de la représentation de leur identité et en font un argument pour capter l'électorat local. Comme

tous les autres, Macky Sall exprime son désir d'appartenance à sa communauté et en retour d'être accepté et accompagné :

Je suis chez moi à Fatick et vous m'avez montré que je suis vraiment chez moi. Je suis heureux d'être à Fatick mon royaume d'enfance, c'est à Fatick que j'ai fait mes premiers pas (traduit du texte en sérère).

Tous les candidats prononcent leur discours dans la langue du terroir. L'utilisation de la langue locale dans l'exorde permet la mise en place du principe de la coopération et la captation de l'auditoire. L'utilisation de la langue locale participe de la pertinence du discours. La langue, les figures historiques, les périodes marquantes de l'histoire du terroir de l'auditoire constituent des références mobilisatrices. En effet, celles-ci visent l'affect de l'auditoire. Il en sera de même pour Ousmane Sonko qui entame son meeting par un chant diola à Ziguinchor, Idi à Thiès, Issa Sall à Tattaguine, Madické Niang à Touba. L'utilisation des dialectes locaux, tout en facilitant la coopération langagière entre population et candidats, traduit en quelque sorte l'ancrage régional et une empreinte identitaire. Nous avons noté que tous les candidats n'oublient jamais d'utiliser le véhiculaire premier du terroir d'accueil même leur intervention se résume à des salutations ou des dithyrambes

On se rappelle de la question de Cheikh Yerim Seck à Ousmane Sonko qu'on soupçonne d'être un « salafiste » lors de sa déclaration de Candidature. On note les allégeances de Madické Niang et d'Idrissa Seck au mouridisme, Issa Sall

dont nul n'ignore son appartenance à la communauté moustarchidine, dont le guide spirituel est Serigne Moustapha Sy, un véritable détracteur de Macky Sall. Ce dernier à bénéficier de la sympathie des hommes religieux vu les nombreuses réalisations effectuées dans les villes religieuses comme Touba, Tivaouane, Médina Baye, Léona Niassène, Thiénaba, Médina Gounass, chez les omariens pour ne citer que cela. Ousmane Sonko dans le Sud a aussi bénéficié de l'appui du guide religieux de Bignona Fansou Bodian mais aussi du soutien des niassènes à Kaolack. Le *ndigël* électoral, qui désigne la consigne de vote, occupe une place particulière dans l'histoire socio-politique sénégalaise puisqu'elle constitue une ressource essentielle pour assurer la réélection d'un Président sortant. La revendication de son appartenance géographique et ethnique est un facteur important dans le jeu politique sénégalais. La valorisation de l'ethos politique du ou de la candidat·e n'est pas dissociable du droit du sol. Le premier challenge pour un homme ou une femme politique c'est d'abord d'être accepté·e par les sien·nes. Ne pas gagner les suffrages dans son terroir et dans sa communauté est un signe d'impuissance politique.

Conclusion

La politique est considérée comme un moyen de servir la cité. C'est un moyen de mobiliser les citoyens et de leur accorder le droit de choisir qui va diriger la destinée de la nation. À l'issue de notre réflexion nous retenons trois résultats importants. D'abord la proximité et la complicité entre la religion et la politique. Pendant des décennies les confréries sont courtisées par les hommes parce qu'elles représentent un vivier important et un électorat non négligeable dans l'élection d'un candidat. En effet, le pacte d'allégeance entre marabout et fidèles se transforme en la consolidation d'un choix unique en un choix pluriel. La volonté du guide religieux à voter pour un candidat se traduit par un acte direct autrement dit par une consigne de vote que tous les fidèles en général exécutent. Notons, cependant, que l'élection de Macky a annoncé le début de la désobéissance des consignes de vote du fait d'un certain éveil des consciences sur la complicité entre guide religieux et politique qui va dans le sens de la préservation des intérêts de certains lobbies maraboutiques en connivence avec le régime en place. Ensuite, la notion d'affect apparaît en politique comme un élément de captation et de persuasion de l'auditoire sénégalais. La victimisation se paie. Il est noté que depuis jusqu'à maintenant, les présidents élus ont bénéficié de l'appui du peuple car il élit toujours le candidat qui subit l'injustice du régime en place. Ainsi, le

fait de se victimiser crée l'affect et un engagement électoral ayant comme finalité la sanction de l'opresseur. Enfin le droit du sol c'est-à-dire le développement de la fibre régionaliste et ethnique ne cesse de diviser l'électorat sénégalais en compartiments. Et rares sont les candidats qui perdent dans lieu de naissance ou dans leur propre communauté. Cette division de la sphère politique en sensibilités ethniques et régionalistes est exploitée comme stratégie discursive de campagne car chaque candidat fait l'apologie de son terroir et de sa communauté d'où une sorte de captation et de persuasion de l'électorat local. Pour terminer, nous pensons qu'il serait utile de voir si l'élection présidentielle de 2024, perçue par la plupart des analystes politiques comme une sanction contre l'injustice du régime de Macky Sall, n'a pas bouleversé la carte électorale du Sénégal construite sur l'appartenance religieuse, le régionalisme et l'ethnicisme.

Références bibliographiques

- Amossy, Ruth (dir.). 1999. Image de soi dans le discours. *La construction de l'ethos*. Lausanne, Paris : Delachaux et Niestlé S.A.
- Amossy, Ruth. 2010. *La présentation de soi. Ethos et identité verbale*. Paris : PUF. Coll. « L'interrogation philosophique ».

- Amossy, Ruth (dir). 2018. *Langage & société*, 164, « La réparation d'image dans le discours de campagne. Perspectives discursives et argumentatives », 216 p.
- Badji, Abdou. 2024. L'État et le système religieux au Sénégal : la contribution des religieux à la stabilité politique et sociale. *R2LC*. n° 10, volume 1, p. 145-158.
- Charaudeau, Patrick. 2008. Pathos et discours politiques. Dans M. Rinn (éd.), *Émotions et discours* (1-). Rennes : Presses universitaires de Rennes (p. 49-58). <https://doi.org/10.4000/books.pur.30418>
- Foucault, Michel. 1994. *Dits et écrits*, vol I-IV. Paris : Gallimard.
- Guèye, Cheikh. 2002. *Touba. La capitale des mourides*. Paris, Dakar : Karthala, IRD, Enda.
- Koren, Roselyne. 2003. L'engagement de l'Un dans le regard de l'Autre. Point de vue d'une linguiste. *Questions de communication*, 4(2), 271-277. <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.5581>.
- Le Bart, Christian. 2009. Les présidentiables de 2007 entre proximité et surplomb. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal vus par Libération. *Mots. Les langages du politique*, 89, 39-55.
- Lecomte, Jean-Philippe. 2010. *L'essentiel de la sociologie politique*. les carrés. 2e édition.

- Maingueneau, Dominique. 1999. Ethos, scénographie, incorporation. Dans Ruth Amossy (dir.), *Images de soi dans le discours. La construction de l'éthos* (75-102). Lausanne : Delachaux et Niestlé.
- Mbodji, Mamadou. 2002. Le Sénégal entre ruptures et mutations. Citoyenneté en construction », Dans M.-C., Diop (dir.), *Le Sénégal contemporain* (590-591). Paris : Karthala.
- Perelman, Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. 1970. (1re éd. 1958), *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles.
- Portier, Philippe et Raison du Cleuziou, Yann. 2021. Partis politiques et religions : entre sacralisation du politique et sécularisation du religieux. Avant propos. *Revue internationale de politique comparée*. 28, p. 11-36. <https://doi.org/10.3917/ripc.281.0011>
- Quintilien. 1829-1835. *Institution Oratoire*, IV, Livres X-XII traduction nouvelle par C. V. Ouizille. Collection Bibliothèque latine-française.
- Samson Ndaw, Fabienne. 2009. *Nouveaux marabouts politiques au Sénégal. Lutte pour l'appropriation d'un espace public religieux*. Paris : Karthala.
- The Oxford English Dictionary (2016). Oxford University Press, <https://www.oed.com/view/entry/1157895> [consulté le 20 novembre 2024].

Viktorovitch, Clément. 2021. *Le pouvoir de la rhétorique; Apprendre à convaincre et à décrypter les discours*. Paris : éditions Seuil.

Ibrahima BA

Ibrahima BA, linguiste et analyste de discours, est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et chargé de cours à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal). Il est membre du Laboratoire Sociolinguistique, Linguistique et Didactique des langues en Afrique (SOLDILAF) de l'École Doctorale Arts, Cultures, Civilisation (ARCIV) de l'Université Cheikh Anta DIOP (UCAD). Il est également membre du Comité de rédaction de la Revue Magana. Depuis octobre 2023, il est le vice-Président du Réseau Africain d'Analyse du Discours (R2AD). Ses axes de recherches sont l'analyse du discours dans une perspective africaine fondée sur le choix de corpus du Sud pour la recherche de nouveaux concepts et méthodes sans tourner le dos au Nord avec ses outils théoriques et pratiques. Cette nouvelle perspective ne peut être détachée des nouveaux enjeux, économiques, politiques et écologiques, perceptibles dans les discours des dominants et des dominés. Ces enjeux incitent à développer de nouvelles pistes d'analyse discursive et écologique.

Contact : ibouba12003@yahoo.fr

Discours politique au Sénégal : religion, affects et sensibilités du terroir

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2165

Pour citer cet article : BA, Ibrahima. 2025. Discours politique au Sénégal : religion, affects et sensibilités du terroir. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 163-189. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.6

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent Gbagbo

TINDIO DIABATÉ ET DEUHAPEU YVES DOH

Résumé :

Cette réflexion part du postulat selon lequel, dans le discours politique en période pré-électorale, l'orateur doit construire une identité en adoptant une posture qui lui permet de procéder à une satirisation pour mieux toucher son auditoire. C'est en cela que son discours devient une arme de combat politique efficace pour la re-conquête ou la conservation du pouvoir d'État. L'analyse vise à étudier les mécanismes de satirisation, de construction de l'identité et de la posture discursive dans le discours politique. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur un corpus

d'étude constitué de deux discours tenus en 2025 par Laurent Gbagbo. À l'aide des méthodes d'analyse du discours et de la rhétorique argumentative, il ressort que l'orateur construit son identité en adoptant une posture discursive fondée sur la satirisation par l'utilisation de divers procédés rhétoriques. La finalité est de construire un ethos d'homme politique capable de reconquérir le pouvoir d'État.

Mots-clés : Discours politique, ethos, Identité, Orateur, Posture, Pouvoir d'État

Abstract :

Political discourse in the pre-electoral period: Between identity construction, discursive posture and satirization in Laurent Gbagbo

This reflection is based on the premise that in political discourse in the pre-election period, the speaker must construct an identity by adopting a posture that allows him to satirize to better reach his audience. This is how his speech becomes an effective political combat weapon for the re-conquest or conservation of state power. The analysis aims to seek the mechanism of satirization, construction of identity and discursive posture in political discourse. To achieve this objective, we rely on a corpus of study consisting of two speeches given in 2025 by Laurent Gbagbo. Using methods of discourse analysis and argumentative rhetoric, it emerges that the speaker constructs his identity by adopting a discursive posture

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

based on satirization through the use of various rhetorical devices. The aim is to construct an ethos of a politician capable of reconquering state power.

Keywords : ethos, Identity, Orator, Political discourse, Posture, State power

Résumé (malinké) :

Politiki kumaɗogonya ka kɔn kalata ɲɛ: Danbe jɔli, kumaɗogonya loyoro ani yeɓeko cɛ Laurent Gbagbo kɔnɔ

O miirili sinsinnin be miiriya nin kan ko politiki kumaɗogonya la, sannin kalafiliw ka ke, kumalasebaga ka kan ka tagamasijne do sigi sen kan, n'a be locogo do ta min b'a to a be se ka yelemisen ke walisa k'a lamɛnɓagaw soro ka ɲɛ. O cogo la, a ka kuma be ke politiki keɓekeminan numan ye jamana ka fanga mine kokura walima k'a mara. Segeɓegeli lapini ye ka satirizasiyon, danbe jɔli ani kumaɗogonya loyoro jini politiki kumaɗogonya kɔnɔ. Walisa k'o lapinita dafa, an b'an jigi la kalansen do kan min kɔnɔ, Laurent Gbagbo ye kuma fila minw fo saan 2025. Ka baara ke ni kumaseɓ segeɓegeli feereɓ ye ani kumaseɓ sosoli ye, a b'a yira ko kumaden b'a ka danbe laben ni kumaseɓ locogo do ta ye min basiginin be satirizasiyon kan kumaseɓ suguya caaman baara fe. Lapini ye ka politiki mogo do ka ethos laben, min be se ka jamana fanga mine tugun.

Mots-clés (malinké) : danbe, Jamana fanga, Jogo, Kumatigi, loyoro, Politiki kuma

Historique de l'article

Date de réception : 20 juillet 2025

Date d'acceptation : 26 septembre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

Introduction

Le discours politique entendu comme la parole produite par des acteurs et actrices politiques dans l'exercice de leurs fonctions joue plusieurs rôles essentiels dans la vie sociale et politique :

Dans la vie politique, le discours joue un rôle capital en ce sens que toute action ou décision politique relative à l'organisation du pouvoir dans l'État, à son exercice doit s'ancre dans un discours qui prend appui sur des principes et des valeurs déterminantes pour la vie en société (Doh, 2024, p. 30).

Généralement, à l'approche des échéances électorales, le discours politique devient particulièrement prolifique, car les acteurs et actrices politiques multiplient les prises de parole pour évaluer la gestion de la chose publique. Cette inflation verbale s'inscrit dans une logique de conquête,

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent reconquête ou de conservation du pouvoir d'État notamment dans le cadre de l'élection présidentielle. Elle n'est donc pas neutre comme le rappelle Coulibaly (2014, p. 2) :

Le discours (politique en période pré) électoral(e) recèle des spécificités liées au contexte de sa production, marquée par une volonté de conquête du pouvoir. Cette approche situationnelle détermine largement les choix discursifs des candidats qui doivent articuler leurs discours aux imaginaires sociaux dominants et répondre aux attentes et préoccupations de l'opinion.

En Côte d'Ivoire, cette dynamique est manifeste à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. Conscients de l'enjeu, les acteurs et actrices politiques – qu'ils et elles soient au pouvoir ou dans l'opposition – multiplient meetings et manifestations pour préparer cette échéance. Les discours se font souvent véhéments, accusant l'adversaire de malversations et suscitant en retour des discours de justification destinés à restaurer une identité mise en cause. Dans ce jeu d'attaques et de ripostes, les orateurs adoptent diverses postures et recourent fréquemment à la satire pour marquer leur positionnement. Ce constat motive la présente analyse qui répond aux questions suivantes : Comment Laurent Gbagbo construit-il son identité à travers ses discours? Quelle posture adopte-t-il? Quels procédés de satirisation mobilise-t-il?

Nous posons l'hypothèse que dans le contexte pré-électoral, l'orateur politique construit une identité crédible en adoptant une posture discursive qui lui permette de recourir à la satire pour renforcer son efficacité persuasive. Plus largement, nous considérons que le discours politique en période pré-électorale constitue une arme stratégique pour la conservation, la conquête ou la reconquête du pouvoir d'État. En formulant toutes ces hypothèses, notre objectif est de chercher le mécanisme de satirisation, construction de l'identité et la posture dans le discours politique chez Laurent Gbagbo. Pour y parvenir, l'analyse est structurée en trois parties. D'abord la présentation du cadre théorique et méthodologique, ensuite l'examen de la construction identitaire et la posture discursive chez Laurent Gbagbo, enfin l'étude des procédés satiriques relevés dans le corpus.

Cadre théorique et méthodologique

Le discours politique, essai de définition

Le discours politique est composé de deux occurrences dont « discours » et « politique ». La première occurrence qu'est la notion de discours signifie toute production

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent verbale, écrite ou des signes qui utilisent des stratégies particulières pour communiquer. Quant à la notion de politique, elle est tout ce qui réfère à l'activité politique (la politique) et/ou à l'homme ou la femme politique (le politique). Patrick Charaudeau explicite en ces termes : « La politique est le lieu d'exercice du pouvoir et d'influence pour faire partager les idées de la gouvernance [...]. Celle-ci dominerait le politique, lieu des valeurs symboliques où s'élaborent les projets d'idéalité sociale, le politique [...] est tourné vers la fabrication des idées... » (2005, p. 236). En partant de ces deux définitions, on peut considérer le discours politique comme toute production verbale ou écrite utilisant des stratégies particulières par le politique pour communiquer en politique. Il est donc le discours que tiennent les acteurs et actrices politiques en tant que politique. Le discours politique est le plus souvent exercé dans un espace public ou institutionnel. En ce sens, dans le combat politique, il sert à légitimer, contester, influencer ou justifier diverses actions ou décisions surtout politiques ainsi que des idéologies. C'est au vu de cette réalité que S. Traoré (2012, p. 159) affirme : « Dans les sociétés démocratiques, la parole est au cœur de la conquête et de la conservation du pouvoir politique [...] quand on sait que la politique ... [est le champ de la contestation,] de la décision, de la promesse, de la justification et de la dissimulation ». Et en période pré-électorale, pour les acteurs et actrices politiques de l'opposition, le rôle de contestation et de justification s'avère important. Il faut, en effet, contester

certaines politiques ou accusations du pouvoir en place en le fustigeant pour montrer les failles de la gestion du pouvoir en place. Il faut se justifier lorsqu'on est accusé par le régime au pouvoir d'être à la base de certains maux dont souffre le peuple ou accusé à tort d'être de mauvaise moralité politique, par exemple. Ce qui met en doute la crédibilité de l'homme ou de la femme politique. À cet effet, G. Yaméogo soutient : « Lorsque la crédibilité de l'homme politique est mise à mal, celui-ci est obligé généralement de produire un discours de justification dont l'objectif est de laver les critiques ou les accusations qui lui sont adressées » (2022, p. 169). C'est ce que fait Laurent Gbagbo, auteur des discours du corpus, dans cette étude. Mais qui est Laurent Gbagbo? Comment le corpus d'étude a-t-il été collecté et quelles méthodes pour son analyse? Dans la suite du travail, toutes ces questions auront des réponses.

Corpus d'étude et méthodes d'analyse

Les discours que nous analysons dans le cadre de cette étude sont de Laurent Gbagbo, désormais LG. Historien de formation, LG, est un homme politique et ancien Président de la République de Côte d'Ivoire né le 31 mai 1945 à Gagnoa. Il est fondateur du Front Populaire Ivoirien (FPI), dont il fut le président. Il a été opposant historique à Félix Houphout-Boigny, Premier président de la Côte d'Ivoire et « père »

de l'indépendance ivoirienne. Président de la République du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, la mandature de LG fut marquée par une profonde crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Mais malgré cet état de fait, il a su conduire le pays à la sortie de crise par l'organisation de l'élection présidentielle de 2010. Cette élection fut la plus meurtrière de l'histoire politique du pays avec environ 3000 morts. C'est suite à cet affrontement qu'il a été mis aux arrêts par le nouveau régime pour crime contre l'humanité et par la suite transféré à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye d'où il est acquitté en 2019 après huit ans d'emprisonnement. De retour en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, il prend définitivement ses distances du FPI, parti politique dont il est fondateur et crée le Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI). Le parti annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Pour ce faire, il initie des rencontres avec le peuple de qui LG a été séparé depuis environ huit ans en vue de mobiliser et communier avec ses partisans. Sachant bien qu'il est inéligible pour l'élection présidentielle de 2025 à cause d'une condamnation qui le déchoit de ses droits civiques et politiques; en janvier 2025, dans l'optique de parler à toutes les classes de la population ivoirienne, LG entame une série de rencontres et meetings dénommées tournée « côcôcô ». Celle-ci est une tribune d'échange franc et direct du leader avec son peuple. Les discours que nous analysons, dans le cadre de cet article, sont issus de cette tournée. Pour la collecte des données, nous avons visionné puis transcrit ces discours pris sur la

page Facebook intitulée Ppa-ci 24 TV. Au nombre de deux, ces discours sont numérotés D1 pour le premier discours tenu à Macory le 08 février 2025 et D2 pour le deuxième discours tenu à Port Bouët le 07 juin 2025.

Par ailleurs, le cadre méthodologique qui structure ce travail est fondé sur l'analyse du discours et la rhétorique argumentative. Approche descriptive et interprétative du discours en situation, l'analyse du discours, pour nous, aborde les discours sous deux angles que sont le contexte socio-historique de production et les stratégies discursives mises en œuvre pour atteindre les objectifs argumentatifs. Pour Dominique Maingueneau elle est : « la discipline qui, au lieu de procéder à une analyse linguistique du texte en lui-même ou à une analyse sociologique ou psychologique de son contexte, vise à rapporter les textes, à travers leurs dispositifs d'énonciation, aux lieux sociaux qui les rendent possibles et qu'ils rendent possibles » (1996, p. 110). L'analyse du discours s'est développée en France dans les années 1960 avec Jean Dubois à partir de corpus spécifiquement politique. Elle a plusieurs approches dont nous priorisons celle de l'école française d'analyse du discours car mettant l'accent sur le rapport discours-pouvoir et la place sociale de l'orateur dans la production du discours. Quant à la rhétorique argumentative, elle met l'accent sur les procédés rhétoriques utilisés dans l'argumentation. La rhétorique désigne « l'ensemble des procédés discursifs permettant de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions qu'on leur soumet » (Perelman 2008, p. 25).

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

C'est en cela que pour Viktorovitch, elle repose sur trois dimensions : « les arguments que l'orateur propose (logos), l'image que l'orateur renvoie (ethos), les émotions que l'orateur suscite (pathos) » (2021, p. 44). Cette méthode a toute sa place parce que le discours politique est un type de discours à travers lequel l'art de persuader par des arguments efficaces règne en maître-mot. Il est donc intimement lié à la rhétorique. Cette méthode nous permettra de faire ressortir les procédés rhétoriques employés par LG dans son discours pour construire son identité, adopter une posture discursive puis satiriser.

La construction de l'identité et la posture discursive chez Laurent Gbagbo

Dans cet axe, nous montrons comment peut se faire la construction de l'identité et la prise de position dans un discours. C'est ces deux éléments que nous appelons construction de l'identité et la posture discursive. Nous débutons par l'identité discursive.

La construction de l'identité discursive

Patrick Charaudeau soutient, en effet que « l'être de parole, qu'on le veuille ou non, est toujours double. Une part de lui-même se réfugie dans sa légitimité d'être social, une se veut construite par ce que dit son discours. Laquelle des deux est la vraie? La seconde ne ferait-elle pas cacher la première? Non, car celle-ci ne se pourrait sans celle-là, elle en est tributaire » (2005, p. 50). Ceci signifie que la nature de l'homme et plus spécifiquement du politique, transparaît dans son discours. Son être social ou « identité psychosociale dite « externe », celle du sujet communicant, qui consiste en un ensemble de traits qui le définissent selon son âge, son sexe, son statut, sa place hiérarchique, sa légitimité de parole, ses qualités affectives... » ne peut prévaloir sur son « identité discursive, dite « interne », celle du sujet énonciateur, qui peut être décrite à l'aide de catégories locutives, de modes de prise de parole, de rôles énonciatifs et de mode d'intervention » (Charaudeau et Maingueneau, 2002, p. 300). Et dans sa prise de parole, LG évoque un ensemble de traits qui justifient qu'il n'est pas un voleur comme le prétend le régime au pouvoir qui l'accuse d'avoir braquer la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO). Il le dit en ces termes :

Ex 1 : Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte,

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

on va se battre...Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre.

Il construit ainsi une image de combattant ; image appelée *ethos*. Cette notion est un « mot grec qui désigne l'image de soi que l'orateur construit dans son discours pour contribuer à l'efficacité de son dire, autrement dit pour exercer une influence sur son auditoire » (Doh, 2024, p. 84). Cette image de combattant se fonde sur son identité sociale. Et c'est dans celle-ci que se joue la légitimité qui est « importante parce que c'est elle qui donne à toute instance de parole une autorité de dire » (Charaudeau, *Idem*). Le sujet politique construit cette identité sociale dans son discours. Celle-ci « résulte à la fois des conditions de production qui contraignent le sujet, conditions qui sont inscrites dans la situation de communication et/ou dans le préconstruit discursif, et des stratégies que celui-ci met en œuvre de façon plus ou moins consciente » (Maingueneau et Charaudeau, *idem*). Tout ceci nous permet de soutenir que l'identité discursive en analyse du discours est la manière dont un individu ou un groupe se construit et se présente à travers son discours. Elle fait référence à la manière dont les sujets se construisent et se représentent dans le discours avec des stratégies ou procédés particuliers. Cela se manifeste dans les choix de mots, de tournures, de thèmes abordés et de styles d'expression. C'est ce que fait LG lorsqu'il soutient ceci :

Ex1 D2 : « Ici, en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font de la politique, moi Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. C'est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. »

En tenant de tels propos, l'orateur se présente comme un politique bien connu de la Côte d'Ivoire, non seulement, mais qui ne vole pas. Cela inclut la façon dont il se positionne par rapport à son identité sociale d'homme politique intègre, ainsi que la manière dont il exprime sa propre subjectivité et son point de vue : « *C'est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra* ». LG dans la construction de son identité discursive va plus loin, dans le même discours, en faisant une mise en garde de cette identité sociale bafouée. Pour ce fait, il fait l'historique de son origine dans cette mise en garde avec l'argument de la description :

Ex2 D 1 : Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Gbagbo Gomiti, est mort en se battant contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Mon père, Zegbe Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. On peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin?

Il se construit une identité de politique honnête et combatif en faisant la description de ce qu'il est socialement. Il ressort donc à ce niveau que l'identité discursive, en effet, n'est pas une donnée fixe mais plutôt une construction dynamique qui varie en fonction du contexte discursif et des intentions sociales. Cette construction de l'identité n'est pas statique car elle évolue en fonction des contextes et des situations de communication. Ainsi, dans le discours 1, le contexte discursif présenté par l'orateur est le suivant :

Ex3 D1 : « Chers amis, le thème que je veux aborder avec vous, c'est le thème de l'élection présidentielle dans la paix. Comment faire pour que notre élection présidentielle, prévue pour octobre 2025 se fasse dans la paix? »

On retrouve là, une identité d'homme politique pacifique. Il se demande ce qu'il faut faire pour une élection présidentielle apaisée. Pour un tel contexte, l'intention sociale manifeste est le fait que l'orateur veut « *créer les conditions d'une élection apaisée, d'une élection démocratique, d'une élection sans violence. Mais pour que cela soit, il faut que tous les acteurs soient de bonne volonté* » (Ex4 D1).

Des fois, le contexte discursif évolue en ce sens qu'une question particulière est à l'ordre du jour : La radiation de LG ainsi que certains acteurs majeurs de la vie politique ivoirienne de la liste électorale. Il le dit dans les termes ci-après :

Ex5 D2 : Mais aujourd'hui est un jour important, aujourd'hui est un jour important à cause de ce que la CEI a fait. Chers amis, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidjane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serais pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé.

Ici on découvre que l'orateur met en jeu le fait qu'il ne « serai[t] pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce qu' (il a) volé ». De ce fait, l'analyse de la construction de l'identité discursive permet de comprendre comment les discours contribuent à la construction et à la négociation des identités individuelles et collectives. Elle permet à l'orateur de soigner son image pour mieux convaincre le public. C'est pourquoi LG, à travers cet argument pragmatique, s'indigne :

Ex6 D2 : Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici, en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font de la politique, moi Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur.

Autrement dit, le sujet parlant, pour construire discursivement son identité, doit mobiliser tous les outils linguistiques nécessaires et susceptibles de convaincre le

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

public cible. Et en cela, l'argument pragmatique qui est le fait d'argumenter en faveur ou défaveur d'une cause, trouve sa place dans le discours de LG qui ajoute :

Ex7 D2 : Tu ne peux pas me trouver à Mama et puis vouloir me piétiner un Mama. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire, moi. Ça ne peut pas être comme ça.

De ce qui précède, on retient que l'identité discursive est un aspect important de l'analyse du discours car elle permet de saisir les enjeux d'une prise de parole liée au pouvoir, aux dynamiques sociales. Parce que c'est grâce au discours tenu que LG, devant ses partisans essaie de réhabiliter son identité sociale entachée par ses adversaires politiques. Dans son discours, suite à l'accusation portée contre lui et à son absence de la liste électorale, il construit une identité de politique intègre, combatif et pacifique au prisme de l'argument de la description et l'argument pragmatique. La question d'identité ou précisément cette construction de son identité discursive, comme dit un peu haut, inclut un positionnement ou une posture discursive. Analysons cette question de posture dans le discours politique de LG.

La posture discursive de LG

La posture est pour Alain Viala,

Au sens premier, [...] la réalité du corps : une posture est une attitude, une façon de se tenir, de placer son corps, ses membres (se tenir debout, penché, raide, détendu, etc.). Mais ce sens initial est très immédiatement lié à la situation dans laquelle s'opère cette prise d'attitude... La posture engage l'image qu'une personne donne de soi. Affaire d'image, la posture peut donc se définir, conceptuellement, comme « une façon d'occuper une position » et d'ajuster son attitude à cette position... Mais aussi affaire de présentation de soi, par la vêtue ou encore par les mots. Elle implique donc à la fois des éléments discursifs et des éléments non-discursifs... C'est en ce sens qu'elle offre un intérêt d'emploi dans les sciences humaines et sociales, notamment dans l'analyse des discours (1993, p. 216).

Nous comprenons que la posture est relative à une position que l'on prend, adopte un positionnement. Pour Coulibaly (2014, p. 3), « cette approche a été approfondie par Meizoz (2007) pour qui la posture est un fait auctorial composé de deux faces nécessairement liées : l'une, rhétorique, est de l'ordre du discours et, l'autre, contextuelle, relève de l'action sociale ». La face rhétorique qu'est la posture discursive signifie donc adopter une position à défendre à travers le discours. C'est un positionnement qui lui-même est « le fait qu'à travers tel mot, tel vocabulaire, de tel registre de langue, de telle tournures, de tel genre de discours, etc., un locuteur indique comment il se situe dans un espace conflictuel » (Maingueneau et Charaudeau, 2002, p. 453). S'agissant du registre de langue, LG en fait montre dans sa

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

posture discursive, pour se positionner comme un politique proche de son peuple. En effet, les extraits suivants font preuve de l'utilisation du registre familier.

Ex8 D1 : « Donc, trêve de bavardages sur la digba dette qui existe bien. »

Ex9 D2 : « Et il dit, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. On dit, oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? »

Ex10 D2 : À Abidjan, ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Le deuxième couillon n'est pas couillon [...] Il y en a qui dit une blabla. Il est trop vieux. Il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane Ouattara et moi qui est vieux... C'est des gaous! C'est dépassé! Et puis, ça veut dire quoi?

Dans Ex8 D1, nous avons le terme « digba » qui est un terme nouchi, qui signifie grosse ou grande. Au niveau de Ex9 D2, on note l'emploi abusif du “ça” qui est manifeste d'un registre de langue relâché. Enfin, au niveau de Ex10 D2, les mots « couillon », « blabla », « gaous » sont du registre familier pour signifier “bête”, “ne rien dire de bon” et “personne fort naïve”. Par l'utilisation d'un tel registre de langue LG se positionne comme un politique proche de son peuple, qui parle le même langage, utilise le même niveau de langue. Il le dit lui-même, dans la suite en ces termes :

Ex11 D2 « Moi, je parle comme mon peuple. Je parle la langue de mon peuple. C'est pourquoi je suis moi et c'est pourquoi eux, qui ne parlent pas comme ça, qui sont eux. »

Il ressort donc que l'usage du nouchi n'est pas seulement du registre familier, mais une stratégie d'identification socio-culturelle pour LG qui s'identifie au peuple et sa culture.

Toujours à propos du positionnement qui est un élément clé de la posture discursive, Charaudeau (2002) estime qu'elle « correspond à la position qu'occupe un locuteur dans un champ de discussion, aux valeurs qu'il défend (consciemment ou inconsciemment) et qui caractérisent en retour son identité sociale et idéologique» (p. 453). Cet état de fait est manifeste dans le corpus à travers les exemples suivants consécutifs aux valeurs ou idéaux que défend l'orateur LG dans son discours.

Ex12 D2 : « Nous voulons un pays propre. Nous voulons un pays où les gens sont libres. Nous voulons un pays où les enfants vont à l'école ».

Ex13 D2 : « J'ai rêvé d'un pays où il y a la liberté. J'ai rêvé d'un pays où les gens n'ont pas faim. J'ai rêvé d'un pays où l'école est gratuite. J'ai rêvé d'un pays où chacun peut se soigner quand il est malade. Voilà, c'est mon rêve ».

À travers ces deux extraits, l'usage des anaphores « Nous voulons... » et « J'ai rêvé d'un pays où... », révèle que LG tient aux valeurs de la liberté, de l'éducation gratuite et de la santé pour tous. Ceci lui confère une posture d'un politique qui lutte contre la faim. Son idéal est d'avoir un pays où il fait bon vivre. C'est la raison pour laquelle, il énumère des conditions qu'il faut pour que l'élection présidentielle

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

d'octobre 2025 se fasse dans la paix à travers le mode du raisonnement par explication qui est un procédé rhétorique de l'argumentation par logos, dans cet exemple.

Ex14 D1 : Si on veut que les élections se fassent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut qu'on arrête d'opprimer ceux qui professent un point de vue contraire à celui de ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est la première condition [...] Donc c'est la deuxième condition. Il faut un organe neutre, indépendant, avec des hommes neutres et indépendants pour organiser les élections... Donc, troisièmement, il faut respecter ceux qui organisent les élections et ne pas les arrêter n'importe comment... Quatrièmement, il faut que les gens de la CEI eux-mêmes se rendent respectables. Cela veut dire que quand ils parlent, il faut qu'on sache qu'ils sont en train de parler comme des hommes qui sont au service de la Patrie et qui travaillent de façon juste pour que la nation s'en sorte.

La posture discursive est liée au discours. Ce qui revient à dire donc qu'elle met en jeu l'ethos qui est l'image de soi que l'orateur construit dans son discours. Cet ethos peut être discursif et prédiscursif comme le souligne Ruth Amossy :

C'est bien l'image que le locuteur construit délibérément ou non dans son discours qui constitue une composante de la force illocutoire. Nous sommes là sur le plan de l'ethos discursif...Cependant l'image élaborée par le locuteur s'appuie sur des éléments préexistants, comme l'idée que le public se fait du locuteur avant sa prise de parole, ou l'autorité que lui confère sa position ou son statut. Nous sommes là sur le plan de l'ethos préalable ou prédiscursif » (2014, p. 94).

Dans sa posture discursive, LG construit plusieurs types d'ethè dont ces quelques extraits sont des illustrations :

Ex15 D1 : J'essaie de recevoir les coups, mais j'essaie en donner. Mais j'essaie surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Je vais me battre pour mon honneur. Et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire... Il y en a qui parle. Ils passent de plateau de télévision à plateau de télévision, et ils parlent. Et on laisse faire tout cela. Mais on ne peut pas laisser tout cela. C'est notre pays ici, la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser les gens jouer à n'importe quoi.

Ex16 D2 : Donc, les jeunes qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre! Parce qu'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer! Parce qu'ils croient qu'on a peur de dire mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan... Donc, je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un quatrième mandat, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un quatrième mandat, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat.

Ex17 D2 : j'étais à Adjamé pour pleurer avec les Adjamois, pour pleurer avec eux parce qu'on venait de briser leur maison, de jeter à terre leur maison. Ça ne se fait pas. Et je suis allé leur dire que cela ne se fait pas. Et que quand nous serons au pouvoir, nous allons reconstruire le village d'Adjamé. C'est une question de bon sens. Après Adjamé, je suis ici, à Marcory, pour vous parler. Vous voyez, nous sommes au milieu des maisons d'habitation. Alors quand vous vous souvenez, les autres années, j'allais au stade Champroux. On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le stade Champroux. On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le Parc des Sports. Donc, nous nous rencontrons où nous pouvons, pour parler entre nous.

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

Ex18 D1 : Je voudrais dire que tous nos jeunes qui sont traînés devant les tribunaux comme des malpropres et qui, toutes les semaines, vont au tribunal, je les soutiens. Je leur donne mon appui parce qu'ils ne sont pas des voleurs, parce qu'ils ne sont pas des malhonnêtes, mais parce qu'ils sont des libres penseurs. Ils sont des gens qui parlent librement ce qu'ils ont pensé librement.

De ces quatre extraits, il ressort diverses figures de ce que Patrick Charaudeau appelle ethos politique. Cet ethos se classe en ethos politique de crédibilité basé sur la raison et ethos politique d'identification basé sur l'affect ou l'émotion du politique. Dans les exemples Ex15 D1 et Ex16 D2, on découvre un LG fin stratège et combattant politique qui sait recevoir des coups, mais aussi sait en donner en politique. Ainsi, lorsque les jeunes lui demandent de donner un mot d'ordre, il répond : *« Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. Ce n'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on se bat. »* Cette image peut être celle d'un ethos de compétent qui se trouve dans la catégorie d'ethos de crédibilité. Le champ lexical utilisé, lié au combat, lui confère une posture d'homme engagé et adaptée à la situation marquée par le besoin d'un leader convaincu qui a un cap à tenir et qui est capable de conduire la communauté vers ce but clairement identifié : la reconquête du pouvoir d'Etat et la lutte contre le 4e mandat de l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Quant aux deux derniers extraits (Ex17 D2 et Ex18 D1), on y voit un LG humaniste et solidaire des victimes de démolition des

maisons et ceux qui sont persécutés par le régime au pouvoir. En homme politique qui priorise la relation politique-peuple, il apporte son soutien et sa solidarité à ceux qui ont vu leurs maisons démolir et aux jeunes qui sont traînés devant les tribunaux comme des malpropres. On voit la capacité de l'orateur à offrir à l'auditoire le profil qu'il attend de lui : un LG compétent, humaniste et solidaire au peuple. Pour conforter ses dires, il fait appel à son ethos préalable par le moyen du procédé rhétorique de communication : « *On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y en a qui parle. Ils passent de plateau de télévision à plateau de télévision, et ils parlent.* » Cet ethos préalable constitue un substrat essentiel de sa posture discursive de combattant politique qui est défenseur des opprimés et des persécutés : « *Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre* ». En effet, dans l'imaginaire collectif ivoirien, LG grâce à son histoire d'opposant historique au père de la nation, le président Felix Houphouët-Boigny et de président de la république pendant une période trouble de l'histoire politique du pays, est vu comme un politique combattif. Cette posture provient du désir de représenter un espoir de renouveau pour l'imaginaire collectif dont l'orateur a une parfaite connaissance. Comment la satirisation advient-elle?

La satirisation dans le corpus

La satirisation peut se définir comme le fait de faire la satire dans un discours. La satire, s'interroge François Provenzano (2016, p. 1),

est-elle un genre de discours clairement définissable? Cette définition fait-elle nécessairement intervenir le critère de la portée critique envers les institutions, les routines de pensée et les formes de discours les plus socialement répandues? Et que devient cette portée critique lorsque la satire est elle-même instituée en pratique discursive routinisée?

C'est donc dire que la satire pourrait être une pratique discursive. En ce sens, elle consiste à critiquer ou ridiculiser quelque chose ou quelqu'un à travers le discours. C'est un écrit à travers lequel l'auteur fait ouvertement une critique de façon virulente soit d'une époque, une morale, une politique, etc. Dans ce contexte, on y retrouve des procédés rhétoriques comme les figures de styles (hyperbole, oxymore, énumération, etc.), des types de raisonnement (raisonnement par l'absurde, par déduction, etc.), l'emploi de la tonalité satirique, etc. Le dernier procédé cité est manifeste dans cet extrait où LG critique le 4e mandat.

Ex19 D2 : Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là. Il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution. Elle dit qu'un citoyen ne peut faire que deux mandats. Tu veux faire ton quatrième mandat?

Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien est-ce que j'ai mal entendu? Ah ah!!! Trois ce n'est pas un peu trop là? Tu viens et le troisième mandat, tu dis que ton candidat est décédé. Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié. Tu ne pouvais pas faire autrement. Aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly est encore décédé? Parce que c'était le prétexte pour le troisième mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arrachée. Comme si au RDR, il n'y avait pas d'autres candidats. Donc, faisons attention.

Le registre satirique, en effet, désigne un discours qui dénonce quelque chose ou quelqu'un en s'en moquant; c'est la critique, souvent humoristique, d'un milieu, d'une décision dont on dénonce un aspect ridicule. Et dans l'extrait ci-dessus, l'orateur de manière sarcastique évoque la mort de feu Amadou Gon Coulibaly qui avait été pris comme argument pour justifier le 3e mandat de Alassane Ouattara, son principal adversaire « *Comme si au RDR, il n'y avait pas d'autres candidats* ». Il renforce cet humour en soutenant que « *Quand tu viens me parler à moi, Gbagbo le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon d'abord, avant de venir me parler* » (Ex20 D2).

Il existe le rire satirique qui lui est agressif, moralisateur et surtout dénonce les tares de la société. Il s'exprime par l'usage de plusieurs procédés au nombre desquels l'on peut citer l'humour, l'exagération, l'ironie, etc. L'exemple ci-après illustre l'usage de l'ironie :

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

Ex21 D2 : On dit, si tu as été candidat et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel. Que je lui donnais. Ça va devenir quatre mandats? Je t'aide. On te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat. Mais c'est toi qui vas être mon candidat pour la quatrième fois. Est-ce que le trop n'est pas trop? Quand même!

En effet, en soutenant que « *Mais c'est toi qui va être mon candidat pour la quatrième fois* », LG s'oppose contre le quatrième mandat d'Alassane Ouattara en réalité. Il dit donc le contraire de ce qu'il pense qui est la définition exacte de l'ironie qui est un procédé rhétorique à travers lequel le locuteur exprime le contraire de ce qu'il veut faire entendre. L'objectif recherché dans la satire est de dénoncer les défauts dans un but, parfois, de provoquer le rire, mais aussi de faire réfléchir et de critiquer pour provoquer un changement.

Ex22 D2 : Regardez, notre camarade de Dosso Charles Rodel, un homme qui a participé à une manifestation contre la vie chère et la faim, il est encore en prison. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que la vie n'est pas chère? Mais alors? Est-ce que quand on dit que la vie est chère, on a tué quelqu'un? La vie est chère, il dit que la vie est chère? Vous les prenez, vous les mettez en prison? Non, il faut sortir, il faut sortir de ce cauchemar.

Ex23 D1 : À l'heure actuelle, il y a 107 prisonniers d'opinion dans les prisons de Côte d'Ivoire. 107! Quant à mes jeunes gens avec qui je marche là, les Pickass, les koua. Eux, les convoquer là, c'est devenu une

routine. Chaque matin, un policier se lève, il les convoque. Un matin, un juge se lève, il les convoque. Non! C'est pas ce pays-là dont moi j'ai rêvé.

Ex24 D2 : Ah, ici, aujourd'hui, pendant que je vous parle, Pickass est devant le tribunal. Koua Justin est devant le tribunal. Gala Kole Bi est en prison. Effectivement, je peux en citer beaucoup. Mais dès que tu exprimes une idée qui est contraire à celle des détenteurs provisoires du pouvoir, il y a problème. Le Procureur fait un discours pour demander une prison à vie ou bien 20 ans. Nous tous, nous sommes condamnés à 20 ans. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a plus de 20 ans. On est condamné à 20 ans et on se promène. Non, ça, ce n'est pas la démocratie.

Ici, l'orateur dénonce la cherté de la vie, les prisonniers politiques et l'atteinte à la liberté d'expression, d'opinion sous le régime Ouattara à l'effet d'appeler à une prise de conscience générale pour un changement de régime qui serait à l'origine des maux de la population. Et en la matière, il se présente comme le candidat idéal. On note également pour dénoncer l'emploi des questions rhétoriques. Par question rhétorique appelée aussi question oratoire, en politique, comprenons un « habile moyen par lequel l'orateur accroche son auditoire en posant ... une question dont il connaît la réponse et se présente comme une réalité que l'adversaire (ou l'auditoire) ne peut nier » (Traoré, p. 169-170). C'est donc dire que les questions rhétoriques sont de fausses questions, en réalité, n'attendant pas de réponse : l'auteur feint de ne pas savoir pour faire comprendre sa pensée et donner à la réponse un caractère

d'évidence. Ces types de questions sont manifestes dans le corpus. Mais nous ne prenons que ces deux extraits pour illustrer nos propos :

Ex25 D2 : Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça?... Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu?

Ex26 D1 : Et ne pas se mettre dans un coin du cerveau, la fraude. Moi je vois tous les candidats, ils peuvent ne pas être élus et vivre tranquillement. Pourquoi pas? Pourquoi veulent-ils faire de leur élection une condition sine qua non de leur existence? Pourquoi?

Par ce procédé de questions oratoires, LG fustige l'intrusion étrangère dans la vie politique ivoirienne mais aussi les partisans de la fraude puis les politiques-candidats qui conditionnent leur existence que par leurs élections au pouvoir d'Etat. Enfin, comme procédé rhétorique de satirisation, on peut citer la caricature qui est une exagération, grossissement d'un trait pour mieux le dénoncer. C'est ce que fait LG, à propos de la dette que contracte le régime au pouvoir, lorsqu'il soutient : « *Donc, trve de bavardages sur la digba dette qui existe bien. Mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas... Vous voyez, l'autre jour, à Adjamé, j'ai utilisé une expression, j'ai dit qu'il y avait une "digba dette" »* (Ex27 D1).

Ainsi, la satirisation dans le discours politique permet à l'orateur de provoquer pour faire réagir et réfléchir, susciter le débat, faire avancer les choses. Il veut convaincre en faisant appel à la raison et persuader par l'appel aux sentiments de son auditoire. Il s'agit, pour lui de donner une leçon de morale et de contribuer à corriger les travers critiqués. Ce qui fait de la satire une composante du texte argumentatif. Et vu que le « discours politique [...] peut être considéré comme un modèle abouti du texte argumentatif» (Traoré, 2012, p. 167), la satire y trouve sa place. Et cette réalité, LG l'a bien saisie.

Conclusion

Cette contribution sur le discours politique en période pré-électorale a mis en exergue les procédés rhétoriques fréquemment utilisés lorsqu'il s'agit de construire une identité discursive, faire connaître sa posture discursive pour satiriser. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les procédés satiriques que sont l'argument de description, l'argument pragmatique, la communication, la répétition, les questions rhétoriques, le registre satirique, la caricature, etc. L'orateur instrumentalise le registre satirique pour construire une identité politique et se repositionner dans le débat politique comme un leader combattant mais aussi

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

comme homme du peuple face à un adversaire technocrate ou jugé distant. *In fine*, l'analyse interroge sur le rôle de la satire dans les démocraties africaines contemporaines. Selon nous, c'est un outil de critique et de polarisation. Les procédés de satirisation dévoilent les stratégies de LG pour réhabiliter son image sociale entachée afin de se présenter comme le candidat idéal pour la future présidentielle, bien que n'étant pas sur la liste électorale. Raison pour laquelle, dans la satire du pouvoir en place qu'il construit, il finit par lancer un appel à ses partisans et au peuple ivoirien tout entier. Il les invite à se mobiliser pour refuser le 4ème mandat et revenir, selon lui, à une Côte d'Ivoire réconciliée et inclusive.

Références bibliographiques

- Amossy, Ruth. 2014. *L'argumentation dans le discours*. Paris : Colin.
- Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique. 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*. Paris : Éditions du Seuil.
- Charaudeau, Patrick. 2005. *Le discours politique et stratégies. Les masques du pouvoir*. Paris : Vuibert.

- Coulibaly, Nanourougo. 2014. *Posture discursive et victoire électorale : le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Argumentation et Analyse du Discours*. <https://doi.org/10.4000/aad.1765>
- Doh, Deuhapeu Yves. 2024. *Discours politique et stratégies. Du pouvoir des stratégies aux stratégies du pouvoir*. Ouagadougou : Mercury.
- François, Provenzano. 2016. *Satire, critique sociale et genre de discours*. Culture, le Magazine Culturel de l'Université de Liège. <https://hdl.handle.net/2268/239860>
- Maingueneau, Dominique. 1996. *Les termes clés de l'analyse du discours*. Paris : Seuil.
- Perelman, Chaïm et Olbrechts-Tyteca, Lucie. 2008. *Traité de l'argumentation*, Tome 1. Bruxelles : Éditions de l'Université de Bruxelles Eds.
- Traoré, Sidiki. 2012. *Bien parler, bien écrire. Techniques de communication et rhétorique*. Ouagadougou : Harmattan Burkina.
- Viala, Alain. 1993. *Posture*. Dans Anthony Glinoe et Denis Saint-Amand (dir.), *Le lexique socius*. <https://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/69-posture>
- Viktorovitch, Clément. 2021. *Le pouvoir rhétorique. Apprendre à convaincre et à décrypter les discours*. Paris : Seuil.

Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent

Yaméogo, Sidbéwendé Germain. 2022. *Approche rhétorique-stylistique des discours de campagne de Roch Marc Christian KABORÉ et d'Eddie KOMBOÏGO à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso*. Thèse de Doctorat. Université Norbert Zongo, Burkina Faso.

Tindio DIABATÉ

Tindio DIABATÉ est doctorante en grammaire et linguistique à l'Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire). Elle prépare une thèse sur le thème suivant : « Étude des structures argumentatives et opérativité des accords politiques : le cas de la crise ivoirienne ».

Contact : odilediabate@gmail.com

Deuhapeu Yves DOH

L'auteur est docteur en Analyse du discours de l'Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, Burkina Faso. Il est enseignant-chercheur au département de Lettres modernes de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Membre du Réseau Africain d'Analyse du Discours (R2AD), Yves DOH est auteur d'une dizaine de publications et communications scientifiques. Il est auteur de l'ouvrage *Discours politique et stratégies. Du pouvoir des stratégies aux stratégies du pouvoir* (2024).

Contact : ddoh92@yahoo.fr

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=2155](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2155)

Pour citer cet article : DIABATÉ, Tindio et DOH, Deuhapeu Yves. 2025. Discours politique en période pré-électorale : entre construction d'une identité, posture discursive et satirisation chez Laurent Gbagbo. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 191-224. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.7

De la fonctionnalité des données chiffrées dans le débat présidentiel Gbagbo vs Ouattara

MIAN GÉRARD AYÉMIEN ET NANOUROUGO COULIBALY

Résumé :

Un fait notable dans les débats politiques est la fréquence du recours aux données chiffrées par les débatteurs. Cette stratégie dans un échange appartenant au champ politique qui a, a priori, comme cadre de référence des valeurs idéologiques, sociales ou morales n'est pas sans attirer et captiver l'attention de l'allocutaire mais aussi de l'analyste qui est tenté de s'interroger sur la fonctionnalité de telles informations. L'objet du présent article est de mettre en évidence la portée argumentative des données chiffrées qui s'avèrent opératoires surtout au niveau de l'ethos et du pathos dans le débat contradictoire de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2010 en Côte

d'Ivoire. Les investigations menées dans une perspective d'analyse du discours prennent appui sur l'argumentation dans le discours et révèlent la dimension argumentative des données chiffrées, qu'il s'agisse de la construction d'une image de soi valorisante, de la déconstruction de l'image de l'autre ou encore de la mobilisation des émotions. Elles permettent en outre d'en interroger la portée didactique.

Mots-clés : analyse du discours, argumentation, Débat présidentiel, Données chiffrées, ethos, pathos

Abstract :

The Role of numerical Data in the Gbagbo vs Ouattara Presidential Debate

A notable fact in political debates is the frequent use of numerical data by the debaters. This strategy, within exchanges that belong to the political sphere and are a priori framed by ideological, social, or moral values, not only attracts and captivates the attention of the addressee but also that of the analyst, who is led to question the functionality of such information. The aim of the present article is to highlight the argumentative scope of numerical data, which proves to be particularly effective at the level of *ethos* and *pathos* in the adversarial debate of the 2010 presidential runoff in Côte d'Ivoire. Conducted from a discourse analysis perspective, this investigation draws on argumentation in discourse and reveals the argumentative dimension of numerical data, whether it involves the

De la fonctionnalité des données chiffrées dans le débat
présidentiel Gbagbo vs Ouattara
construction of a valorizing self-image, the deconstruction
of the opponent's image, or the mobilization of emotions. It
also makes it possible to explore their didactic potential.

Keywords : argumentation, discourse analysis, ethos,
Numerical data, pathos, Presidential debate

Résumé (swahili) :

**Kuhusu matumizi ya takwimu za nambari katika
mjadala wa urais kati ya Gbagbo na Ouattara**

Makala hii inachunguza matumizi ya mara kwa mara ya takwimu katika mjadala ya kisiasa, kwa kuzingatia duru ya pili ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2010 nchini Côte d'Ivoire. Ingawa hotuba za kisiasa kwa kawaida hujikita katika thamani za kiitikadi, kijamii au kimaadili, takwimu hutumika kimkakati kujenga taswira chanya ya nafsi, kudhoofisha mpinzani na kuamsha hisia. Kwa kutumia uchambuzi wa hotuba na nadharia ya hoja, utafiti huu unaangazia nafasi ya hoja za takwimu, hasa zinazohusiana na *ethos* na *pathos*, na unajadili umuhimu wake katika muktadha wa kielimu.

Mots-clés (swahili): Data za nambari, Mjadala wa urais, Uchambuzi wa hotuba, Uwasilishaji wa hoja, Vadharia ya mawasiliano, Vivyo hivyo

Historique de l'article

Date de réception : 20 juillet 2025

Date d'acceptation : 29 septembre 2025

Date de publication : 25 novembre 2025

Type de texte : Article

Introduction

Les campagnes d'élection présidentielle sont des périodes de vives confrontations discursives au cours desquelles les candidat·es et leurs états-majors multiplient les prises de parole et autres interventions, donnant le ton à une dynamique discursive intense. Ce foisonnement d'interventions trouve son ultime matérialisation dans les débats contradictoires qui opposent les principaux prétendants à la magistrature suprême. Devenus une pratique traditionnelle dans les régimes démocratiques, ces débats, bien qu'ils ne garantissent pas à eux seuls la victoire d'un·e candidat·e, peuvent s'avérer décisifs. Une prestation maîtrisée renforce la crédibilité d'un·e candidat·e; à l'inverse, une performance hésitante ou maladroite peut entamer son capital de sympathie, voire éroder la confiance des électeurs

et électrices. L'histoire récente des démocraties modernes en fournit plusieurs illustrations. En France, par exemple, François Hollande aurait pris l'ascendant sur Nicolas Sarkozy lors du débat de l'entre-deux-tours de 2012 grâce à la puissance rythmique et persuasive de son anaphore « Moi, président... » (Amade, 2018). Plus récemment, aux États-Unis, la performance catastrophique de Joe Biden face à Donald Trump, en 2024, a mis en lumière ses limites, contribuant ainsi à son retrait de la course présidentielle au profit de Kamala Harris (Du Cluzel, 2024). En Côte d'Ivoire, on enregistre un seul débat contradictoire entre les deux tours de l'élection présidentielle, celui qui a opposé Laurent Gbagbo (désormais LG) à Alassane Ouattara (désormais ADO) en 2010. Ce moment de confrontation directe visait, comme il est de coutume dans cet exercice, à persuader les électeurs et électrices de la capacité des candidat-es-orateur-trices à incarner la fonction présidentielle. Il s'est agi, pour eux, de projeter une image valorisante d'eux-mêmes, apte à rassurer, séduire et légitimer leurs ambitions. Ce travail de persuasion mobilise naturellement des stratégies discursives parmi lesquelles le recours aux données chiffrées.

La présente étude propose d'analyser le rôle et la fonction de l'emploi à profusion des chiffres dans le cadre de ce débat présidentiel. Elle s'interroge sur leur portée argumentative, en montrant que leur usage ne se limite pas à soutenir une démonstration rationnelle, mais participe, en règle générale, à la construction de l'image de soi et à la

mobilisation des affects. Autrement dit, loin de représenter une simple objectivation du réel, les données chiffrées deviennent des instruments rhétoriques au service d'un projet politique. Le travail s'inscrit donc dans le cadre théorique de l'analyse du discours dans sa dimension communicationnelle (Barry, 2000) et de l'analyse argumentative qui essaie « d'explorer les échanges concrets qui se déploient dans un espace social et institutionnel donné, elle s'attaque – comme la rhétorique antique – aux voies globales de la persuasion. » (Amossy, 2006, p. 4) Dans cette perspective, notre souci est d'appréhender les mécanismes de persuasion en considérant le fait que la rhétorique saisit le langage en action, et que l'argumentation doit être perçue aussi bien dans ses variations dans la langue que dans les actes de communication concrets. Pour ce faire, nous commencerons par présenter notre cadre théorique et méthodologique puis, nous proposerons une esquisse de typologie des données chiffrées extraites du corpus avant de procéder à l'analyse de leur impact rhétorico-argumentatif.

Cadrage théorique et méthodologique

Le corpus et son cadre d'analyse

Nous partons du postulat que, pour appréhender la quintessence des données chiffrées dans notre corpus, il faut tenir compte des conditions de production du discours (contexte d'énonciation). Ainsi, nos analyses s'inscrivent dans le cadre théorique d'une analyse du discours dans sa dimension socio-communicationnelle. À ce sujet, Barry fait remarquer que

Comprendre un discours, saisir l'intention qui s'y exprime, ce n'est pas seulement extraire ou reconstituer des informations pour les intégrer à ce que l'on connaît déjà. C'est plutôt identifier la fonction de cette information dans la situation de discours où elle est produite. (...) On s'aperçoit alors que tout discours dépend de circonstances de communication particulières et que chacune de ces circonstances est le produit d'un certain nombre de composantes qu'il faut inventorier. (...) Le système communicatif comprend les "contraintes sociales" et les "règles linguistiques"; c'est un dispositif complexe d'aptitudes dans lequel les savoirs linguistiques et les savoirs socioculturels constituent un tout. C'est ce qui fait de la communication langagière le résultat de l'adéquation réussie d'un ensemble de compétences (Barry, 2000, p. 9-11).

À travers ces propos, on note que l'analyse du discours (AD) prend en compte la dimension sociale de l'énonciation ainsi que le contexte global de communication. Ceci fait écho aux dires d'Amossy qui, parlant de la tradition française d'AD, écrit qu'il s'agit de :

Une discipline rapportant la parole à un lieu social et à des cadres institutionnels, dépassant l'opposition texte/contexte : le statut de l'orateur, les circonstances sociohistoriques dans lesquelles il prend la parole ou la plume, la nature de l'auditoire visé, la distribution préalable des rôles que l'interaction accepte ou tente de déjouer, les opinions et les croyances qui circulent à l'époque, sont autant de facteurs qui construisent le discours et dont l'analyse interne doit tenir compte (Amossy, 2006, p. 3).

Ainsi, nous nous appuyons, dans cette contribution, sur l'appareillage théorico-méthodologique qui en découle. En effet, l'analyse argumentative (Amossy, 2006), dont nous nous inspirons, saisit le langage en action en revenant au projet aristotélicien de la rhétorique. Dans cette étude, nous verrons comment le contexte d'élection présidentielle, les ethos prédiscursifs des orateurs, etc. contribuent à l'efficacité des données chiffrées lors de l'interaction verbale.

C'est le lieu de rappeler quelques éléments essentiels qui fondent l'identité psychologique et sociale (Charaudeau, 1992, p. 133) de nos locuteurs. Cette notion rappelle celle d'ethos prédiscursif (Amossy, 2006) en ce sens qu'elle

renvoie à la position de l'orateur, sa légitimité ou sa crédibilité aux yeux de l'auditoire qu'il cherche à persuader, avant sa prise de parole.

Notons donc que LG a été, pendant longtemps, la figure qui incarnait l'opposition à Houphouët-Boigny, premier Président de la Côte d'Ivoire. Universitaire et historien, c'est un homme de terrain qui s'est construit une image « d'enfant du peuple », celui qui parle le même langage que les populations qu'il dit connaître. Il arrive au pouvoir en octobre 2000 à la suite d'une élection présidentielle houleuse. Depuis son accession à la magistrature suprême, il a été continuellement confronté à des crises militaro-politiques dont la plus grave survient le 19 septembre 2002.

Quant à Ouattara, il est reconnu comme un brillant économiste ayant occupé de hautes fonctions dans des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Houphouët-Boigny fait appel à lui en 1990 pour assainir les comptes de l'État et relancer l'économie ivoirienne. Depuis son apparition sur la scène publique, sa nationalité ivoirienne est remise en cause par ses opposants qui l'accusent d'ailleurs d'user de moyens anti-démocratiques pour arriver à ses fins. C'est en ce sens qu'il est accusé par certains d'être à la base de la rébellion armée qui divise le pays depuis le 19 septembre 2002.

En effet, la Côte d'Ivoire est confrontée à une rébellion armée qui a profondément divisé le pays. D'un côté, les Forces Nouvelles, favorables à ADO, contrôlent la moitié

nord du territoire; de l'autre, la partie sud reste sous l'autorité du président LG. Après plusieurs accords et de longues négociations, l'élection présidentielle d'octobre 2010 est organisée dans l'espoir de clore plus d'une décennie de crises politiques et militaires. Elle se veut largement inclusive : LG, alors chef de l'État, recourt à l'article 48 de la Constitution pour autoriser l'inscription d'ADO sur la liste des candidat-es¹ qui était jusque-là exclu des compétitions électorales. Au premier tour, LG arrive en tête avec 38 % des suffrages, suivi d'ADO qui en obtient 32 %. Tous deux sont qualifiés pour le second tour. Mais avant, ils s'affrontent dans un débat contradictoire télévisé – une première dans l'histoire politique ivoirienne. C'est ce débat, retranscrit par nos soins pour les besoins de notre étude, qui constitue la base de notre analyse : nous cherchons à y décrypter l'usage et l'impact des données chiffrées dans la stratégie argumentative des candidats.

1. La Constitution ivoirienne de 2000 dispose, en son article 48, que « Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. »

La rhétorique et les chiffres

Le recours aux données chiffrées dans le propos répond à une exigence certaine dans un débat contradictoire. En effet, celles-ci constituent une représentation de la réalité beaucoup plus saisissable par l'esprit et l'imagination par le moyen de la stratification, de la catégorisation, ou mieux, par une simplification ou une fragmentation de la réalité. Les données chiffrées introduisent donc dans le discours politique une forme de rationalité, voire une rationalisation, qui contraste avec sa tendance présumée à mobiliser des ressorts émotionnels, voire mensongers, au détriment d'une appréhension objective du réel. C'est en substance ce que note Koren (2009) en ces termes :

L'indication chiffrée peut certes être controversée et susciter des polémiques, mais elle bénéficie a priori d'un prestige incontestable : le prestige des apparences objectives, de l'évidence et du discours scientifique rationaliste (p. 72-73).

En ce sens, les chiffres produisent un effet de « vérité », là où les autres éléments d'argumentation relèvent tout au plus du vraisemblable. Cette dynamique renvoie à l'opposition – en grande partie factice – entre les sciences dites exactes (mathématiques, physique, médecine), dont les fondements (axiomes et théorèmes) et les conclusions seraient réputés vrais, et les sciences sociales, souvent cantonnées au champ de l'hypothétique et du plausible. La quantification confère

aux discours une impression de tangibilité, et par là même, de vérité. Cette perception est d'autant plus renforcée que les données chiffrées sont souvent issues d'études, de recherches ou d'analyses menées par des institutions perçues comme légitimes ou investies d'une certaine autorité scientifique. C'est cette idée que développent Bacot *et al.* (2012, p. 8-9) lorsqu'ils affirment :

cette production tend, de nos jours, en raison de la sophistication et de la technicisation très grande des outils mathématiques et statistiques, à devenir le domaine exclusif des spécialistes, des savants. Si certains de ces « experts », fortement médiatisés, sont connus du grand public à titre individuel, les sources des chiffres cités proviennent massivement d'organismes divers : organisations internationales, services ministériels, agences européennes, Conseil d'État, instituts d'études, cabinets d'audit et de conseil, *think tanks*...

Cependant, la question de la qualité des sources peut rapidement poser problème. Ainsi, pour contester une donnée chiffrée, il est courant de chercher à en discréditer la source, notamment en soulignant son absence d'indépendance ou son éventuelle partialité. Il est par ailleurs intéressant de noter que, bien souvent, le producteur de la donnée n'est pas celui qui la mobilise dans le débat public : ce sont d'autres acteurs et actrices – journalistes, responsables politiques, militant-es – qui s'en emparent. Or, une même donnée, issue d'un champ scientifique donné, n'est à l'origine qu'une information brute. Transposée dans le champ politique, elle peut faire

l'objet d'interprétations multiples, parfois orientées. Par exemple, affirmer que « 28 % de la population en Côte d'Ivoire est étrangère » constitue en soi une donnée froide, une photographie statistique d'un instant donné. Prise isolément, elle n'a pas de valeur explicative ou prescriptive; elle ne fait qu'indiquer une grandeur. Mais insérée dans un discours politique, elle peut être investie de significations diverses, infléchie dans une direction ou une autre selon l'intention de celui qui la mobilise. Bacot et al. (2012, p. 10) notent à ce propos :

Auréolés d'un prestige scientifique d'autant plus grand que les acteurs de l'énonciation ne possèdent pas la maîtrise des disciplines dans lesquelles ils s'inscrivent, les chiffres ont alors vocation à se mettre au service de la dimension rhétorique et argumentative des discours politiques. De chiffres-grandeurs, ils accèdent alors au statut de chiffres-valeurs.

Il convient donc de dire que cette manière d'appréhender la réalité reste en fait une perception de cette réalité au même titre que le regard fixé sur un verre à moitié vide ou à moitié plein. Cela révèle clairement que si les chiffres constituent une représentation de la réalité, ils constituent une lecture ou une interprétation de cette dernière. Par ailleurs, étant entendu que les chiffres dans un discours découlent du propos d'un sujet qui est déterminé par l'environnement culturel mais aussi par les affects individuels, il y a une tendance à l'imbrication de sa

subjectivité dans l'usage des chiffres. On parlera alors de l'imbrication du sujet dans la perception chiffrée de la réalité représentée.

Enfin, se pose la question de la finalité recherchée par le recours aux chiffres. Cette finalité détermine toujours le lexique utilisé dans la description chiffrée d'une réalité. Rappelons-nous l'idée du verre à moitié vide ou à moitié plein qui révèle les connotations appréciatives mises en évidence par chacun des énoncés. L'idée-force de cette étape est que les représentations chiffrées sont loin d'être faites en soi et pour soi. Elles focalisent une perception de la réalité s'appuyant sur des positions en prise sur un certain imaginaire et destinée à communiquer et à rechercher un certain impact.

Les données chiffrées dans le corpus : approche typologique

La confrontation discursive entre LG et ADO est émaillée de données chiffrées allant du phénomène de datation à l'évaluation financière en passant par l'expression de la proportion, la quantification, la période, l'âge, la distance, la numérotation, l'ordre et l'expression du temps. Cette large diversité pourrait être catégorisée en quatre grands axes que nous avons construits à partir de la forme des chiffres

et de leurs fonctions argumentatives. Ainsi, chaque famille est caractérisée par un usage spécifique dans le discours et permet d'analyser comment les données numériques contribuent à la construction de l'argumentation, à la légitimation des positions des candidats et à l'influence exercée sur l'auditoire.

Les chiffres de la temporalité dans l'échange discursif

Le premier axe de notre typologie se rapporte aux chiffres qui permettent de désigner les aspects liés au temps à savoir les dates, les durées, les périodes, les horizons. Les chiffres ici permettent de cadrer le récit ou d'authentifier un évènement en le présentant comme factuel.

À propos de la date, c'est un indicateur temporel qui permet de situer un évènement sur l'échelle du temps. Sa forme, en général, est composée d'au moins un des éléments suivants : « jj mm aaaa » (jour mois année). Elle indique un évènement historique ou à venir. Dans le cadre du corpus de l'étude, la majorité des dates a un rapport avec un repère historique. C'est ce qu'on peut voir à travers ces exemples :

Moi j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de **mai 2000**, nous avons démissionné du gouvernement militaire [ADO].

On a crié sur tous les toits au moment du premier tour que le **31 octobre** serait le début de la guerre tribale, ethnique, religieuse [LG].

Le premier exemple renvoie à la transition militaire du Général Guéï. Ici la date permet au locuteur d'être précis quant à la sortie du gouvernement de son parti et donc à la rupture d'avec le régime militaire. On ne saurait donc lui reprocher, comme le faisait LG, d'être à la base ou complice du coup d'Etat de décembre 99. Quant au deuxième exemple, il fait référence à la période électorale de 2010. Le locuteur montre que ses adversaires avaient prédit l'apocalypse mais que cela n'est pas arrivé, signe de sa bonne foi. En effet, il lui était reproché de vouloir s'éterniser au pouvoir en organisant des crises.

Pour ce qui concerne les dates historiques, l'on enregistre l'évocation des années 1990, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2010, 2011. Si parfois ces dates rappellent l'année indiquée de manière générale, le plus souvent, elles sont spécifiées et rendent compte d'évènements ayant fait date dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il en est ainsi pour décembre 1999 qui marque l'irruption de l'armée dans le jeu politique à travers le premier coup d'État intervenu dans le pays².

2. Le 24 décembre 1999, des militaires renversent le Chef de l'État élu Henri Konan Bédié et installent le Général Robert Guéï ancien Chef d'État Major de l'Armée ivoirienne.

En ce qui concerne les occurrences datées qui s'inscrivent dans la prospective dans le corpus, on peut citer les exemples ci-dessous :

Dès donc l'année prochaine, ainsi nous allons pouvoir à la fin de l'année **2011 ou en 2012** aller vers une économie de croissance de 6 à 8 % et qui nous permet d'absorber donc le chômage. Et de créer des emplois auxquels tout le monde notamment les jeunes aspirent [ADO].

Je vous remercie chers compatriotes de m'avoir donné cette opportunité et de faire que tout se passe bien pour la Côte d'Ivoire au soir du **28 novembre** [ADO].

Il faut aussi noter que des informations chiffrées portent sur des périodes qui servent en quelque sorte de repères aux locuteurs dans les prises de parole. Elles se construisent généralement avec une préposition ou une locution prépositive à laquelle on adjoint une date comme dans les exemples ci-dessous :

Je voudrais d'abord dire à mes compatriotes que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ce pays était prospère, **il y a 23 ou 25 ans**. Quand j'étais Directeur Afrique du FMI **dans les années 80**, nous avons une économie plus forte que certains pays de l'Afrique du Nord [ADO].

Mais les phrases de ce genre amènent l'instabilité, les coups d'État, c'est ce qui est arrivé **à partir de 1999**, 11 ans de turbulences, c'est trop [LG].

Aujourd'hui, on apprend, et tout le monde le sait, qu'il y a beaucoup de familles qui ne mangent qu'une ou deux fois par jour. Ce n'était pas la Côte d'Ivoire, **il y a 20 ans** [LG].

Déjà **de 1990 à 1993**, nous avons fait des efforts considérables pour faire baisser la fiscalité et ça également, c'est un domaine sur lequel je vais m'appuyer [ADO].

Depuis 1987, j'écoute et je dis que le secteur privé est le centre et le nerf. C'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois et de richesses. Donc **depuis 1987**, je me répète [LG].

En toile de fond à ces périodes évoquées par les débatteurs, il y a la référence des moments ayant marqué la conscience collective ivoirienne sur les plans politique et socioéconomique. À ces périodes, l'imaginaire collectif associe une signification particulière aux périodes que les locuteurs essaient de mobiliser dans leur argumentation. Ainsi, par exemple, lorsqu'ADO rappelle la période « **de 1990 à 1993** », il se réfère à son passage aux affaires en qualité de Premier Ministre. Cette époque, aux dires de ses proches, se serait caractérisée par une relance de l'économie ivoirienne et des résultats tangibles dont le crédit est à mettre à son actif. Par contre, lorsque LG évoque la période de l'histoire de la Côte d'Ivoire « **d'après 1999** », il met en avant les troubles sociopolitiques à répétition qu'une partie de l'opinion attribue à ADO.

Les chiffres financiers

Une frange importante des données chiffrées du débat est en rapport avec le monde de l'Économie et de la Finance. On enregistre principalement des informations liées :

- *aux investissements*: « Il faudra de nouveaux barrages hydroélectriques, ça demande des **centaines de millions d'euros** d'investissements. » [ADO]
- *à la dette*: « Dès que je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé une dette de **6700 milliards de francs CFA**. Cette dette était assurément trop forte pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, donc nous avons commencé à négocier et ça marchait très bien. » [LG]
- *à la demande sociale*: « Moi, j'envisage un investissement massif de **12000 milliards** en cinq ans, pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens » [ADO].

Dans cet axe, les chiffres permettent de légitimer la compétence de l'orateur. En effet, ADO montre qu'il a les capacités d'un bon économiste avec des prévisions bien chiffrées pour les investissements qui amélioreraient la qualité de vie des Ivoiriens. LG quant à lui montre ses capacités de bon gestionnaire qui ne dilapide pas les ressources du pays, contrairement à ses adversaires qu'il égratigne au passage.

Les données chiffrées indicateurs de quantités ou de proportions

Dans le corpus, les chiffres jouent un rôle de quantificateur dans les propos des locuteurs. Il s'agit alors d'éléments en rapport avec :

– *les capacités de production* : « Pour le cacao, nous sommes leader mondial; nous produisons environ **1,2 million de tonnes ou 1,4 million de tonnes** par an. Mais j'ai estimé qu'il nous fallait doubler notre production sur les dix ans à venir. Et il est possible d'atteindre **2 millions de tonnes** en remplaçant les plants vieux, certains ont un âge, par de nouvelles variétés qui sortent des instituts de recherche ivoiriens, ghanéens, malaisiens... Et nous tenons sur les 20 ans de réussir à produire les **2 millions de tonnes**. » [LG]

– *la démographie* : « Il faudrait parler de la réalité du terrain. Aujourd'hui l'espérance de vie est tombée en Côte d'Ivoire à **46 ans**, elle était à **55 ans**, il y a quelques années. La malnutrition touche **un enfant sur 15**, sur **trois personnes** dépistées du VIH SIDA, **un** n'a pas accès au traitement. **40000 à 60000 femmes** meurent chaque année en donnant la vie. » [ADO]

– *les infrastructures* : « Je me souviens que quand je suis arrivé en 90 et que j'ai rencontré les étudiants, leur première requête, c'était les infrastructures. Et aussi quelque fois les professeurs, c'est comme cela que j'ai pris l'engagement avec eux de construire de nouvelles Universités et en trois ans, j'ai pu construire **deux Universités** : l'Université Abobo-Adjamé et Bouaké ensuite pour décongestionner. Donc pour le

programme de cinq ans que j'envisage, j'ai dit, je vais construire **cinq Universités** parce qu'il faut décongestionner l'Université. » [ADO]

– *des proportions mettant en évidence un processus évaluatif de politiques* : « Parce que quand vous avez une économie nationale, vous devez vous assurer qu'il y a un minimum de ressources allouées à l'investissement. Parce que c'est l'investissement qui permet de faire des travaux, de créer des emplois, et ainsi de suite. Nous avons maintenant un budget qui est consacré à **95%** à la consommation. Vous avez une maison, que vous avez achetée et pendant dix ans, vous ne faites pas l'entretien de la maison. Vous ne faites que payer vos frais d'électricité et d'eau, mais à un moment donné, vous avez des problèmes dans une partie de la maison. » [ADO]

– *un état des lieux* : « En 1991, ils disent que l'école a chuté aujourd'hui, mais en 1991, pour le CEPE et l'Entrée en 6e, on avait **21 %** de réussite. En 2002, on a **64 %** de réussite. Au BEPC, en 1991, on a eu **32 %** de réussite. En 2002, on a eu **36,47 %** de réussite. Au Baccalauréat en 1991, on a eu **27,25 %** de réussite. En 2002, on a eu **27,25 %** de réussite. Je vais prendre en 1994, CEPE et Entrée en 6e, **37,34 %** de réussite. En 2004, nous avons **68,94 %** de réussite. Au BEPC, en 1994, nous avons **7,85 %** de réussite. En 2004, nous avons **31,43 %** de réussite. Au Baccalauréat en 1994, on avait **13,52 %** de réussite. En 2004, nous avons **23,71 %** de réussite » [LG].

Comme on peut le voir avec ces exemples, dans cet axe, les chiffres permettent aux locuteurs de faire des comparaisons entre les résultats obtenus lors de leurs gouvernances respectives (exemples 2 et 5) et aussi de faire la preuve, à travers des données chiffrées, de leurs réalisations (exemples 1, 3 et 4).

Les classements et les numérotations

Le dernier axe de notre typologie concerne les données chiffrées qui permettent d'effectuer des hiérarchisations. On y retrouve les rangs, les ordres, les séries comme dans ces exemples :

La Côte d'Ivoire est la **première** puissance économique de l'UEMOA et la **deuxième** puissance économique de la CEDEAO. [LG]

Nous avons parlé d'un plan de santé. (...) Nous comptons le faire, gratuitement pour les plus faibles revenus. C'est important, nous comptons fournir les centres de santé de médicaments de **première** nécessité, comme l'aspirine et autres. [ADO]

Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. L'assassinat du Général Guéï, de Boga Doudou, ça c'est la **première** chose. La **deuxième** chose, il faudra mettre en place une commission Vérité-Réconciliation [ADO].

Considérons cet autre exemple :

L'école est un problème majeur, je dirais que dans mon programme, les priorités, tout est priorité, je dirais les **premières** priorités, c'est la santé d'abord et ensuite l'école [ADO].

Dans cet exemple, il apparaît que l'objectif est d'établir une priorisation pour justifier la politique menée.

L'esquisse de typologie nous a permis de rendre compte des divers usages des chiffres dans notre corpus. Ceci nous a donné une base méthodologique claire pour aborder la question de leur impact et des mécanismes rhétorico-argumentatifs qu'ils déploient.

Ce que valent les chiffres dans la confrontation discursive

La visée argumentative des informations chiffrées

Les informations chiffrées s'inscrivent dans une dynamique argumentative dans le corpus d'étude. À ce titre, elles possèdent deux orientations opérantes. La première est tournée vers l'image de celui qui parle pendant que la seconde met davantage l'accent sur l'interlocuteur immédiat³. À ce niveau, il y a, à la fois construction de l'image de soi et déconstruction de l'image de l'autre. Il y a en outre

3. Nous précisons la notion de « interlocuteur immédiat » parce que le débat contradictoire fonctionne sur le modèle de la double énonciation. C'est-à-dire qu'en s'exprimant, le locuteur s'adresse à un interlocuteur immédiat avec qui il interagit sur la scène du débat. Dans le même temps, il parle à l'auditoire qui suit le débat et dont il cherche à rallier l'opinion.

une relation qui se construit avec l'auditoire à qui le locuteur apporte des informations et chez qui il essaie de susciter des émotions. Aussi, on note que cet aspect a davantage une dimension didactique.

L'élaboration d'une image de soi

Il y a lieu de dire ici que le corpus d'étude est produit dans un contexte électoral. Le discours produit a donc une visée argumentative c'est-à-dire que le destinataire s'exprime avec l'intention affichée d'agir sur les destinataires dans le but d'obtenir leur adhésion à ses idées. Pour ce faire, il élabore une image de soi favorable à même de lui conférer le crédit et l'autorité indispensables au ralliement des auditeurs à la cause défendue. Cette approche fait appel à la notion d'*ethos* que Amossy (2010, p. 25) présente comme

l'image que l'orateur construit de lui-même dans son discours afin de se rendre crédible. Fondé sur ce qu'il montre de sa personne à travers les modalités de son énonciation, il doit assurer l'efficacité de sa parole et sa capacité à emporter l'adhésion du public.

Le recours aux données chiffrées joue un rôle de premier plan dans ce processus de présentation de soi. En effet, appuyer son propos sur des exemples chiffrés fait la preuve de la connaissance et même de la maîtrise de la question traitée et contribue à mettre en évidence l'expertise de celui qui parle. Ce procédé est utilisé par chacun des orateurs.

LG, d'entrée de jeu, adopte une posture discursive qui met en évidence ce qu'il veut paraître aux yeux des auditeurs et auditrices :

Je voudrais aussi remercier le Premier ministre pour sa présence sur ce plateau et le féliciter. Mais avant de commencer, je voudrais que toute la Côte d'Ivoire observe une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de ces crises qui ont commencé en **99** et des gens qui sont morts mutilés. Je voudrais que chacun dans son foyer, devant sa télévision, se lève et observe une minute de silence. (Silence). Je peux maintenant répondre. Je suis candidat parce que c'est l'aboutissement d'une longue lutte, parce que j'ai commencé à militer quand j'avais **18 ans**.

Dans cette séquence, deux informations chiffrées sont présentes. L'une rappelle une date pendant que l'autre informe sur l'âge de l'engagement militant du locuteur.

D'abord, l'année 99 constitue, nous l'avons déjà souligné, une date de mémoire pour les Ivoirien-ne-s. La sollicitation adressée à la population afin d'observer une minute de silence est la manifestation d'une solidarité à l'endroit des victimes des crises qui secouent le pays depuis l'année de mémoire 1999. La démarche vise donc à créer une communauté des victimes autour de cette date de mémoire qu'est l'année 1999 à laquelle il appartient et dont il partage les peines. Il cultive ainsi l'image du chef attentionné et proche des populations.

Ensuite, la référence à l'âge de son engagement militant épouse une image de combattant historique qu'il a toujours cultivée et qui fonde, selon une perception largement présente dans l'imaginaire social ivoirien, un certain soutien populaire. Son discours s'inscrit dans une dynamique de renforcement d'un ethos préalable fortement ancré dans une frange importante de l'opinion ivoirienne.

Une autre image de soi mise en jeu par LG est celle de gestionnaire irréprochable de la chose publique. Pour ce faire, il établit un parallèle entre deux périodes. Celle d'Houphouët-Boigny caractérisée par la gestion opaque des ressources du pétrole et celle qui commence en 2000, l'année de son accession au pouvoir qui a marqué une ouverture et une transparence dans la gestion des ressources :

Je voudrais dire que sur le pétrole, Houphouët-Boigny a pris sa première coupe de champagne en **1977**, parce qu'on venait de découvrir le pétrole. Mais c'est sous Gbagbo Laurent qu'on parle des ressources du pétrole. **De 77 à 2000** on n'a jamais parlé de ressources du pétrole; c'est déjà une transparence. Cela a été l'une des satisfactions qui a permis au FMI de prendre la décision du FMI.

Outre l'image du gestionnaire transparent cultivée dans cette séquence, l'on y retrouve une logique de contestation des soupçons de fraude dans la gestion des ressources

pétrolières évoqués par le contradicteur. Les dates apparaissent alors comme des éléments qui construisent le jeu interactionnel sur lequel nous reviendrons.

Dans son discours, ADO a aussi recours aux données chiffrées pour se construire une certaine image. Il s'agit principalement pour lui de mettre en avant ses qualités d'experts. À ce sujet, lisons le propos suivant :

Au-delà, il faudrait parler de la réalité du terrain, aujourd'hui l'espérance de vie est tombée en Côte d'Ivoire à **46 ans**, elle était à **55 ans**, il ya quelques années. La malnutrition touche **un enfant sur 15, sur trois personnes** dépistées du VIH SIDA, **un** n'a pas accès au traitement. **40000 à 60000 femmes** meurent chaque année en donnant la vie. Ce que nous avons prévu dans notre plan de santé, en plus de l'assurance générale qui permettra de prendre en compte les plus défavorisés, il s'agira de construire **5 CHU**, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de centres de santé soient construits, et surtout qu'aucun Ivoirien n'ait à parcourir **plus de 5 km** avant d'avoir accès à un centre de santé. Cela veut dire qu'il faut réhabiliter les centres de santé existant et en créer de nouveaux. Il faut surtout les équiper en médicaments de base et cela gratuitement, il faut faire en sorte qu'il y ait un hôpital **tous les 5 km**.

Les données chiffrées portent sur des éléments démographiques. Les ratios qu'il souligne, les chiffres décrivant la carte sanitaire, traduisent un travail fouillé même si les sources ne sont jamais données. Son ethos prédiscursif de brillant économiste lui permet d'en faire l'économie sans être soupçonné de faux. Les promesses faites sont, quant à elles, articulées aux indicateurs

internationaux en matière de planification des infrastructures hospitalières. Cette dynamique traverse ses interventions d'un bout à l'autre. Elle est davantage présente dans les données financières notamment l'aspect des investissements programmés pour les cinq années à venir. Il cultive et renforce ainsi l'ethos de l'économiste expert des questions de développement et de mobilisation des ressources financières.

Par ailleurs, lorsqu'il dit :

en parlant de l'école, je me souviens que quand je suis arrivé **en 90** et que j'ai rencontré les étudiants, leur première requête, c'était les infrastructures. Et aussi quelque fois les professeurs, c'est comme cela que j'ai pris l'engagement avec eux de construire de nouvelles Universités et **en trois ans**, j'ai pu construire **deux Universités** : l'Université Abobo-Adjamé et Bouaké ensuite pour décongestionner. Donc pour le programme de **cinq ans** que j'envisage, j'ai dit, je vais construire **cinq Universités** parce qu'il faut décongestionner l'Université. Il faut que l'Université sorte de la ville d'Abidjan; j'ai l'ambition de faire un grand campus universitaire à Bingerville ou ailleurs ou même à plus de **40 km** d'ici. Pour que ce soit un campus qui doit pouvoir accueillir **des dizaines de milliers d'étudiants** avec des infrastructures modernes et tout ce qui a trait avec les nouvelles technologies.

L'on notera que les données chiffrées établissent une sorte de bilan de sa gestion des affaires publiques à partir de 1990 avant d'annoncer les perspectives de son retour aux commandes si bien entendu, il avait le suffrage qu'il sollicite. C'est l'ethos du travailleur qui est mise en avant par ADO.

La déconstruction de l'image de l'autre

La déconstruction de l'image de l'autre par le moyen du propos chiffré est une stratégie argumentative que les locuteurs utilisent. C'est ce qui se passe dans le propos suivant de LG :

Septembre 1999, il a dit : « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas une phrase à annoncer par un démocrate. Et effectivement, en **décembre 1999**, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara a dit à Odienné : « Les Ouattara et les Cissé sont des hommes de parole. J'avais dit que je serai candidat et que malgré les tracasseries, je maintiendrai ma candidature. Quand un mandat d'arrêt a été lancé, j'ai dit que je rentrerai au pays avant la fin de l'année. Me voici, j'ai dit que je vais gagner au premier tour et je ferai, toujours, dans les citations de ce même type, en **décembre 2001**, le Premier ministre dit : « Nous n'attendrons pas cinq ans pour aller aux élections ». **En août 2002** : « je rendrai le pays ingouvernable, s'ils veulent, on va tout gnagami (mélanger, en malinké) ». Ce sont des citations du Premier ministre, ça ne plait non pas à Gbagbo, mais ça ne plait pas à la démocratie, la paix et la sécurité. Il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est tout à fait juste. On ne peut faire une économie prospère si on n'a pas la paix, si on n'a pas la stabilité. Mais les phrases de ce genre amènent l'instabilité, les coups d'État, c'est ce qui est arrivé **à partir de 1999, 11 ans de turbulences**, c'est trop.

LG énumère une liste de propos avec mention du mois dans lequel le propos en question a été tenu par Ado. Ces propos sont une sorte de prémonition qui a annoncé régulièrement les troubles sociopolitiques qui ont émaillé l'histoire de la

Côte d'Ivoire depuis 1999, date à laquelle ADO a quitté son poste au Fonds Monétaire International afin de s'engager dans une carrière politique. Il aurait ainsi annoncé le coup d'État de décembre 1999, les troubles de 2001 et la tentative de coup d'État de septembre 2002 qui a consacré la partition du pays en zone rebelle et zone gouvernementale. Implicitement LG rend ADO responsable de l'instabilité chronique qui secoue la Côte d'Ivoire depuis près d'une décennie, alors qu'il se dit démocrate et acteur de développement. Les dates sont des indicateurs factuels. Lorsqu'elles ont été l'occasion d'évènements majeurs qualifiables d'expériences collectives, elles deviennent, selon Paveau (2006, p. 99), des « lieux d'inscription des rappels mémoriels ». L'argumentation de LG s'appuie sur cette capacité des dates à rappeler les évènements passés. Lorsque ses souvenirs sont douloureux et que, dans une situation d'interaction discursive contradictoire, un locuteur est rendu responsable, il est clair que son image en prend l'ombrage que les accusations ainsi portées soient avérées ou non. Les dates se présentent alors comme de puissants vecteurs de dévalorisation de l'autre. C'est à ce jeu de disqualification de son contradicteur, ADO que se livre LG en s'appuyant sur son ethos prédiscursif d'historien qui lui permet de légitimer son propos sur les dates.

Décrédibilisé par le moyen des dates, ADO y retrouve des éléments susceptibles de contrarier son adversaire. Ainsi, il retrace des propos datés de son interlocuteur afin de ternir son image :

Quand le coup d'État est arrivé **en 1999**, il a dit que c'était « un coup de pouce à la démocratie ». Et quand il est de Libreville, via Bouaké, il a été escorté depuis le corridor de « Gesco » en champion, par des militaires. Mais, pour moi, cela ne veut pas dire qu'il est l'auteur du coup d'État. Parce que prendre des phrases et à partir de là porter des accusations, ce n'est pas juste. Je pense qu'il faudrait aller encore plus loin. Alors, parlons de ce fameux coup d'État, le FPI a tout de même accompagné le régime militaire jusqu'au bout. Moi j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois **de mai 2000**, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Mais Laurent Gbagbo, lui, a continué avec ce gouvernement militaire. Lida Kouassi, membre du FPI, était même le conseiller militaire du Général Guéi. Gbagbo et Guéi sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Mais, vous savez, si on veut entrer dans ces choses, je crois qu'on va perdre du temps. Ce qui m'intéresse c'est de connaître les causes de cette crise. Il faut qu'on y mette fin, parce qu'il faut rappeler que Laurent Gbagbo n'a pas été élu **en 2000**.

L'objet de ces propos est de fragiliser l'argumentation de LG en mettant en avant l'aspect précipité des accusations formulées sur la base de phrases ou de déclarations de presse. Implicitement, il essaie de faire entendre que son contradicteur n'est pas sérieux dans sa méthode : il formule des accusations sans preuve. Mieux, il va plus loin avec la date de mémoire qu'est l'année 2000. En référence à l'élection présidentielle qui s'est tenue à cette date, il affirme que LG n'a pas été élu. L'idée est de dire qu'il a occupé illégalement la fonction de président de la République. Il le présente ainsi comme un usurpateur. Ce qui ne manque de

susciter une réaction de LG. On retient ainsi qu'il y a, dans cette approche croisée de l'utilisation des dates par les deux débatteurs, une sorte de réponse du berger à la bergère. Les dates deviennent ainsi une dynamique de l'échange verbal parce qu'elles sont un facteur de relance de la confrontation.

Données chiffrées comme moyen de construction discursive des émotions

Une émotion est la réaction provoquée par la confrontation à une situation donnée ou par l'interprétation de la réalité. Celle-ci (la réaction) peut être physique ou psychologique. Sur le plan du discours, les émotions se construisent par le moyen d'un ensemble de ressources verbales parmi lesquelles on compte les chiffres et les nombres. La littérature sur les émotions permet de distinguer deux types d'émotions. Les émotions éprouvées d'une part et les émotions marquées ou construites par le discours d'autre part (Micheli, 2008). Notre propos s'inscrit exclusivement dans le cadre des émotions construites par le discours. Dans ce paradigme, l'on établit encore une distinction entre l'émotion dénotée qui est mise en évidence directement parce qu'étant objet du discours du locuteur et l'émotion connotée pour laquelle le locuteur n'a pas recours au lexique des émotions mais plutôt qu'il laisse entendre ou découvrir par le biais de traits stylistiques. L'on note également

l'émotion visée. Il s'agit de la situation où « les locuteurs ne se contentent pas d'« exprimer » des émotions, mais peuvent également viser à provoquer des émotions chez leur(s) allocutaire(s) ou, de façon plus abstraite, à fonder la légitimité d'une émotion » (Micheli, 2008). Il s'agit donc de chercher à déterminer dans notre corpus les éléments dont l'énonciation est susceptible de déclencher chez l'auditoire un état émotionnel pouvant être de l'ordre de la joie, la tristesse, l'indignation, la peur, la colère, le mépris ou tout autre sentiment. À ce niveau, chacun des locuteurs choisit des axes censés provoquer une réaction émotionnelle. L'axe de la menace est ainsi mobilisé par LG dans le propos qui suit :

Je suis un peu désolé, parce que je vois que des dérapages se dessinent. Aujourd'hui même à Daloa la gendarmerie m'a signalé qu'on a arrêté **21 personnes** avec des camions pleins de cartouches, on a arrêté des sacs pleins de machettes, je n'accuse pas quelqu'un encore sur ces points [LG].

Ici c'est la quantité qui fonde même l'émotion. En effet, échaudé par plus d'une décennie de conflits politiques traversés par des séquences de violences extrêmes, l'évocation d'un grand nombre de personnes arrêtées détentrices d'armes blanches et de munitions d'armes de guerre est de nature à réveiller les sentiments de peur chez l'auditoire.

Chez ADO, on notera une nette volonté de susciter espoir et joie par le moyen des chiffres qui mentionnent les perspectives d'embellies que pourraient générer son élection :

Vous savez que les Ivoiriens détiennent plus de trois milliards de dollars dans leurs comptes bancaires à l'étranger. Pourquoi? [ADO].

Le chiffre (trois milliards de dollars) indicateur de la capacité financière des Ivoiriens hors du pays est destiné à susciter l'étonnement chez l'auditoire sidéré de ce qu'une telle manne financière soit maintenue à l'extérieur pendant qu'il est possible d'investir en Côte d'Ivoire ce qui créerait sans aucun doute des emplois pour les milliers de chômeurs et de sans-emplois. Par ailleurs, lorsqu'il annonce :

Moi, j'envisage, un investissement massif de 12000 milliards en cinq ans, pour améliorer les conditions de vies des Ivoiriens en investissant l'eau, l'électricité, mais en améliorant également les conditions d'emploi des jeunes [ADO].

Tout le long du débat, les tirades et prises de parole d'ADO sont rythmées par les données chiffrées financières en rapport soit avec une perspective d'investissement ou avec sa capacité intrinsèque de mobilisation de ressources financières. L'idée est, certainement, de susciter l'espérance chez l'auditoire ce qui l'emmènerait à conforter sa ligne de

conduite électorale ou à la modifier si nécessaire. La visée persuasive est donc clairement affichée dans l'usage des chiffres chez ADO.

L'axe de la souffrance et des difficiles conditions de vie des populations est largement évoqué dans les interventions des deux protagonistes. Chez LG on lit :

Vous ne pouvez pas savoir **combien** de personnes frappent à la porte de la Présidence pour se faire soigner, pour se faire opérer, pour se faire ceci, pour se faire cela. Ça coûte cher à la Présidence. La Présidence de la République est devenue le plus grand centre social du pays. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il faut qu'on crée l'Assurance Maladie Universelle. C'est-à-dire, c'est une Assurance, mais ce n'est pas une Assurance privée. C'est une Assurance, chacun cotise et une fois qu'il a cotisé, il a un papier, une carte à partir de laquelle on peut le soigner gratuitement.

Pendant que chez ADO on a :

C'est important, nous comptons fournir les centres de santé de médicaments de premières nécessités, comme l'aspirine et autre. Au-delà, il faudrait parler de la réalité du terrain, aujourd'hui l'espérance de vie est tombée en Côte d'Ivoire à **46 ans**, elle était à **55 ans**, il y a quelques années. La malnutrition touche **un enfant sur 15**, sur **trois (3) personnes** dépistées du VIH SIDA, **un (1)** n'a pas accès au traitement. **40000** à **60000** femmes meurent chaque année en donnant la vie.

La crainte du lendemain, la pitié pour les populations vivant dans les conditions décrites sont les sentiments que les orateurs mobilisent dans ces séquences par le moyen de la quantification aussi importante qu'indicible chez LG et par le biais des proportions que révèle ADO.

Cet usage de l'émotion argumentée par les deux locuteurs en confrontation obéit clairement à l'idée selon laquelle « la construction argumentative des émotions passe par la représentation discursive d'une situation à laquelle le locuteur associe typiquement le déclenchement d'une émotion particulière, ce qui suppose en garantir la légitimité » (Guilhaumou, 2011, p. 177). Il est ainsi parce que chaque recours à l'émotion trouve un ancrage dans la situation vécue par les populations ivoiriennes et dont les caractéristiques sont l'extrême paupérisation, l'exaspération par un conflit interminable et la nécessité d'une relance économique pour une meilleure redistribution des richesses nationales.

La valeur didactique des chiffres

Outre le jeu sur l'image, la fréquence des chiffres permet de faire appel à la capacité de discernement des auditeurs à qui l'échange est adressé. Dans ce cas spécifique, les locuteurs

informent les auditeurs sur ce qu'est la réalité des choses. ADO table ainsi sur la capacité de financement propre des Ivoiriens :

Vous savez que les Ivoiriens détiennent plus de **trois milliards** de dollars dans leurs comptes bancaires à l'étranger. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas confiance. Ils gardent cet argent à l'extérieur, ils vont le ramener quand on aura une élection apaisée et que nous serons tous d'accord que cette élection se sera bien passée.

Ou encore sur les nécessités d'investissements impliqués par la démographie dans le secteur de l'éducation :

Vous savez, il y a **70000** naissances en Côte d'Ivoire chaque année, c'est pratiquement autant en France. Quand vous faites le calcul, il faut recruter des **dizaines de milliers** d'instituteurs sur les **cinq** ans. Vous voyez, quand je dis **60000** instituteurs, c'est parce que la démographie l'exige. Donc, nous avons un investissement massif à faire également dans l'école, nous devons construire des infrastructures, recruter des professeurs, des instituteurs et devons faire en sorte que la stratégie globale soit révisée par ceux dont c'est le métier.

Pendant ce temps, LG essaie de faire comprendre aux Ivoiriens la vérité sur les résultats scolaires en Côte d'Ivoire :

Il faut que je relève certaines choses parce que les Ivoiriens sont vraiment dans l'émotion plus dans les faits. En 1991, ils disent que l'école a chuté aujourd'hui, mais en 1991, pour le CEPE et l'Entrée en 6e, on avait **21 %** de réussite en 1991. En 2002, on a **64 %** de réussite. Au BEPC, en 1991, on a eu **32 %**

de réussite. En 2002, on a eu **36,47 %** de réussite. Au Baccalauréat en 1991, on a eu **27,25 %** de réussite. En 2002, on a eu **27,25 %** de réussite. Je vais prendre en 1994, CEPE et Entrée en 6e, **37,34 %** de réussite. En 2004, nous avons **68,94 %** de réussite. Au BEPC, en 1994, nous avons **7,85 %** de réussite. En 2004, nous avons **31,43 %** de réussite. Au Baccalauréat en 1994, on avait **13,52 %** de réussite. En 2004, nous avons **23,71 %** de réussite. Donc les Ivoiriens sont dans l'émotion actuelle, ils ne regardent pas les chiffres. Nous faisons mieux aujourd'hui qu'il y a vingt ans.

Ces différentes informations témoignent de plusieurs orientations du discours, toutes ayant cependant un lien avec la relation que le locuteur établit avec l'auditoire. La première des choses est qu'il s'adresse principalement à la faculté de discernement de ce dernier et non plus à l'émotion. Ce qui trahit l'image qu'il se fait du public qui l'écoute. C'est un public qui a besoin de l'information exacte afin de mieux comprendre les choses plutôt que de structurer ses opinions autour de l'émotion. En clair, il faut sortir les Ivoiriens du mode de raisonnement par l'émotion qui prévaut. C'est d'ailleurs ce qu'affirme LG dans son propos. La relation est donc didactique. Les locuteurs (LG et ADO) ont la science infuse. L'auditoire a besoin d'être informé par les leaders dont c'est la responsabilité. C'est ce que révèle l'interpellation (« vous savez ») qui précède l'occurrence des données financières lancée à son endroit dans les séquences discursives d'ADO.

Conclusion

Finalement, on retiendra, de cette analyse des données chiffrées dans la confrontation discursive d'entre-deux-tours qui a opposé LG à ADO lors de l'élection présidentielle d'octobre 2010, que ces dernières constituent un facteur essentiel de la dynamique ou de la progression de l'échange discursif. Les données chiffrées apparaissent également comme élément structurant de la stratégie d'argumentation des débatteurs en ce sens que chacun y recherche et retrouve les moyens et ressources verbales lui permettant de se bâtir une image susceptible de persuader l'auditoire ou de décrédibiliser l'interlocuteur, pour construire un raisonnement logique et s'adresser ainsi à la faculté de discernement de l'auditoire ou encore de faire agir le pathos toujours dans la logique d'orienter le comportement électoral de l'auditoire. En définitive, on relèvera les constats suivants :

Premièrement, les chiffres assurent un cadrage discursif. En effet, en traduisant des enjeux complexes en indicateurs mémorisables (taux, ratios, séries temporelles), ils dessinent des frontières interprétatives et fixent les termes de ce qui peut être vu, dit ou contesté.

Deuxièmement, les chiffres confèrent une autorité au locuteur. Ils participent à la construction d'un ethos de compétence (Amossy, 2006). Cette autorité se consolide par

l'adossement à des sources – explicites ou implicites – et à un ethos prédiscursif et par la régularité d'un style chiffré (promesses quantifiées, projections prospectives, comparaisons sérielles).

Troisièmement, les chiffres nourrissent la dimension polémique de l'échange (Amossy, 2014). En effet, une même donnée peut être réinterprétée selon les positions : rappel de repères traumatiques pour disqualifier l'adversaire, ou contre-lecture destinée à renverser la causalité alléguée. Ce mécanisme illustre la transformation des chiffres-grandeurs (mesures) en chiffres-valeurs (arguments) (Bacot et al., 2012). Ainsi, on peut affirmer que la puissance argumentative du nombre ne tient pas à sa nature, mais à sa mise en discours (sélection, cadrage temporel, hiérarchisation).

Quatrièmement, les chiffres contribuent à rationaliser le débat, sans pour autant l'assainir mécaniquement. Ils coexistent avec des dimensions affectives telles que la peur, l'espoir ou l'indignation. En ce sens, ils renforcent les émotions que le locuteur cherche à provoquer en leur conférant une épaisseur de preuve crédible.

Références bibliographiques

- Amade, José Sarzi. 2018. « “Moi Président De La République” : L’art Du Flatus Vocis En Anaphore ». *Latinoture Magazine*. <https://www.ju.edu/spanish/latinoture/moi-president-de-la-republique.php>
- Amossy, Ruth. 2006. *L’argumentation dans le discours*. Paris : Armand Colin.
- Amossy, Ruth. 2010. *La présentation de soi ethos et identité verbale*. Paris : PUF.
- Amossy, Ruth. 2015. *Apologie de la polémique*. Paris : PUF.
- Ayémién, Mian Gérard. 2011. *Analyse de la rhétorique dans les discours politiques en Côte d’Ivoire*. Lille : ARNT
- Bacot, Paul, Desmarchelier, Dominique et Rémi-Giraud, Sylvianne. 2012. « Chiffres et nombres dans l’argumentation politique ». *Mots. Les langages du politique*. <https://doi.org/10.4000/mots.20807>
- Barry, Alpha. 2000. *Les bases théoriques en analyse du discours*. Publications de la Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie. <https://depot.erudit.org/id/002331dd>
- Charaudeau, Patrick et al. 2001. *Dictionnaire d’analyse de discours*. Paris : Seuil.

- Charaudeau, Patrick. 1992. *Grammaire du sens et de l'expression*. Paris : Hachette.
- Charaudeau, Patrick. 2005. *Le discours politique. Les masques du pouvoir*. Paris : Vuibert.
- Desrosières, Alain. 2010. *La politique des grands nombres : Histoire de la raison statistique*. La Découverte. <https://doi.org/10.3917/dec.desro.2010.01>.
- Du Cluzel, Côme. 2024. « Débat Trump vs Biden : Biden vaincu par KO? ». *Conflits – Revue de géopolitique*. <https://www.revueconflits.com/debat-trump-vs-biden-biden-vaincu-par-ko/>
- Durand, Jacques. 1970. « Rhétorique du nombre ». *Communications*, 16. *Recherches rhétoriques*. pp. 125-132. <https://doi.org/10.3406/comm.1970.123>
- Guilhaumou, Jacques. 2011. « Raphaël Micheli, L'émotion argumentée. L'abolition de la peine de mort dans le débat parlementaire français ». *Semen* 32. <http://semen.revues.org/9409>
- Koren, Roselyne. 2009. « Le récit de chiffres : enjeux argumentatifs de la “narrativisation” des chiffres dans un corpus de presse écrite contemporain ». *A contrario*, n° 12, 2009. p.66-84. CAIRN.INFO. <https://shs.cairn.info/revue-a-contrario-2009-2-page-66?lang=fr&tab=texte-integral>

Labbé, Cyril et Labbé, Dominique. 2013. Le chiffre dans le discours politique français contemporain. La quantification dans le texte de spécialité, Nov, Brest, France. hal-00949594.

Micheli, Raphaël. 2008. « L'analyse argumentative en diachronie : le pathos dans les débats parlementaires sur l'abolition de la peine de mort », *Argumentation et Analyse du Discours*. <http://aad.revues.org/482>

Paveau, Marie-Anne. 2006. *Les prédiscours. Sens, mémoire, cognition*. Paris : Sorbonne Nouvelle.

Mian Gérard AYÉMIEN

L'auteur est enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire). Spécialiste d'analyse du discours, de rhétorique et d'argumentation, il s'intéresse aux mécanismes qui fondent l'efficacité des pratiques discursives. Ses dernières recherches portent notamment sur les stratégies de persuasion mises en œuvre dans les contextes institutionnels, médiatiques et politiques africains.

Contact : ayemien@yahoo.fr

Nanourougo COULIBALY

Enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Spécialiste de stylistique et rhétorique argumentative, ses travaux adressent les

questions de persuasion et d'argumentation dans les discours de l'espace public en Afrique de l'Ouest francophone. Il a participé à plusieurs conférences internationales. Il est auteur de plusieurs publications (livres et articles scientifiques) sur le discours médiatique, le discours électoral et sur la littérature francophone.

Courriel : coulyna@yahoo.fr

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2119

Pour citer cet article : AYÉMIEN, Mian Gérard et COULIBALY, Nanourougo. 2025. De la fonctionnalité des données chiffrées dans le débat présidentiel Gbagbo vs Ouattara. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), 225-268. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.8

Le discours politique africain : entre événement et moment discursif

AMADOU OUATTARA ADOU ET DORGELÈS HOUESSO

Résumé :

L'analyse effectuée dans cette contribution est une étude de cas d'un concept considéré comme l'une des dynamiques du discours politique en général et du discours politique en Afrique : l'événement discursif. Elle porte plus précisément sur l'étude de la formule « Trop c'est trop » produite par l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, dans un contexte pré-électoral marqué par des tensions et la mise en place de plateformes regroupant des partis politiques et/ou des organisations de la société civile. À partir d'une analyse énonciative et interdiscursive, ce travail scrute le passage de l'événement politique (le lancement

d'un mouvement politique) à l'événement discursif. Pour ce faire, il s'intéresse aux conditions de possibilité, à la rhétorique en jeu et aux procédés de reprise.

Mots-clés : Conditions de possibilité, Discours politique africain, Événement discursif, Formule, Interdiscursivité, Trop c'est trop

Abstract :

African political discourse: between event discourse and discursive moment

This analysis is a case study of a concept considered as one of the dynamics of political discourse in general and political discourse in Africa particular: discursive event. It specially deals with the study of the phrase "Trop c'est trop" produced by the former Ivorian President, Laurent Gbagbo, in a pre-electoral context marked by tensions and the establishment of platforms bringing together political parties and/or civil society organizations. Based on an enunciative and interdiscursive analysis, this work examines the transition from the political event (the launch of a political movement) to the discursive event. To do this, he examines the possibility conditions, the rhetoric at play and the processes of repetition.

Keywords : African political discourse, Conditions of possibility, Discursive event, Enough is enough, Formula, Interdiscursivity

Introduction

En tant que fait social, le discours s'organise, se (re)ajuste, s'actualise en fonction de l'évolution de la société dans laquelle il est produit. Du fait de ses ancrages contextuel, culturel et interdiscursif, il dit les réalités de la société dans, par et pour laquelle il est produit. C'est pourquoi son analyse permet de comprendre les praxis sociales, les idéologies et les positionnements des sujets parlants. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Analyse du discours (AD), en tant que pratique d'étude, s'est intéressée à ses débuts au discours politique en France et en Afrique subsaharienne, où elle débute par des travaux de lexicologie politique (Paveau, 2022, p. 27).

Aussi, nombre de chercheurs et chercheuses qui s'intéressent au discours politique africain se sont penchés·es sur ses configurations formelles, ses thèmes de prédilection, son ancrage contextuel, les types d'arguments qui y sont régulièrement déployés.

Dans cette contribution dont l'objectif est de rendre compte des pratiques du discours politique africain aujourd'hui, nous nous intéressons à un concept de l'AD tournée vers l'histoire, remis au goût du jour par le colloque de Mexico de 1977¹, mais qui constitue l'une des dynamiques constantes du discours politique africain : l'évènement

1. Ce colloque s'est tenu en novembre 1977 autour du thème « Le discours politique : théories et pratiques »

discursif. Notre postulat est que l'analyse du passage de l'évènement (socio)politique à l'évènement discursif et au moment discursif permet de comprendre les principes qui président à la production et au fonctionnement du discours politique en contexte africain. Cependant, il importe de préciser que l'étude ne porte que sur un pays d'Afrique qui, pour aucune raison objective à ce niveau de la recherche, ne peut être considéré comme représentatif de tout le continent. Il s'agit là d'une étude de cas dans un contexte particulier : celui des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire.

Nous proposons donc d'analyser l'évènement discursif relatif au mouvement citoyen « Trop c'est trop » lancé par Laurent Gbagbo² et auquel d'importants leaders politiques et de la société civile ivoirienne³ ont adhéré formellement. Après avoir présenté des postulats théoriques et une contextualisation pour faciliter la lisibilité de notre propos,

2. Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire auquel a succédé l'actuel, à l'issue d'une élection controversée en 2010 qui a abouti à une crise post-électorale en 2011 ayant enregistré officiellement 3000 morts. Il a été acquitté après un procès à la Cour pénale internationale, intenté contre lui pour crime de guerre et crime contre l'humanité dans le cadre de ladite crise post-électorale.
3. Le mouvement a enregistré l'adhésion du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) dirigé par Aka Ahizi, du parti Générations et Peuples Solidaires (GPS) dirigé par l'ancien Président de l'Assemblée Nationale et ancien Premier ministre, Guillaume Soro, de M. Anaki Kobenan, ancien président du Mouvement des Forces d'Avenir (MFA) et membre fondateur du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (le parti au pouvoir), et le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) dirigé par Tidjane Thiam.

nous montrerons ainsi, en convoquant les travaux sur l'évènement discursif en Analyse du discours d'une part, et sur les outils de l'analyse énonciative et interdiscursive d'autre part, comment un slogan devient un évènement et comment cet évènement politique (lancement d'un mouvement) devient un moment discursif qui, de ce fait, mobilise les cibles visées par le mouvement.

Mise en contexte, évènement discursif et moment discursif

Contexte socio-politique ivoirien

La situation socio-politique ivoirienne connaît, après les épisodes des crises post-électorales de 2010 et de 2020, de nouveaux rebondissements ces deux dernières années, relativement à l'élection présidentielle devant se tenir en octobre 2025. Ceux-ci se lisent à travers ce que la presse et les observateurs de la vie politique ivoirienne nomment les prémises d'une nouvelle crise électorale.

En effet, après son acquittement par la Cour Pénale Internationale, l'ancien président Laurent Gbagbo, à la tête d'une nouvelle formation politique dénommée Parti des

Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), fait face à une décision de justice le privant de ses droits civiques et politiques, prise à l'issue d'un procès organisé par la justice ivoirienne en novembre 2019⁴, alors qu'il était à La Haye, qui le radie de la liste électorale et l'empêche de facto d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il en est de même pour l'ancien ministre Charles Blé Goudé⁵, l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier Ministre, Guillaume Soro⁶ et l'ancien ministre Tidjane Thiam⁷.

4. La justice ivoirienne l'accuse de braquage de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) début 2011, alors qu'il était au pouvoir. D'ailleurs, son élection avait été contesté par l'actuel président ivoirien qui était alors soutenu par une partie de la communauté internationale (France, USA, UE, ONU, etc.). A l'issue du procès, il a écopé de 20 ans de prison avec privation de ses droits civiques et politiques. Il est finalement rentré en Côte d'Ivoire, mais n'a jusque-là pas été emprisonné.
5. Ancien leader des Jeunes Patriotes pendant la crise de 2010-2011, il a été accusé avec Laurent Gbagbo par la CPI et la justice ivoirienne. Il écope également de la même peine que lui avec les mêmes effets. Il dirige le Congrès panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples (COJEP), un parti dans l'opposition.
6. Ancien leader de la rébellion ivoirienne ayant attaqué le régime de Laurent Gbagbo en 2002, il est en exil depuis 2019, lorsqu'il a refusé d'intégrer le RHDP parti unifié. Il a été condamné à perpétuité par la justice ivoirienne pour tentative de coup d'État et atteinte à la sureté de l'État. Il dirige le parti Générations et Peuples Solidaires (GPS, parti officiellement dissout par les autorités ivoiriennes depuis 2021.
7. Depuis décembre 2023, Tidjane Thiam est le président du PDCI-RDA et a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Après sa renonciation à la nationalité française en mars 2025, la justice ivoirienne demande sa radiation de la liste électorale pour défaut de nationalité ivoirienne. Il est également le Coordonnateur de la Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire, une coalition de partis dans l'opposition

La radiation de ces leaders de la liste électorale dite définitive et le refus de la Commission Électorale Indépendante (CEI) d'organiser une nouvelle révision de la liste électorale comme le prévoit la loi électorale ivoirienne⁸, sont perçues par leurs militant·es et certain·es observateur·trices comme une stratégie politique du président en exercice pour assurer une victoire au candidat de son parti et ainsi pérenniser son régime. Ce dernier est d'ailleurs accusé par ses opposant·es de vouloir briguer un quatrième mandat en violation des dispositions constitutionnelles. Des manifestations populaires s'organisent alors pour dénoncer cette situation et exiger les réformes adéquates. Les organisateurs estiment que les ingrédients pour une nouvelle crise socio-politique aux conséquences imprévisibles et désastreuses sont suffisamment réunis et qu'une décision politique, comme une loi d'amnistie, ou l'application simple de la loi peut sauver le pays de cette énième crise en vue.

C'est dans cet élan que Laurent Gbagbo lance le mot d'ordre politique « Trop c'est trop » à l'occasion de la session du Comité central de son parti, le 26 avril 2025. Ce mot d'ordre sera transformé en mouvement citoyen, lequel sera

qui exige un dialogue politique et des réformes du système électoral en vigueur en Côte d'Ivoire, pour l'organisation d'élections transparentes, crédibles inclusives et apaisées.

8. L'article 6 de l'ordonnance n°2020-356 du 08 avril 2020 portant Révision du Code électoral stipule que « La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. »

annoncé officiellement par une lettre ouverte qu'il adresse au peuple de Côte d'Ivoire le 12 juin 2025 et présenté lors d'une cérémonie officielle le 19 juin suivant.

Dès sa naissance, ce mot d'ordre qui s'est mué en mouvement citoyen se dresse (E1) « face aux vives tensions dans le climat politique, qui laisse présager une crise pré-électorale »⁹ et s'ouvre à tous les citoyen·nes épris·es de changement : (E2) « Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. La vie est trop chère pour toi? Nous t'ouvrons les portes. Trop, c'est trop! »¹⁰ Son initiateur vise un ratissage large pour populariser le combat qu'il engage, pour pointer les différentes failles constatées dans la gouvernance du régime RHDP en lien avec tous les compartiments de la vie sociopolitique et économique du pays et pour se donner de solides chances de gagner.

Rappels sur l'évènement discursif et le moment discursif

L'on peut faire remonter les réflexions sur le concept d'évènement discursif aux travaux en ethnométhodologie d'une part et à ceux de l'ethnographie de la communication d'autre part. La première, courant sociologique nord-

9. Extrait de l'adresse aux délégués membres du Comité central, présent à la session du 26 avril 2025.

10. Ibid.

américain ayant contribué fortement à l'essor de l'analyse conversationnelle, s'intéresse de façon générale aux méthodes et procédures à partir desquelles les individus gèrent leurs problèmes de communication au quotidien. Les échanges verbaux sont toujours des cadres soit de négociation de la relation interhumaine, soit de présentation de problèmes à résoudre ou de solutions, soit encore d'expression de points de vue, de visions du monde, etc. Mieux, les différentes productions qui organisent ces interactions verbales sont des opportunités pour les individus de construire et/ou de renforcer leurs identités et leurs légitimités. Maingueneau postule d'ailleurs que « chaque individu est occupé en permanence à définir son identité, de manière à se faire reconnaître comme membre légitime de la société » (2009, p. 59). À partir de ce moment, il est opportun de considérer que les orateurs et oratrices politiques construisent, consolident ou rectifient leurs identités, dans leurs différentes prises de parole, surtout dans certains contextes particuliers comme les élections, en vue également de construire ou renforcer leur légitimité dans le champ politique, mais également dans l'espace public.

La seconde, courant anthropologique également américain, s'intéresse aux événements de communication appréhendés dans leur contexte naturel. Elle postule que la parole est un système culturel, régi par des normes implicites et où le social est indissociable du verbal. Elle valide ainsi l'hypothèse selon laquelle l'analyse du discours

politique permet de comprendre la culture politique, les normes internes implicitement ou explicitement activées dans l'énonciation politique, le fonctionnement même du discours politique et par-delà de la société dans/de laquelle il est produit et les enjeux socio-économiques et culturels des identités et des légitimités qui traversent ledit discours. L'analyse de l'action politique étant intrinsèquement liée à celle de la parole politique et vice versa, les événements politiques peuvent donner naissance à des événements discursifs, tout comme l'événement discursif se réalisant dans la parole politique peut engendrer l'événement politique. Dans tous les cas, les deux types d'événements surgissent à un moment donné de l'Histoire et s'alignent aux visées politiques de l'acteur ou de l'actrice politique qui les initie. C'est pourquoi Foucault, à qui l'on attribue la paternité du concept, propose dans un premier temps de « restituer à l'énoncé sa singularité d'événement, énoncé d'archive qui n'est plus simplement considéré comme la mise en jeu d'une structure linguistique. [...] On le traite dans son irruption historique » (Guilhaumou, 1994, p. 706). De façon générale, il semble poser que tout énoncé est un événement en soi « dans la mesure où son analyse ne peut être réduite à des considérations sur la langue, le sens et le référent » (Idem, p. 214), mais prend en compte des données extralinguistiques dites contextuelles. Toutefois, il faut préciser également avec Benveniste, traitant du performatif, que « l'énoncé performatif [...] est événement parce qu'il crée l'événement » (1966, p. 273). Mieux, « l'événement discursif n'est guère

plus réductible à une situation d'ensemble qu'à un contexte particulier. En d'autres termes, l'évènement discursif ne procède pas d'un enchaînement causal dans la mesure où toute situation historique n'engendre pas obligatoirement un évènement discursif » (Guilhaumou, 2002, p. 245-246). Il va sans dire que certaines situations sont favorables à la création de l'évènement dans le discours. Cela induit que les critères définitoires ou de validité même de l'évènement discursif sont à regarder dans ce que les théories énonciatives nomment la situation d'énonciation. Guilhaumou et Maldidier vont même plus loin en assertant que « la notion de situation d'énonciation n'est plus pertinente, elle laisse place à l'évènement » (1986, p. 238).

Comme on le voit, la prégnance du contexte socio-historique de l'énoncé ou de l'énonciation dans laquelle naît l'évènement discursif n'est guère sujette à caution. D'ailleurs, existe-t-il de paroles politiques particulières sans contexte qui s'y prête ? Foucault note à cet effet :

Il faut renoncer à tous ces thèmes qui ont fonction de garantir l'infinie continuité du discours et sa secrète présence à soi dans le jeu de l'absence toujours reconduite. Se tenir prêt à accueillir chaque moment du discours dans son irruption d'évènement; dans cette ponctualité où il apparaît, et dans cette dispersion temporelle qui lui permet d'être répété, su, oublié, transformé, effacé jusque dans ses moindres traces, enfoui bien loin de tout regard, dans la poussière des livres. Il ne faut pas renvoyer le discours à la lointaine présence de l'origine; il faut le traiter dans le jeu de son instance (1969, p. 36-37).

L'instance du discours, c'est aussi, les "circonstances" qui l'engendrent et elle permet de saisir les effets possibles de l'évènement en termes de sens et d'impact politique. L'évènement discursif donne ainsi à voir, à comprendre, à inférer, en partant bien entendu de la formation discursive et de l'objet mis en lumière.

Aussi, l'instance qui détient et/ou valide les conditions d'émergence ou conditions de possibilité de l'évènement discursif, offre régulièrement et même à profusion des opportunités de naissance dudit évènement. Cet état de fait confirme notre hypothèse qui est que l'étude de l'évènement discursif ouvre à la compréhension de la culture et de la praxis politiques de l'espace considéré.

Mais c'est surtout la rhétorique particulière déployée dans un énoncé qui en fait un évènement, en même temps qu'elle participe délibérément de la construction identitaire et légitimaire du sujet énonçant. L'évènement est donc question de subjectivité, de modalisation et de projection. Pour Quéré (1999) cité par (Guilhaumou, 2002, p. 245), « l'évènement se dit dans un langage spécifique, que ce langage fournit des ressources pour "formuler" l'expérience et permet d'élaborer des procédures pour l'individualiser ». L'analyse s'intéressera alors au rapport entre le sujet parlant et l'objet de l'évènement que son discours instaure, et au rapport entre le sujet parlant et les interactants qu'il mobilise par son énonciation (comment les considère-t-il, comment les implique-t-il, etc. ?). C'est

pourquoi Guilhaumou pense que « l'évènement discursif se définit par rapport à l'inscription de ce qui est dit à un moment donné dans des configurations d'énoncés » (*Idem*, p. 244).

En tenant certainement compte de cette littérature, Moirand ajoute cependant qu'« un fait ou un événement ne constitue un moment discursif que s'il donne lieu à une abondante production médiatique et qu'il en reste également quelques traces à plus ou moins long terme dans les discours produits ultérieurement à propos d'autres événements » (Moirand, 2007, p. 4).

Conditions de possibilité

L'évènement discursif se soumet à ce que Foucault appelle des conditions d'existence et que Penafiel (2008) nomme des conditions de possibilité. Il s'agit de conditions dont la réunion suffit à conférer le statut d'évènement à un énoncé et dont les traces sont perceptibles dans l'énoncé; d'autant plus qu'« un discours engendre lui-même ses propres conditions de possibilité à travers notamment la fiction de ses conditions d'énonciation » (Mangueneau, 1991, p. 113).

En effet, pour l'auteur de *l'Archéologie du savoir*, « il s'agit de saisir l'énoncé dans son étroitesse et la singularité de son événement; de déterminer les conditions de son existence, d'en fixer au plus juste les limites, d'établir ses

corrélations aux autres énoncés qui peuvent lui être liés, de montrer quelle autre forme d'énonciation il exclut » (1969, p. 40). Les conditions qu'il propose sont à voir dans les régimes de vérité¹¹, les conditions historiques¹², les sujets et objets abordés¹³, les institutions¹⁴ et les pratiques discursives¹⁵. Et comme « le site discursif de l'évènement relève plus d'une présentation subjective que d'une représentation *a priori* » (Guilhaumou, 2002, p. 246), ces conditions sont perceptibles à travers des données d'abord rhétorico-énonciatives.

Penafiel avance que « l'identité ou l'unité de l'évènement discursif, ses caractéristiques qui le distinguent de tout autre énoncé (et par extension, de tout autre discours ou formation discursive), est donnée par ses conditions de possibilité, c'est-à-dire ses rapports d'inclusion et d'exclusion avec les autres énoncés (discours)» (2008, p. 107). Si cet auteur situe les conditions de

11. Foucault souligne que chaque époque a ses propres régimes de vérité, c'est-à-dire des systèmes de croyances et de savoirs qui déterminent ce qui est considéré comme vrai ou faux.
12. Un évènement discursif ne peut exister que dans un contexte historique spécifique qui lui donne sens. Cela inclut les évènements politiques, sociaux et culturels qui influencent la production et la réception des discours.
13. Les discours sont toujours liés à des sujets qui parlent et à des objets qui sont discutés. La manière dont ces sujets et objets sont construits et représentés est cruciale pour la formation du discours.
14. Les institutions jouent un rôle fondamental dans la production et la circulation des discours. Elles peuvent légitimer certains discours tout en marginalisant d'autres.
15. Foucault insiste sur le fait que les discours ne sont pas seulement des énoncés, mais qu'ils sont également des pratiques qui engendrent des effets de pouvoir et de savoir.

possibilité de l'évènement discursif dans les rapports d'inclusion et d'exclusion que l'énoncé-évènement entretient avec les autres énoncés, ledit évènement repose alors sur les notions d'interdiscursivité et de point de vue au sens de Rabatel (2021). C'est surtout dire que le sujet énonçant l'évènement active les ressources de sa mémoire discursive et inscrit son énoncé dans une temporalité qui lui donne sens. Pour faire pratique, nous allons nous intéresser aux conditions de possibilité de l'évènement « Trop c'est trop ».

En effet, cet énoncé-mot d'ordre politique apparaissant comme une formule au sens de Krieg-Planque (2009) et désignant le mouvement citoyen présidé par Laurent Gbagbo, apparaît dans des conditions socio-politiques particulières, décrites supra, et reconfigurées dans les énonciations qui le rendent public. L'énonciateur situe le cadre du mot d'ordre dès son lancement : il est lancé pour faire face (E3) « *aux vives tensions dans le climat politique, qui laissent présager une crise pré-électorale* » dans un pays « *fracturé en deux* » où il y a des « *opprimés* » et des « *privilégiés* ». Il s'agit d'un cadre de « *protestation multiforme et permanente* » d'autant plus qu'« *il faut donner la parole à tous ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique* » menée par les autorités. Pour lui, « *On ne peut pas continuer comme cela, dans la gadoue, les pieds dans*

la gadoue, toujours dans la gadoue. Ce n'est pas possible ». Il précise également la cible de son mot d'ordre : (E4) « *ceux que la précarité écrase chaque jour davantage* ».

Cet énoncé intervient dans des circonstances de crise sociale (misère, cherté de la vie, gadoue, etc.) et politique (radiation de leaders politiques de la liste électorale, refus de la CEI de faire la révision de ladite liste, en plus d'autres réformes demandées par les différentes plateformes de l'opposition et les organisations de la société civile). Il est adressé à tous ceux qui chercheraient un cadre pour dénoncer ces « méfaits de la politique » du régime au pouvoir. Cet acte énonciatif de naissance ainsi dressé, l'on comprend que l'énoncé en lui-même contient ses conditions d'existence et projette ses visées persuasives et politiques. Il entend rallier tout le peuple qui souffre, qui ne fait pas partie des « privilégiés » du régime et qui croit qu'un changement est toujours possible.

De plus, un retour au discours du même énonciateur tenu à Dabou¹⁶ lors du meeting de clôture de la Fête de la renaissance¹⁷ dans lequel il invitait la direction de son parti à organiser une session du Comité central pour adopter le mot d'ordre tant réclamé par les militant-es, permet de repérer d'autres indices des conditions de possibilité :

16. Dabou est une ville du Sud de la Côte d'Ivoire située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique du pays.
17. Il s'agit d'une activité statutaire et annuelle du PPACI qui réunit ses militant-es et sympathisant-es dans une ville du pays pour faire le bilan de la démocratie et faire les projections en vue de sa consolidation. Celle de Dabou était la troisième édition.

E5 : « J'ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe [...] Je combats un système. Un système global. Un système qui fait que l'élection en Afrique est considérée comme un instrument pour que certains pays européens placent ceux qu'ils veulent à la tête de nos États. Je ne veux pas. C'est pourquoi je parle de souveraineté. [...] Ils veulent dénaturer la démocratie [...] Pourquoi il faut toujours des gens qui meurent pour que vous arriviez au pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc tenez-vous prêts. Le Comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre qu'il faut. [...] Vous voyez à Bonoua, j'avais lancé l'appel de Bonoua pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais y en a qui n'ont rien compris. Y en a qui croient que j'en appelais à une coalition des parti. Moi j'appelle les Ivoiriens. »

Cette pré-annonce du mot d'ordre informe d'une part de la cible : les Ivoiriens épris de démocratie, qui veulent des élections transparentes et crédibles, qui s'opposent au système néocolonial et qui souhaitent la fin du régime en place. D'autre part, elle situe l'origine du mot d'ordre à « l'appel de Bonoua »¹⁸, soit environ une année avant le Comité central et les autres cadres de reprises de la formule « Trop c'est trop ». Il déclarait lors de ce meeting : (E6) « De Bonoua, j'ouvre les bras à tous les hommes politiques pour battre ce gouvernement en 2025 ». À cette étape "embryonnaire

18. Lors d'un meeting tenu le 14 juillet 2024 à Bonoua (ville situé à une soixantaine de Km à l'Est d'Abidjan), Laurent Gbagbo appelait tou-te-s les acteurs et actrices politiques souhaitant le départ d'Alassane Ouattara du pouvoir de le rejoindre pour le combat. Cette invitation a été dénommée par ses partisan-es et par la presse, l'Appel de Bonoua.

du projet, sa cible était clairement les hommes politiques. Cette cible a évolué aujourd'hui pour s'ouvrir à tous ceux qui auraient quelque chose à reprocher au régime. Or, il est clair qu'aucune gestion humaine ne peut être exempte de reproches. Laurent Gbagbo fait ainsi un appel de pied à tous les opposant·es d'une part, mais à tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui souffrent des « méfaits de la politique » du RHDP. Et la raison justifiant l'adhésion souhaitée est simple : le changement via le départ des rênes du pouvoir du président Alassane Ouattara, pour qu'advienne une nouvelle ère de prospérité et de souveraineté.

De la formule « Trop c'est trop » : rhétorique d'un événement discursif

L'évènement discursif se caractérise, comme indiqué supra, par une rhétorique particulière. Possenti informe à cet effet que « la formulation d'un énoncé peut en venir à fonctionner comme un événement » (2011, p. 5). Cette rhétorique peut se lire dans la modalisation faite dans l'énonciation, dans la mesure où l'évènement met en avant un sujet énonciateur qui prend discursivement en charge un objet qu'il énonce, en vue d'une construction identitaire et légitimataire et d'une visée plus globale d'influence dans un champ donné. Elle

se repère également par les modes de reprises perceptibles dans l'énoncé, eu égard au fait que l'évènement discursif est toujours ancré dans un interdiscours mémoriel. D'ailleurs,

les discours ne fonctionnant pas en vase-clos, l'évènement discursif tend nécessairement à confirmer les critères de crédibilité, d'acceptabilité, de véracité ou de légitimité déjà en place, en même temps qu'il les transforme en introduisant de nouvelles formes de les faire fonctionner. Ces transformations peuvent même aller jusqu'à la subversion totale des critères sur lesquels il prend appui (Penafiel 2008, p. 109).

L'univers interdiscursif de « Trop c'est trop »

Le mot d'ordre lancé par Laurent Gbagbo est arrimé à une mémoire discursive et historique qu'il importe d'interroger.

À propos de mémoire, Pêcheux prévenait bien «mémoire doit être comprise non pas dans le sens directement psychologue de "mémoire individuelle", mais aux sens entrecroisés de la mémoire mythique, de la mémoire sociale inscrite dans des pratiques, et de la mémoire construite de l'historien » (1984 p. 262). Aussi, de la mémoire discursive, Foucault note qu'« il s'agit des énoncés qui ne sont plus ni admis ni discutés, qui ne définissent plus par conséquent ni un corps de vérités ni un domaine de validité, mais à l'égard desquels s'établissent des rapports de filiation, de genèse, de transformation, de continuité et de discontinuité historique » (1969, p. 78). Enfin, pour Possenti,

« la mémoire se caractériserait par un ensemble de représentations de faits (des évènements, principalement, mais aussi des énoncés, dans leur matérialité même, ou encore, des énoncés comme évènements) » (2011, p. 6).

Le mot d'ordre lancé par Laurent Gbagbo fait donc écho à des énoncés et à des contextes similaires antérieurs. Pour éviter une étude historiographique de l'expression, qui nous ramènerait loin dans le temps, nous notons qu'un tel évènement se retrouve dans l'histoire du Burkina Faso, pays frontalier, au nord, de la Côte d'Ivoire, où en décembre 1997, Halidou Ouédraogo¹⁹ lance le slogan « Trop c'est trop » dans le cadre de la marche de protestation et d'hommage organisée pour les obsèques de Norbert Zongo assassiné le 13 décembre. La mort de ce dernier, elle-même, se situe dans le cadre de la lutte politique qu'il menait avec des camarades responsables politiques de l'opposition et de la société civile contre « l'impunité, les violations des libertés publiques et démocratiques, les ingérences à l'extérieur, la corruption, la violation de la Constitution et particulièrement de la pérennisation de Blaise Compaoré au pouvoir par la manipulation de l'article 37 en 1997 » (Finna 2004, p. 1). Les époques et les espaces sont différents, mais

19. Il était alors président de l'Alliance pour la Démocratie et la Fédération-Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) et membre de la plate-forme de l'opposition mise en place par Norbert Zongo, laquelle portait le nom de « Trop c'est trop » dans la clandestinité.

force est de constater que le contexte politique d'émergence du mot d'ordre de Laurent Gbagbo partage de grands traits de ressemblance avec celui de Norbert Zongo.

Plus proche dans le temps, un regroupement d'acteurs et d'actrices de la société civile dénommé « Plate-forme citoyenne et démocratique “Trop c'est trop” » a été créé au Mali en juin 2017 pour empêcher le projet de révision constitutionnelle initiée par le président Ibrahim Boubacar Kéita, soupçonné de vouloir s'éterniser au pouvoir. Là encore, la raison semble être la même que dans le cas ivoirien.

Enfin, en août 2022, sous l'égide des députés travaillistes Zarah Sultana et Ian Byrne, des syndicats, des organisations communautaires, une association et un média vont lancer un mouvement de protestation dans un contexte d'inflation record ayant entraîné une flambée des prix des produits de l'alimentation. Ce mouvement citoyen portera le nom d'« Enough is enough » qui se traduit en français par « Trop c'est trop ». Une analogie logique est possible lorsqu'on prend en compte la cherté de la vie dénoncée par Laurent Gbagbo, parmi les raisons de son mot d'ordre. Il existe également des mouvements populaires similaires, mais qui ne reprennent pas les termes, à l'instar du mouvement « Y en a marre » en 2021 au Sénégal pour protester contre les manipulations politiques du président sortant Abdoulaye Wade, pour se maintenir au pouvoir.

Dans le contexte ivoirien, l'intra-référentialité de la formule « Trop c'est trop » renvoie aux élections présidentielles de 2010 où Alassane Ouattara, alors opposé à Laurent Gbagbo, qui était président de la République, s'est insurgé contre ce qu'il disait être un acharnement, voire une persécution contre lui en employant l'expression « Trop c'est trop ». Il s'agissait alors de faire de son indignation et de sa colère, un sursaut que l'auditoire était implicitement invité à partager. Plus récemment en 2017, Soro Guillaume, ex-Premier ministre et ex président de l'Assemblée Nationale ivoirienne, en raison de son désaccord avec le régime d'Alassane Ouattara qu'il a contribué à installer au pouvoir, a publié une série de chroniques intitulée « Trop est toujours Trop ». Ainsi, dans la chronique « Trop est toujours Trop (II) » du 6 juillet 2017, il raconte un épisode biographique évoquant une morsure de scorpion quand il était encore enfant. Il achève sa narration par la conclusion suivante :

Cet épisode m'a beaucoup marqué, car j'ai appris depuis lors à affronter courageusement la douleur. Mieux, on m'a appris ainsi que dans certaines situations, c'est l'acceptation de la douleur qui permet de dépasser la douleur. On m'a appris que parfois, c'est la douleur qui tue la douleur. Quand la douleur est de trop, il arrive que trop de douleur neutralise la douleur!²⁰

20. <https://www.facebook.com/share/p/1CuiUL188N/>

Ici, en mobilisant l'argument de l'expérience de la douleur dont la nature ethotique ne fait aucun doute, Soro se présente comme un homme résilient dont les persécutions, loin de le démobiliser, enhardissent les convictions. Il appelle ainsi, implicitement, le peuple ivoirien à capitaliser la douleur symbolisant les tracas du quotidien et les injustices subies de la part du régime d'Alassane Ouattara qu'il dénonce depuis sa rupture avec le parti au pouvoir, à savoir la cherté de la vie, l'enrichissement illicite des proches du pouvoir, l'injustice sociale, le recul de la démocratie, etc.

À partir de ces références mémorielles non citées certes par Laurent Gbagbo, la formule qu'il lance/emprunte prend de la pertinence historique, car inscrite dans un réseau historico-politique relativement dense. Dans tous les cas, « dans le discours politique, tout est reprise, rejet, renvoi, reformulation, retournement et torsion, changement de pôle » (Robin, 1978, p. 175).

« Trop c'est trop » : une formule politique événementialisée

Sans reprendre toutes les conclusions d'Alice Krieg-Planque sur la notion de formule sur lesquelles nous réalisons la présente analyse, il importe tout de même de rappeler qu'

À un moment du débat public, une séquence verbale, formellement repérable et relativement stable du point de vue de la description linguistique qu'on peut en faire, se met à fonctionner dans les discours produits dans l'espace public comme une séquence conjointement partagée et problématique. Portée par des usages qui l'investissent d'enjeux socio-politiques parfois contradictoires, cette séquence connaît alors un régime discursif qui fait d'elle une formule : un objet descriptible dans les catégories de la langue, et dont les pratiques langagières et l'état des rapports d'opinion et de pouvoir à un moment donné au sein de l'espace public déterminent le destin - à la fois envahissant et sans cesse questionné - à l'intérieur des discours » (Krieg-Planque 2003, p. 14).

La formule s'entend donc comme un énoncé concis, condensé, destiné à être répété dans des circonstances particulières, fondé sur des systèmes de pensée et de valeur, une idéologie et généralement programmatique. Dans le discours politique, la formule peut déboucher sur le slogan. Lorsqu'il s'agit d'une reprise, elle tend à actualiser la cause défendue en l'adaptant au nouveau contexte dans lequel il intervient, naturellement à partir des similitudes entre le(s) contexte(s) précédent(s) et l'actuel.

Dans le cas de « Trop c'est trop », nous posons qu'il s'agit d'une formule dont l'actualisation, la définition et les différentes reprises dont elle est l'objet, tendent à l'événementialiser. De fait, dès son annonce comme mot d'ordre à venir, Laurent Gbagbo présente sa formule comme l'expression d'un combat à mener pour le départ du régime RHDP et pour l'amélioration des conditions de vie des

Ivoiriens. Ensuite, dans sa lettre ouverte²¹ qui fait suite à la réunion du Comité central, il le présente comme un mouvement :

(E7) : « Depuis près de 15 ans, les populations vivent sous un pouvoir marqué par des dérives autocratiques, où les aspirations sociales et démocratiques sont souvent ignorées. [...] Il fallait un outil citoyen, ouvert, transversal, capable de rassembler au-delà des clivages partisans pour dire ensemble : Trop c'est Trop. [...] Mes Chers Compatriotes, Je vous annonce que le Mouvement « Trop c'est Trop! » est prêt. Ce mouvement est un outil transversal, un espace de rassemblement au-delà des clivages politiques, pour faire entendre les vraies préoccupations des populations. « Trop c'est Trop! » n'est pas un parti politique. Il se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation. [...] « Trop c'est Trop! » n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est un appel citoyen, un rassemblement pacifique de femmes et d'hommes. [...] Le Mouvement « Trop c'est Trop! » s'appuie sur deux grandes revendications prioritaires : - des revendications sociales fortes : lutter contre la vie chère, les déguerpissements sauvages, l'exclusion sociale, la précarité, l'instrumentalisation de la justice, l'emprisonnement des leaders d'opinions et politiques . -Le respect de la Constitution : s'opposer à toute tentative de 4ème mandat qui viole la loi fondamentale et fragilise la démocratie ivoirienne. »

Comme on le lit, l'énonciateur/initiateur indique les limites et les objectifs de son mouvement porté/résumé par la formule « Trop c'est trop » : il ne s'agit pas d'un parti

21. Le 12 juin 2025, le président Laurent Gbagbo publie via les réseaux sociaux numériques, une missive dénommée « Lettre ouverte du Président Laurent Gbagbo au peuple de Côte d'Ivoire ».

politique, ni d'un mouvement insurrectionnel. Il s'agit plutôt d'un outil transversal ouvert à toutes les forces vives de la nation qui adhèrent au combat pour les revendications sociales fortes d'une part et le respect de la constitution ivoirienne ne permettant pas au président sortant de briguer un quatrième mandat, tel que soupçonné par les opposant·es et les organisations de la société civile²². Il invite ainsi tous les potentiels intéressés par ces causes, à s'approprier la formule et à adhérer au mouvement :

(E8) : Je vous invite à rejoindre ce mouvement de changement pacifique et démocratique, pour bâtir une Côte d'Ivoire libre, juste et prospère. Ensemble, faisons entendre notre voix, forte et unie. Ensemble, disons Trop c'est Trop.

Aussi, lors du meeting politique qu'il a animé à Port-Bouët le 07 juin 2025, il abordait la question de sa radiation de la liste électorale dans une rhétorique de combat à laquelle il arrime sa formule « Trop c'est trop ». Il estime que son honneur a été bafoué par la justice ivoirienne qui l'accuse d'être « *un voleur* » et qui a ordonné ladite radiation :

22. Le mardi 03 juin 2025, la Plateforme pour l'Engagement Citoyen de Côte d'Ivoire (PEC-CI) dirigée par Ebrin Yao Rémi et la Fondation Internationale pour l'observation et la surveillance des Droits de l'Homme et de la vie Pacifique (FIDHOP) dirigée par Dr Boga Sako Gervais, ont animé une conférence de presse pour dénoncer la radiation de certains leaders de la liste électorale pour des motifs politiques et s'opposer à toute tentative de quatrième mandat de la part du président Alassane Ouattara. Quelques jours plus tard, le Président de la FIDHOP s'est exilé pour des raisons de sécurité.

(E9) : « Ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Je vais me battre pour mon honneur. Et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Attention! [...] Vous êtes en train d'aller trop loin! Trop, c'est trop! Trop, c'est trop! ».

Dans ce discours, l'on dénombre 15 occurrences du verbe « se battre » conjugué à des temps différents et 7 occurrences du substantif « bagarre » et de sa forme verbale « se bagarrer ». Pour lui, dire « Trop c'est trop » ou s'y engager, c'est dire non aux « dérives autocratiques » du régime et se battre contre un éventuel quatrième mandat. Et pour montrer qu'il a les ressources nécessaires pour se battre, Laurent Gbagbo rappelle sa filiation de combattants et les combats que lui-même a menés :

(E10) : « Mon grand-père, Gbagbo Gomiti, est mort en se battant contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Mon père, Zegbe Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. [...] Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. »

Et c'est fort de cette légitimité par filiation et des acquis de son parcours personnel qu'il peut annoncer, dans la conclusion de son message :

(E11) : « On se battra jusqu'au bout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. »

Cette rhétorique de combat est reprise et renforcée par le substantif « lutte » lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion de la double cérémonie de présentation officielle

du Mouvement et de la signature du Front commun entre le PPA-CI et le PDCI-RDA, tenue le 19 juin 2025 à Abidjan. Dans ce discours, Laurent Gbagbo fait remarquer qu'

(E12) : « Il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Et ces points, c'est pour eux qu'on a créé le mouvement « Trop c'est Trop » [...] Donc Il faut tenir. Et il faut qu'on fasse en sorte que trop ne soit pas toujours trop. Que les gens n'exagèrent pas. [...] Bon, nous allons continuer la lutte. Il faut continuer la lutte. Aucune lutte n'est désespérée. »

Retentissements politico-discursifs de « Trop c'est trop »

À l'instar des formules et slogans politiques, la formule « Trop c'est trop » est appelée à être convoquée dans les discours qui suivent son énonciation. Mieux, Laurent Gbagbo s'attend à ce que la cause dont elle est porteuse soit accaparée par le plus grand nombre d'Ivoiriens. Cela aurait pour effet l'adhésion de ces derniers au mouvement lancé. Aussi, en plus de la reprise dont elle fait l'objet régulièrement dans la presse, la formule est convoquée par des acteurs politiques ivoiriens de premier plan, dévoilant ainsi, implicitement ou explicitement, leur adhésion au combat auquel le mouvement invite les Ivoirien-ne-s.

Déjà, à l'occasion de la conférence de presse de sortie officielle de la Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire (CAP-Côte d'Ivoire)²³ organisée le 05 mai 2025, Pascal Affi N'guessan²⁴, répondant à un journaliste qui demandait la position de la CAP par rapport au mouvement "Trop c'est trop", dira : (E13) : « *Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes d'accord que trop c'est trop* ». Certes, il n'est pas membre du PPA-CI et le mouvement n'était pas encore formalisé officiellement, de même que la CAP-Côte d'Ivoire dont il est membre n'avait pas exprimé de position en lien avec ce mouvement, mais cet énonciateur indique implicitement qu'il adhère au moins à la cause défendue.

En outre, dans le cadre de la mise en place du « Front commun » entre le PPA-CI et le PDCI-RDA, la déclaration lue par le porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Brédoumy Soumaila et le discours du président Tidjane Thiam, sans convoquer les termes de la formule, reprennent les problèmes rencontrés par les Ivoiriens dans les activités préparatoires de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et réaffirment leur volonté de mener le combat avec tous les Ivoiriens. Thiam dira en conclusion : (E14) « *Il y aura un*

23. Cette coalition regroupe 25 partis politiques dans l'opposition réclamant un dialogue politique et les conditions d'une élection pacifique, transparente et inclusive. Elle est dirigée par Tidjane Thiam (Coordonnateur de la Conférence des présidents) et ne compte pas le PPA-CI parmi ses membres.
24. Il est le président du Front Populaire Ivoirien (FPI), parti créé par Laurent Gbagbo et qui a mené et gagné le combat pour le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire en 1990, aidé d'autres partis politiques de la gauche ivoirienne.

avant et un après dans la lutte pour que la démocratie règne dans notre pays », s'inscrivant dans la rhétorique de la lutte dont fait usage l'énonciateur de la formule. D'ailleurs, le rapprochement du PDCI-RDA du PPA-CI dans le cadre de ce front commun est perçu légitimement comme une adhésion du premier au mouvement « Trop c'est trop », faisant croître ainsi le nombre de partis adhérents.

Un indice important de l'événementialité de la formule « Trop c'est trop » consiste en sa condensation iconique sous les traits du logo suivant :

Logo « Trop c'est trop ». Source : <https://www.facebook.com/share/p/1BPTNKbCjw/>

Ce signe iconique se décline sur des vêtements (tee-shirts, casquettes, visières etc.) autant que sur des appareils connectés comme fond d'écran ou image de profil. Ce logo constitue un signe complexe dont le signifiant graphique et chromatique véhicule un signifié polysémique d'ordre sociopolitique. L'agencement textuel superposé à l'élément

figuratif crée une tension interprétative qu'il est nécessaire d'appréhender non seulement au niveau plastique et iconique mais aussi au niveau linguistique et sémiotique.

Au niveau plastique, la composition est dominée par un agencement chromatique tricolore saturé (orange, blanc, vert), renvoyant explicitement au code vexillologique de la Côte d'Ivoire. Cette isotopie chromatique ancre immédiatement le discours dans le contexte national ivoirien. La typographie, massive et en majuscules, présente une orientation graphique verticale et une texture pleine pour les lettres extérieures (orange et vert), contrastant avec la lisibilité réduite et la transparence des lettres intérieures et du texte central constitué du présentatif « C'EST ». L'effet de profondeur et de superposition (texte derrière le poing, lettres transparentes) est un procédé rhétorique d'emphase qui met en exergue le motif central.

Le motif figuratif est une synecdoque : un poing levé en noir et blanc. Ce logogramme visuel est un topos iconique universellement reconnu comme symbole de résistance, de solidarité, et de pouvoir populaire (le droit au poing). Son traitement en clair-obscur renforce son impact dramatique et sa valeur d'énonciation comme expression d'une force brute et essentielle, contrastant avec l'éclat des couleurs nationales.

Au niveau linguistique et sémiotique, on remarque que l'énoncé linguistique, « TROP C'EST TROP », qui fonctionne comme un intertexte de revendication, utilise les codes

rhétoriques de la répétition ou tautologie emphatique, visant à marquer l'excès ou la saturation d'une situation (sociale, politique, économique). Le déictique implicite renvoie à un état de fait considéré comme intolérable par l'énonciateur représenté par le poing. La position centrale de « C'EST » sur la bande blanche nationale suggère une médiation ou une crise identitaire au cœur de la nation.

L'articulation sémiotique finale résulte de la convergence du symbole chromatique national (la Nation), du symbole iconique universel (la Résistance/le Peuple), et de l'énoncé linguistique (la Saturation/le Refus). Le contraste sémiotique entre l'allégresse des couleurs nationales et la gravité du poing en noir et blanc produit un effet de sens : l'expression virulente d'une colère populaire au sein même du cadre national. L'image est donc un signe performatif invitant à la prise de conscience et à l'action.

Vu l'ampleur du mouvement qui a résulté du slogan « Trop c'est trop », il est évident que les retentissements politiques et/ou discursifs ne s'inscrivent pas toujours dans l'optique du soutien ou de l'adhésion. En effet, le président de l'Alliance des Ivoiriens pour la Démocratie (AID), par ailleurs ancien proche de Laurent Gbagbo et porte-parole de la plateforme Démonstration des Ivoiriens Rassemblés (DIR), a organisé deux conférences de presse autour du mouvement « Trop c'est trop ». La première s'est tenue le 07 mai, dès l'annonce de la création du mouvement et avait

pour objectif de s'opposer à la création dudit mouvement et de le dénoncer. Au cours de cette prise de parole, l'orateur disait :

(E15) : Moi, je voudrais m'interroger, en quoi trop c'est trop? Demandons-nous ou interrogeons-nous, en quoi trop c'est trop? Vous comme moi, en quoi ils disent trop c'est trop? [...] La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Donc trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop à leurs menaces. Trop c'est trop à leur volonté d'insurrection qu'ils préparent dans ce pays. Des gens sont braqués parce que leur volonté, c'est que ce pays-là brûle. Mais nous disons trop c'est trop à cette manière de faire la politique. Oui, trop c'est trop à leur nostalgie de vengeance. Trop c'est trop à leur CNT²⁵ qui veulent refaire en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de CNT bis dans ce pays.

Pour lui, le mouvement de Laurent Gbagbo est une stratégie pour réitérer le CNT ou un autre organe du même type, dans une perspective d'insurrection et avec des objectifs de vengeance.

Quant à la seconde conférence, elle a eu lieu le 25 juin 2025, pour présenter le mouvement créé par la plateforme dont il est le porte-parole, en réponse à celui de Laurent Gbagbo et dénommé « À vous-même trop c'est trop ». Ce

25. Le Conseil National de Transition a été mis en place par l'ancien président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, pour exiger le départ du président Alassane Ouattara après l'élection présidentielle de 2020 qu'il jugeait non transparente et non-démocratique. Il a été rejoint par des leaders de l'opposition et même certains cadres du RHDP. Ces responsables entendaient ainsi gérer la transition qui s'installait de fait par l'annulation des résultats de l'élection présidentielle.

nouveau mouvement s'inscrit dans la droite ligne de son opposition exprimée environ deux mois auparavant. Son responsable le présente en ces termes :

(E16) : « Ce mouvement n'est ni une contre-offensive partisane, ni une manœuvre de diversion politique. Il est une exigence de vérité, une prise de conscience collective, un devoir de sauvegarde nationale. » Il s'assigne les objectifs suivants : « Réfuter les campagnes de désinformation; Réaffirmer le respect des institutions républicaines; Combattre les discours extrémistes et les appels à la haine; Dénoncer la démagogie et les illusions populistes; Préserver la paix, l'unité nationale et les acquis du développement. »

Ces propos traduisent clairement son opposition farouche au mouvement et à la cause défendue par le président du PPA-CI Laurent Gbagbo et ses alliés.

La formule « Trop c'est trop », au-delà de cette contestation frontale dénommée « À vous-même trop c'est trop », a aussi connu une réappropriation axiologique qui en fonde le caractère d'événementialité. Des militant·es du parti au pouvoir, ayant perçu l'enjeu argumentatif de la formule, l'ont détournée de manière à rendre positive la valeur sémantique négative du sème /excès/. Ainsi, lors du deuxième Congrès Ordinaire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), le samedi 21 Juin 2025, des militant·es du parti au pouvoir ont entrepris de se réapproprier, par le truchement de l'ironie,

la formule « Trop c'est trop ». Sur une vidéo que nous avons transcrite, des militant·es défilent à tour de rôle devant la caméra pour détourner cette formule :

Les amis, trop c'est trop, trop c'est trop parce qu'il y a trop de routes, et j'en ai marre! (0:06) Trop de belles routes, trop d'universités, mais où on va avec ça? (0:11) Trop de femmes, trop d'argent, trop de ponts, trop d'écoles, trop de châteaux, (0:17) trop d'électrification, trop de plaisantins dans l'opposition, trop de plaisantains! (0:23) Trop de perspectives, on a trop, trop d'avenues, trop de stades, oh là là, trop de stades! (0:29) Il y a trop de petites gos, il y a trop de gos, trop de jolies femmes en Côte d'Ivoire !²⁶

Dans la foulée, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont relayé ce détournement dans le but de réorienter la formule initiale en argumentant par l'absurde sur les acquis d'Alassane Ouattara en tant que président de la République. Ces acquis, selon les énonciateurs, conforteraient sa candidature pour un quatrième quinquennat. En témoignent ces extraits ci-dessous pris sur Facebook.

Image/capture 1. Source : <https://www.facebook.com/share/p/14Lt27C7mQb/>

Image/capture 2. Source : <https://www.facebook.com/share/p/14Lt27C7mQb/>

Image/capture 3. Source : <https://www.facebook.com/share/p/14Lt27C7mQb/>

Image/capture 4. Source : <https://www.facebook.com/share/p/19ab1FiwID/>

26. <https://www.facebook.com/share/v/1AMRkBSQTD/>

Le discours politique africain : entre événement et moment discursif

Image/capture 5. Source :

<https://www.facebook.com/share/v/15a1GV7to2/>

Image/capture 6. Source :

<https://www.facebook.com/share/p/1AFQv6ZQ7p/>

Tous ces énoncés mettent en avant le bilan infrastructurel d'Alassane Ouattara et la paix qu'il est censé avoir instaurée après la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Cependant, l'enjeu réel du mouvement « Trop c'est trop » réside non seulement dans la revendication pour une société plus inclusive, car la paix n'est que précaire si elle n'est pas fondée sur la justice et si le gouvernement la construit sans dialoguer avec les oppositions de manière à unir c'est-à-dire réconcilier les citoyen-nes, mais aussi dans l'alternance démocratique que consacre la constitution en limitant les mandats présidentiels à deux.

Conclusion

Le champ politique apparaît comme un cadre propice à la production de discours porteurs de traces pertinentes d'événements discursifs. L'analyse de la formule « Trop c'est trop » a été le prétexte pour montrer les conditions de possibilité de l'évènement discursif et du moment discursif,

son ancrage fortement contextuel, la rhétorique qui l'accompagne et les reprises dont il est l'objet et qui le consacrent doublement aussi bien comme un évènement que comme un moment notoire de l'histoire politique ivoirienne.

Le contexte socio-politique ivoirien, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, est marqué par de nombreuses contestations liées à la dictature et à son corollaire qu'est le manque d'alternance. Dans ce contexte, l'univers interdiscursif de « Trop c'est trop » conduit à envisager les mécanismes de reprise qui confèrent un ancrage social à l'évènement discursif. De quoi déduire que la Côte d'Ivoire est perpétuellement en crise politique depuis son accession au multipartisme.

Si « Trop c'est trop » est une formule politique évènementialisée et un moment discursif, c'est aussi en raison de sa déclinaison graphique sous forme de logo dont la diffusion sur les réseaux et en dehors est importante. Son retentissement politico-discursif est si important que cette formule s'est même invitée au deuxième congrès ordinaire du parti au pouvoir.

En définitive, la présente analyse a permis également de comprendre les enjeux politiques et idéologiques portés par les différents acteurs politiques s'engageant dans des polémiques, comme c'est le cas pour la formule analysée. À terme, il ne serait pas impropre d'affirmer que non seulement l'évènement discursif mais aussi le moment

discursif occupent une place légitime et de premier rang parmi les dynamiques du discours politique africain, et qu'il pourrait apparaître comme un ressort du populisme.

Références bibliographiques

- Benveniste, Émile. 1966. *Problèmes de linguistique générale*. Paris : Gallimard.
- Finna, San. 2004. Norbert Zongo et le mouvement "Trop c'est trop". <https://lefaso.net/spip.php?article2440>
- Foucault, Michel. 1969. *L'archéologie du savoir*. Paris : Gallimard.
- Guilhaumou, Jacques, Maldidier, Denise. 1986. De l'énonciation à l'évènement discursif en analyse de discours. Dans Simone, Delesalle (dir.), *Histoire des conceptions de l'énonciation* (233-242). Histoire, Épistémologie, Langage. tome 8.
- Guilhaumou, Jacques, Maldidier, Denise, Robin, Régine. 1994. *Discours et archive*. Liège : Mardaga.
- Guilhaumou, Jacques. 2002. Evènement discursif. Dans Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique (dir.), *Dictionnaire d'Analyse du discours* (244-246). Paris : Éditions du Seuil.

- Guilhaumou, Jacques. 2017. L'engagement d'un historien du discours : Un trajet critique autour de Michel Pêcheux. Dans Nascimento Lucas do. (dir.). *Análise do Discurso: da teoria ao ensino de Língua Portuguesa* (110-141). 1. ed. Saarbrücken : NEA Editores.
- Krieg-Planque, Alice. 2003. « Purification ethnique ». *Une formule et son histoire*. Paris : CNRS Éd. Coll. « CNRS Communication ».
- Krieg-Planque, Alice. 2009. *La notion de « formule » en analyse du discours. Cadre théorique et méthodologique*. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté.
- Maingueneau, Dominique. 1991. *L'analyse du discours : Introduction aux lectures de l'archive*. Paris : Hachette.
- Maingueneau, Dominique. 2009. *Les termes clés de l'analyse du discours*. Paris : Editions du Seuil.
- Moirand, Sophie. 2007. *Les discours de la presse quotidienne : observer, analyser, comprendre*. Paris : Presses Universitaires de France (PUF).
- Paveau, Marie-Anne. 2022. Un moment africain de l'Analyse du Discours française. Regard historique et épistémologique. Dans Kalidou Sy, Aimée-Danielle Lezou Koffi, Hilaire Djédjé Bohui et Fallou Mbow (dir.), KOÑNGOL-GRADIS. *Revue internationale d'analyse du discours*, « L'Analyse du discours en Afrique francophone. État des lieux. Objets – Enjeux – Perspectives », 1(hors-série 1), 18-31.

- Peñafiel, Ricardo. 2008. *L'événement discursif paupériste. Lutte contre la pauvreté et redéfinition du politique en Amérique latine : Chili, Mexique, Venezuela (1910-2006)*. Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.
- Petit, Jean-Luc (ed). 1991. *L'évènement en perspective*. Paris : Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Coll. « Raisons pratiques ».
- Rabatel, Alain. 2021. *La Confrontation des points de vue dans la dynamique figurale des discours. Énonciation et interprétation*. Fribourg : Lambert – Lucas.
- Robin, Régine. 1980. Autour d'un problème d'hégémonie politique, les manuels d'histoire de la 3^e République. Dans Toledo, Mario Monteforte (dir.) *Actes du colloque sur le discours politique : Mexico 1977 (173-192)*. Mexico : Editorial Nueva Imagen.
- Possenti, Sirio. 2011. Réflexions sur la mémoire discursive. Dans Lucia Machado, Ida, Mendes, Emilia (dir.), *Approches de l'AD et de l'argumentation au Brésil (1-12)*. *Argumentation et Analyse du Discours*, n°7. Tel Aviv.
- Samouth, Eglantine. 2011. *Dire l'événement quand il surgit. Les journées d'avril 2002 au Venezuela dans trois quotidiens nationaux : une analyse discursive*. Thèse de doctorat, Université Paris-Est Créteil Val de Marne.
-

Amadou Ouattara ADOU

Adou Amadou Ouattara est Enseignant-Chercheur à l'UFR Langues, littératures et Civilisations de l'UFH-B d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Il est spécialiste de Linguistique discursive et s'intéresse aux problématiques liées à l'argumentation dans le discours politique, aux typologies discursives et à la violence verbale.

Courriel : adouamed@yahoo.fr

Dorgelès HOUESSOU

Spécialiste de stylistique et de rhétorique argumentative, Dorgelès HOUESSOU s'intéresse aux modalités d'un embrayage entre ces deux domaines de recherche à l'aune du discours artistique, publicitaire ou politique. Il est l'auteur d'une soixantaine de publications. Il assure la présidence du Réseau Africain d'Analyse du Discours (R2AD) depuis novembre 2023, il est également vice-président du comité exécutif de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP) depuis 2019.

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=2226

Le discours politique africain : entre événement et moment
discursif

Pour citer cet article : ADOU, Amadou Ouattara et HOUESSOU, Dorgelès. 2025. Le discours politique africain : entre événement et moment discursif. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(2), en 269-311. DOI : 10.46711/magana.2025.2.2.9

